

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA**

ADÃO RODRIGUES DE SOUSA

**AS RELAÇÕES DE GÊNERO NOS CURRÍCULOS DE LICENCIATURAS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

**Cuiabá–MT
Dezembro de 2024**

ADÃO RODRIGUES DE SOUSA

**AS RELAÇÕES DE GÊNERO NOS CURRÍCULOS DE LICENCIATURAS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Mato Grosso como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Educação Física (PPGEF/UFMT) para obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa Aspectos pedagógicos, tático-técnicos e socioculturais aplicados à Educação Física.

Orientado pelo Prof. Dr. Vitor Hugo Marani

Coorientado pela Profa. Dra. Ábia Lima de França

Cuiabá – MT

Dezembro de 2024

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte.

S725r Sousa, Adão Rodrigues de.

As relações de gênero nos currículos de licenciaturas em educação física das instituições de ensino superior públicas do estado de Mato Grosso [recurso eletrônico] / Adão Rodrigues de Sousa. -- Dados eletrônicos (1 arquivo : 146 f., il. color., pdf). -- 2024.

Orientador: Vitor Hugo Marani.

Coorientador: Ábia Lima de França.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Cuiabá, 2024.

Modo de acesso: World Wide Web: <https://ri.ufmt.br>.

Inclui bibliografia.

1. Gênero. 2. Currículo. 3. Formação Inicial. 4. Licenciatura. 5. Educação.. I. Marani, Vitor Hugo, *orientador*. II. França, Ábia Lima de, *coorientador*. III. Título.

Ficha catalográfica elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

FOLHA DE APROVAÇÃO

TÍTULO: AS RELAÇÕES DE GÊNERO NOS CURRÍCULOS DAS LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTOR (A): MESTRANDO (A) ADÃO RODRIGUES DE SOUSA

Dissertação defendida e aprovada em 10 de dezembro de 2024.

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

1. DR. VITOR HUGO MARANI (Presidente Banca / Orientador / UFMT)

2. ÁBIA LIMA DE FRANÇA (Coorientadora / UFBA)

3. DR. RILLER SILVA REVERDITO (Membro Interno / UFMT)

4. DR^a. FERNANDA CRUVINEL PIMENTEL (Membro Externo / UFG)

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **ADÃO RODRIGUES DE SOUSA**, **Usuário Externo**, em 02/01/2025, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **Abia Lima de França**, **Usuário Externo**, em 02/01/2025, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **RILLER SILVA REVERDITO**, **Usuário Externo**, em 05/01/2025, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Hugo Marani**, **Usuário Externo**, em 09/01/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA CRUVINEL PIMENTEL**, **Usuário Externo**, em 10/01/2025, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7520822** e o código CRC **2B1A5B9A**.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, quero agradecer a mim mesmo por não desistir do meu sonho.

A Deus, por Sua constante presença em minha vida, iluminando meu caminho e proporcionando-me saúde para concretizar este sonho. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Minha eterna gratidão.

À minha família, à minha maravilhosa mãe, Senhora Ana Maria de Lima Sousa, e ao meu querido pai, Senhor Sebastião Arcanjo de Sousa, que, de maneiras diretas e indiretas, sempre estiveram ao meu lado em cada passo da minha trajetória. Amo vocês mais do que a mim mesmo!

Ao meu companheiro, Phablo Monteiro, por seu apoio incondicional em todos os sentidos. Obrigado, seu lindo.

À minha prima, Valéria Hansen, que disponibilizou o seu apartamento em Cuiabá para me hospedar durante esta caminhada.

Agradeço ao meu estimado orientador, Prof. Dr. Vitor Hugo Marani, e à minha coorientadora, Profa. Ábia de Franca Lima, cujas paciência e dedicação foram fundamentais para o meu aprendizado, sempre me incentivando e oferecendo valiosas contribuições. Minha gratidão é imensa.

Agradeço imensamente ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT) e a todas/os docentes que, com dedicação e generosidade, proporcionaram-me essa oportunidade única. Minha gratidão a cada um/a de vocês por contribuírem de maneira tão significativa para a minha jornada acadêmica e profissional.

À minha amiga Laís Cristina Barbosa, com quem compartilhei risadas e conhecimentos durante o mestrado, sou grato pela amizade.

A minha rede de apoio, carinhosamente chamada de Tentando Sobreviver ao Mestrado, Elizangela Regina Reis, Majô Dias, Mayla Oliveira, Guilherme Ramos e Erivaldo Machado Araújo, meu sincero agradecimento por estarem sempre presentes.

À professora Dra. Fernanda Cruvinel (UFG) e ao professor Dr. Riller Revertido (UFMT), pelas observações pertinentes e contribuições valiosas que enriqueceram minha pesquisa.

Aos professores Dra. Geniana Santos (UFMT) e Me. Willian Bordin, por seu suporte constante sempre que precisei, sou eternamente grato.

Aos colegas do Grupo de Pesquisa Corpo, Diferença e Educação Física (CODEF/UFG), pelos intensos momentos de reflexão, diálogos e trocas de conhecimento.

Quero dedicar meus agradecimentos a todas/os/es as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ do Brasil, que, de alguma forma, foram vítimas de violência em suas múltiplas formas.

A todas/os/es as que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas, aquelas/es que foram assassinadas/os/es simplesmente por (r)existirem.

Às/Aos que resistem, dia após dia, enfrentando preconceito, discriminação, violência e ódio, e a todas/os as que, como eu, sofreram as marcas da violência no ambiente escolar, seja pelo bullying, pela exclusão ou pela indiferença de um sistema que deveria acolher e educar.

Também recorro com dor aquelas/es que, em um momento de extrema angústia, não conseguiram suportar o peso de uma dor insuportável e sucumbiram ao suicídio, vítimas do preconceito, discriminação gerado pela violência e pelo abandono.

Às que foram expulsas/os/es de suas casas, rejeitadas pelas próprias famílias, simplesmente por serem quem são. Lembro que cada conquista de um membro da nossa comunidade LGBTQIAPN+ é, na verdade, uma vitória coletiva. Quando um de nós sobe um degrau, todos ascendemos, ainda que essa ascensão passe despercebida aos olhos alheios. Que a nossa existência seja um farol de resistência e esperança, e que, por mais desafiadora que seja, continue a ser, acima de tudo, um ato de resistir, um ato de força, coragem e, sobretudo, de amor. Que sejamos a resistência, que sejamos dignidades, que sejamos vidas em plenitude.

E, finalmente, a todas/os/es as pessoas que, embora não mencionadas, torceram para que este momento se concretizasse com sucesso, recebam meu abraço carinhoso e sincero.

A classe D agradece, e celebra a força das IES públicas, a educação gratuita e transformadora, e a dedicação incansável dos/as professores/as.

E, com orgulho, mais um/a “viado/bicha”, como ouvi tantas vezes na minha infância escolar, se tornará mestre!

A luta e a resistência seguem vivas em cada passo dessa conquista.

RESUMO

A abordagem da temática de gênero nos currículos de formação inicial em Educação Física é indispensável para promover práticas pedagógicas transformadoras e enfrentar desigualdades estruturais. O objetivo geral traçado para esta dissertação é investigar como a temática de gênero é abordada nos currículos de formação dos Cursos de Licenciatura em Educação Física ofertados presencialmente nas Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de Mato Grosso (IES). Os objetivos específicos, são: mapear o histórico, os objetivos, os perfis de egressos dos cursos de educação física das Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de Mato Grosso (IES) selecionadas; analisar a estrutura curricular e as disciplinas voltadas para a abordagem da temática de gênero nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) de Licenciatura em Educação Física; identificar o modo como gênero atravessa os currículos de educação física a fim de entender as implicações políticas e sociais da abordagem de gênero nos currículos de licenciatura em educação física. A presente pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, fundamentado na análise documental dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, visando extrair informações relevantes que atendem aos objetivos específicos delineados no estudo. Os resultados preliminares destacam fragilidades na abordagem da temática de gêneros nos documentos formativos, com diferenças na forma de inserção nos documentos das diferentes Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de Mato Grosso (IES), trabalhando, na maioria das instituições, de maneira transversal nas disciplinas e na menor parte tratando a formação em disciplinas específicas a temática de gênero. Considera-se, finalmente, que, são necessários avanços na integração da temática de gênero nos currículos das Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de Mato Grosso (IES) por meio de políticas educacionais que promovam a inserção da temática nas estruturas curriculares formativas.

Palavras-chave: Gênero. Currículos. Formação Inicial. Licenciatura. Educação Física.

RESUMEN

El abordaje de la temática de género en los currículos de formación inicial en Educación Física es indispensable para promover prácticas pedagógicas transformadoras y enfrentar las desigualdades estructurales. El objetivo general delineado para esta tesis es investigar cómo se aborda el tema del género en los planes de formación de los Cursos de Grado en Educación Física ofrecidos de manera presencial en las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de Mato Grosso (IES). Los objetivos específicos son: mapear la historia, los objetivos y los perfiles de los graduados de los cursos de educación física en las Instituciones Públicas de Educación Superior seleccionadas del Estado de Mato Grosso (IES); analizar la estructura curricular y las disciplinas orientadas a abordar el tema de género en los Proyectos Pedagógicos del Curso (PPCs) de la Licenciatura en Educación Física; Identificar la forma en que el género cruza los currículos de educación física para comprender las implicaciones políticas y sociales del enfoque de género. Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de análisis de contenido, con el objetivo de extraer información relevante que cumpla con los objetivos específicos trazados en el estudio. Los resultados preliminares ponen de manifiesto debilidades en el abordaje del tema de género en los documentos de formación, con diferencias en la forma de inserción en los documentos de las diferentes Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de Mato Grosso (IES), trabajando, en la mayoría de las instituciones, de forma transversal en las disciplinas y en la menor parte ocupándose de la formación en disciplinas específicas del tema de género. Finalmente, se considera que son necesarios avances en la integración de la temática de género en los currículos de las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de Mato Grosso (IES) a través de políticas educativas que promuevan la inserción del tema en las estructuras curriculares formativas.

Palabras clave: Género. Currículos. Formación inicial. Grado. Educación física.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização das universidades no território mato-grossense.....	26
Figura 2 - Processo de Análise de Conteúdo.....	30

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Pesquisas encontradas sobre gênero, sexualidade e Educação Física no SciELO e Google Acadêmico.	34
Quadro 2 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- Unemat- Cáceres.	51
Quadro 3 - Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- Unemat- Cáceres.	54
Quadro 4 - Frequência e ocorrência de termos relacionados a gênero no PPC da Unemat-Cáceres.....	58
Quadro 5 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da Unemat- Cáceres.	60
Quadro 6 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- Unemat- Diamantino	62
Quadro 7 - Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- Unemat- Diamantino	65
Quadro 8 - Frequência e ocorrência de termos relacionados a gênero no PPC da Unemat- Diamantino.....	70
Quadro 9 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da Unemat- Diamantino	72
Quadro 10 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- UFMT- Cuiabá.....	75
Quadro 11 - Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- UFMT- Cuiabá	78
Quadro 12 - Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da UFMT- Cuiabá	81
Quadro 13 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UFMT- Cuiabá.....	82
Quadro 14 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física - UFMT Araguaia.....	85

Quadro 15 - Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- UFMT- Araguaia.	87
Quadro 16 - Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da UFMT Araguaia.	90
Quadro 17 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UFMT Araguaia.	92
Quadro 18 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- IFMT -Cuiabá	95
Quadro 19 - Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- IFMT- Cuiabá	98
Quadro 20 - Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC do IFMT- Cuiabá.....	103
Quadro 21 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas do IFMT- Cuiabá	104
Quadro 22 – Ocorrência do termo “gênero” nas IES públicas de Mato Grosso	107
Quadro 23 - A Representatividade do Gênero no Currículo das Instituições de Ensino Superior.	109
Quadro 24 - Gênero nas Disciplinas das IES públicas de Mato Grosso	111

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Matriz Curricular IES – UNEMAT/Cáceres.....	57
Gráfico 2 - Matriz Curricular IES – UNEMAT/Diamantino	68
Gráfico 3 - Matriz Curricular IES – UFMT/Cuiabá.....	80
Gráfico 4 - Matriz Curricular IES – UFMT/Araguaia	89
Gráfico 5 - Matriz Curricular IES– IFMT/Cuiabá.....	101

ABREVIATURAS E SIGLAS

ASTRAMT - Associação das Travestis de Mato Grosso
BNCC – Base Nacional Comum Curricular
CAPES – Catálogo de Teses e Dissertações
CEE - Conselho Estadual de Educação
CEE/MT - Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
CFB – Constituição da República Federativa do Brasil
CMEI – Centros Municipais de Educação Infantil
CNE - Conselho Nacional de Educação
CNE – Conselho Nacional de Educação
CODEF – Corpo, Diferença e Educação Física
COEDUC – Corpo, Educação e Cultura
CONEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSEPE- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CR-LGBT - Centros de Referência em Direitos Humanos e Prevenção e Combate à Homofobia
DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
FEDF - Fundação Educacional do Distrito Federal
FEF - Faculdade de Educação Física
FIMCA - Faculdade Metropolitana de Rondônia
FUNAI – Fundação Nacional dos Povos Indígenas
GPCeD - Grupo de Pesquisas Curriculares e Discurso
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IES - Instituições de Ensino Superior
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
INEP - Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero
LIBLES - Associação pela Liberdade Lésbica
Nupex - Núcleo de Pesquisas e Extensão Científica e Tecnológica
PBOL - Programa Biblioteca Oficina de Literatura

PCN's – Parâmetros Curriculares Nacionais
PEE – Plano Estadual de Educação
PNE - Planos Nacionais de Educação
PPCs – Projeto Pedagógico do Curso
PPG - Programas de Pós-Graduação *Stricto-Sensu*
PPGEF - Programa de Pós-Graduação em Educação Física
PPI - Projeto Pedagógico Institucional
PPP - Projeto Político Pedagógico
RCE – Referência Curricular do Estado
RCNEI – Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas
SEDUC – Secretaria de Educação do Estado
SIL – Summer Institute of Linguistics
SINTEP-MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso
SiSU - Sistema de Seleção Unificada
SPI – Serviço de Proteção ao Índio
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UEM - Universidade Estadual de Maringá
UFAC - Universidade Federal do Acre
UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso
UFPA - Universidade Federal do Pará
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
UNA - Programa Universidade Aberta
UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso
UNIVAR – Centro Universitário do Vale do Araguaia
UNIR - Universidade Federal de Rondônia
USP - Universidade de São Paulo
UPE - Universidade de Pernambuco
UFPB - Universidade Federal da Paraíba

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 METODOLOGIA.....	25
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	34
3.1 O Cenário das Investigações Sobre Gênero, Currículo e Educação Física....	34
3.2 Vozes e Trilhas: Uma Breve História de Gênero em Mato Grosso.....	44
4 CURRÍCULO, EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO NAS IES DE MATO GROSSO ...	49
4.1 UNEMAT — Câmpus/ Cáceres.....	50
4.1.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso	50
4.1.2 Matriz Curricular	56
4.2 UNEMAT – Câmpus/Diamantino	66
4.2.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso.	61
4.2.2 Matriz Curricular	66
4.3 UFMT – Câmpus/Cuiabá.....	73
4.3.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso	73
4.3.2 Matriz Curricular.....	79
4.4 UFMT – Câmpus/Araguaia	84
4.4.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso.	84
4.4.2 Matriz Curricular	88
4.5 IFMT – Câmpus/Cuiabá.....	94
4.5.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso	94
4.5.2 Matriz Curricular	100
5 O QUE DIZEM OS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM MATO GROSSO: UMA ANÁLISE DA CATEGORIA GÊNERO	107
5.1 Dimensões Culturais do Corpo e da Educação Física.....	112
5.2 Práticas Corporais e seus Atravessamentos de Gênero.....	115
5.3 Metodologias e Práticas Pedagógicas em Educação Física.....	119
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	125
REFERÊNCIAS	128

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa propõe uma análise sobre a abordagem da temática de gênero nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas no Estado de Mato Grosso. Ao identificar lacunas, como a invisibilidade de perspectivas de gênero no currículo e a falta de uma abordagem interseccional na formação docente (Silva *et al.*, 2022), esta investigação contribuirá para a formulação de políticas públicas educacionais, com foco na formação inicial de docentes. Em síntese, a pesquisa buscará entender como as representações e significações de gênero nos PPCs das IES públicas do estado de Mato Grosso podem impactar a construção das identidades na formação inicial de futuras/os docentes.

Essa preocupação decorre do reconhecimento de que estamos imersos em um contexto no qual as estruturas sociais exercem uma influência normativa abrangente, moldando diversos aspectos da sociedade, incluindo os currículos dos cursos de formação em Educação Física (Wenetz; Dornelles, 2020). No dia a dia, frequentemente nos confrontamos com situações que impõem valores e expectativas aos indivíduos, resultando em um amplo efeito sociocultural de estereótipos, discriminação, preconceito e diversas formas de violência (Louro, 1997). Esse processo de marginalização afeta uma diversidade de corpos e está naturalmente ligado a identidades moldadas por marcadores sociais de diferença, impactando diretamente aqueles que não se ajustam às normas hegemônicas¹ (Butler, 2015).

Nos últimos anos, as pesquisas sobre Gênero na Educação Física e no Esporte têm ganhado destaque, evidenciando uma nova área de estudo nesse campo. Isso é percebido, por exemplo, por meio da publicação de diversos livros (Romero, 1995, 1997; Votre, 1996; Saraiva, 1999; Simões, 2003; Luz Júnior, 2003; Goellner, 2003; Knijnik; Souza, 2004; Devidé, 2005; Abdalad, 2005; Valporto, 2006; Romero; Pereira, 2008; Gomes, 2008), bem como dissertações, teses, artigos em revistas acadêmicas e eventos científicos sobre a temática em questão.

¹ Essa projeção social de papéis se estende não apenas aos marcadores de gênero (feminino e masculino), mas também a outras identidades além do binarismo (Devidé, *et al.*, 2011). Tal panorama revisita questões sobre os efeitos sociais do processo de naturalização de parâmetros corporais e comportamentais, incluindo a materialização da violência. Um exemplo concreto é a homofobia, que de acordo com Gonzaga e Gallas (2019), o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIAP+. Esses indivíduos, pertencentes a uma comunidade que inclui gays, travestis, trans, entre outros, representando uma minoria vulnerável.

Esses impactos não foram diferentes na minha constituição como sujeito, ao contrário, forjaram a todo instante a minha formação identitária, em especial, relacionada à gênero e à sexualidade. As nuances relacionadas às questões de gênero tem sido uma presença constante em minha trajetória, desde os primeiros anos de vida até o momento presente. Sendo filho de pais cis heterossexuais, meu pai, um homem negro cis heterossexual, e minha mãe, uma mulher branca cis heterossexual, ambos analfabetos, foram alfabetizados por mim, residem em bairro periférico situado no interior do Estado de Goiás, na localidade de Bom Jardim de Goiás, pertencente à região Centro-Oeste do Brasil.

No contexto educacional, fui submetido a uma variedade de experiências, algumas marcadas por notáveis positivities e outras por adversidades significativas. Nas experiências positivas, destaco o caloroso acolhimento proporcionado por determinadas professoras, cuja abordagem era, aos meus olhos, notoriamente avançada em termos de inclusão. Talvez esse progresso estivesse intrinsecamente relacionado à frequente necessidade de discussão da temática de gênero, ou possivelmente à condição de serem mulheres, em especial, mães. Essas educadoras demonstraram uma preocupação constante comigo e com o meu conhecimento. Nos ambientes escolares, vivenciei adversidades marcantes devido às faltas de informações das questões de gênero que sempre residiram em minha essência. Longe de mim a intenção de adotar uma postura vitimista. Estou, neste contexto, justificando a importância real desta pesquisa. Ao longo desse percurso, fui impactado de inúmeras formas de violência: física, psicológica e moral. Vivia todas as formas de agressão, cujas cicatrizes perduram até hoje.

Ao entrar na fase adulta, uma narrativa dominante se tornou cada vez mais evidente e opressiva. A sociedade patriarcal impõe um padrão único de comportamento, que é considerado o correto, deixando pouco espaço para aqueles que não se encaixam nessa norma. Estes indivíduos são rotulados como desviantes, segundo Louro (2004), e enfrentam consequências severas, incluindo marginalização, violência, humilhação e, em alguns casos, até mesmo a morte.

No ano de 2014, encarei pela segunda vez o desafio do vestibular, buscando uma vaga em uma universidade gratuita. Consciente de que essa oportunidade poderia me levar à realização do meu sonho acalentado desde a adolescência, tornar-me um gay formado e bem-sucedido, quebrando estereótipos e superando as expectativas familiares e sociais. Nesse mesmo ano, em uma cidade interiorana do

Estado de Mato Grosso, chamada Diamantino–MT, presenciei o surgimento da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Nesse mesmo ano, encarei o desafio de tentar o vestibular e obtive a aprovação, conquistando a tão sonhada vaga na Instituição Pública, no curso de Licenciatura em Educação Física. Durante oito semestres absorvi conhecimentos significativos. Em agosto de 2018, celebrei minha graduação como licenciado em Educação Física.

Durante minha formação inicial, não tive a oportunidade de contar com um componente curricular que abordasse as questões de gênero, tanto dentro quanto fora da área da Educação Física. Embora relevantes, as disciplinas, com foco predominante nas áreas biológicas e técnico-esportivas, não me proporcionaram uma compreensão aprofundada, especialmente no que tange às questões de gênero. A ausência de discussões sobre gênero despertou em mim a consciência da necessidade de uma formação mais ampla, que contemplasse as dimensões social, cultural e histórica das práticas corporais. Essa falta no aprendizado me motivou a buscar conhecimento e experiências que me permitissem desenvolver uma prática pedagógica mais crítica e reflexiva.

No ano de 2019, dei início à minha jornada como professor contratado pelo Estado de Mato Grosso e atualmente leciono em diferentes fases da educação, desde o ensino fundamental I, II ao ensino médio. Ao longo dos seis anos como professor, estive presente em várias experiências de situações de *bullying*, homofobia e diversas manifestações de opressão. Diante desses desafios encontrados dentro e fora da educação, sentia a necessidade de aprofundar minha pesquisa na temática de gênero, compreender e, quem sabe, tornar-me um professor transformador no contexto escolar em que estou inserido. Muitas vezes, deparei-me sem saber como me posicionar, como abordar e auxiliar as/os estudantes, que, tal como eu, em certo momento, encontram-se desinformados, sem ter a quem recorrer em busca de ajuda.

Em 2022, tomei a decisão de avançar mais um degrau acadêmico-profissional. Busquei compreender o funcionamento desse caminho, matriculando-me como aluno especial na disciplina de Didática do Ensino Superior, ministrada pela Dr.^a Layla Maria Campos Aburachid, integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada na capital Cuiabá. Essa experiência solidificou minha decisão de tentar o mestrado, levando-me a procurar alguns orientadores do referido programa, embora sem sucesso inicial.

Durante a disciplina mencionada, conheci a colega de mestrado Laís Cristina Barbosa, que logo mais se tornaria uma grande amiga e me falou sobre o seu orientador e a sua linha de pesquisa. Motivado, entrei em contato com o Dr. Vitor Hugo Marani, também docente do programa de Pós-Graduação anteriormente mencionado. Ele, além de ser muito solícito e educado, orientou-me sobre o processo da seleção para concorrer a uma vaga de mestrado. Além disso, convidou-me a integrar o seu grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa Corpo, Diferença e Educação Física, o CODEF², onde fui recebido de maneira excepcional.

Ao ser aprovado no programa de mestrado, matriculei-me na disciplina intitulada Seminário Avançado I Organização Escolar, Formação e Práticas Pedagógicas, ministrada pela pesquisadora em currículo, a Dr.^a Geniana dos Santos (UFMT), a qual é responsável pelo Grupo de Pesquisas Curriculares e Discurso (GPCeD) e integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). A referida disciplina possui um enfoque específico na formação de professores e no estudo do currículo³. A partir de tais discussões, passei a refletir se a formação inicial em Educação Física segue os padrões sociais ou se apresenta, de certa forma, omissa e patriarcal, ao abordar a temática, focando nas estruturas competitivas e de rendimento sob uma perspectiva técnico-tática (Neira, 2007). Esse enfoque acaba por omitir discussões relevantes para a formação, como assuntos sobre as relações sociais e marcadores sociais de diferença. Porém, conforme evidencia Louro (2004), é nosso dever questionar essas estruturas sociais e desafiar suas normas e limitações.

² A criação do CODEF aconteceu em 2022, sob a orientação do Dr. Vitor Hugo Marani e da Dr.^a Ábia França, composto pelas/os acadêmicas/os, Adão Rodrigues de Sousa, Cleiton Nascimento da Silva, Eduarda Irber, Frederico Jorge Saad Guirra, Laiany Marques Guimarães, Laís Cristina Barbosa Silva, Vitor Kauê Santos Pereira Filho e Carlos Eduardo Ferreira da Silva. Trata-se de um grupo diversificado, composto por pesquisadores/as de distintas regiões do Brasil e em diferentes estágios de suas trajetórias acadêmicas. Considerando a diversidade desses membros, os encontros ocorrem de forma periódica e híbrida, a cada quinze dias, nas quartas-feiras, mediante plataforma virtual pelo *Meet*. Nos engajamos em análises de textos que abrangem uma ampla gama de temáticas, incluindo estudos culturais físicos, marcadores sociais de diferenças, feminismos, cultura, gênero, educação física, dança, pedagogia crítica, políticas públicas entre outras temáticas.

³ Durante o desenvolvimento da disciplina, foram exploradas diversas obras de grande relevância, tais como Currículo: entre teorias e métodos de José Augusto Pacheco, Políticas Educativas de Claude Lessard, Documentos de Identidade - uma introdução às teorias do currículo de Tomaz Tadeu da Silva e Estudos Curriculares de William Pinar, dentre outras fontes potentes. No contexto da formação de professores, foram analisadas obras como Profissão: Professor. Reflexões Históricas e Sociológicas de António Nóvoa e Saberes Docentes de Tardif, além de referências internacionais como Giroux e Michael Apple. Além disso, foram analisadas obras de autores nacionais, tais como Lopes, Macedo, Arroyo e Sidney Macedo, entre outras/os.

Quando se trata do gênero, os dicionários muitas vezes refletem definições tradicionais que categorizam as pessoas em termos binários, como masculinas e femininas (Louro, 1997). Por isso, pretende-se abordar a palavra gênero para além de como, está presente no dicionário Aurélio. Entende-se por gênero a condição social como masculino ou feminino (Goellner, 2010), enquanto sexo se relaciona às características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. Embora frequentemente associados, esses conceitos são distintos. Gênero é influenciado por interações sociais complexas que moldam identidades masculinas e femininas, enquanto sexo se refere às características biológicas que distinguem corpos masculinos e femininos. Essa distinção é necessária para entender como normas de comportamento e expectativas sociais são construídas em torno de papéis de gênero, enquanto as diferenças biológicas são fundamentais para compreender variações físicas entre homens e mulheres (Goellner, 2010).

A temática de gênero, especialmente no campo da Educação Física, é de suma importância, uma vez que essa disciplina tem, historicamente, reproduzido estereótipos de gênero e, por vezes, reforçado normas e práticas discriminatórias (Devide *et al.*, 2011). O modo como a questão de gênero é abordado e integrado nos currículos dos cursos de licenciatura em Educação Física pode determinar a formação inicial de futuras/os educadoras/os capacitadas/os para promover ambientes de aprendizagem inclusivos e respeitosos. Além disso, a pesquisa conduzida por Peres Viana e Pastoriza (2020) destaca que a ausência de diálogos sobre a temática de gênero na formação de professoras/es tem contribuído para a disseminação de ideias sexistas, binárias e conservadoras, além de representar um obstáculo para as/os educadoras/os, que, muitas vezes, não se sentem preparadas/os para abordar ou promover discussões sobre o tema.

Enquanto a temática de gênero, discutida em âmbito nacional e internacional, há uma notória escassez de dados específicos e de como essa temática é tratada nas IES Públicas no Brasil e, como esperado, no Estado de Mato Grosso. Segundo Dinis (2008), o debate sobre diversidade de gênero no ambiente acadêmico se iniciou nos anos 1970, influenciado pela pressão de grupos feministas que denunciaram a exclusão de suas visões nos currículos escolares. Em diversas universidades dos EUA, os estudos de gênero emergiram como resposta ao sexismo, ao machismo e à homofobia, buscando oferecer alternativas e estratégias de resistência.

Conforme Devide *et al.*, (2011), após os anos 1980, houve um aumento significativo na produção de conhecimento em Educação Física, especialmente com o surgimento dos primeiros Programas de Pós-Graduação *Stricto-Sensu* (PPG). Nos últimos anos, as pesquisas sobre Gênero na Educação Física e no Esporte têm ganhado destaque, evidenciando uma nova área de estudo nesse campo. Isso é percebido, por exemplo, por meio da publicação de diversos livros (Romero, 1995, 1997; Votre, 1996; Saraiva, 1999; Simões, 2003; Luz Júnior, 2003; Goellner, 2003; Knijnik; Souza, 2004; Devide, 2005; Abdalad, 2005; Valporto, 2006; Romero; Pereira, 2008; Gomes, 2008), bem como dissertações, teses, artigos em revistas acadêmicas e eventos científicos sobre a temática em questão.

Conforme destacado por Devide *et al.*, (2011), o conceito de gênero está diretamente ligado à trajetória das relações sociais firmadas no contexto dos currículos, neste caso, o das licenciaturas em Educação Física⁴, campo de conhecimento este que se direciona à prática pedagógica e tem enfrentado desafios significativos em sua estruturação curricular, especialmente no que tange às relações de gênero. Desta forma, para contribuir, as/os pesquisadores da área do currículo da Educação Física têm voltado sua atenção para pesquisas e estudos nesse campo, como evidenciam as produções de Louro (2004), Goellner (2010), Devide (2011), Santos (2014), Freitas (2017), Oliveira (2020), Silva e Marani (2022) e Vieira (2023), empregando essa categoria como uma ferramenta analítica na área do conhecimento. Tal enfoque visa contribuir para desnaturalizar os estereótipos criados, impostos e predefinidos pela masculinidade hegemônica.

Nesse contexto, o currículo⁵ vai além de uma simples lista de conteúdos; conforme identificado por Silva (2011), ele é definido por três principais teorias: tradicionais, críticas e pós-críticas. Cada uma dessas teorias atribui centralidade a diferentes elementos do currículo, seja o professor na teoria tradicional, o material na tecnicista, a estrutura social dominante nas teorias críticas, ou o respeito às diferentes culturas nas teorias pós-críticas (Silva, 2011). O currículo exerce um papel predominantemente político, pois estabelece e confere significado ao compromisso

⁴ Para Araújo e Devide (2019), os Estudos de Gênero na Educação Física tiveram início nos anos 1980, com ênfase na Educação Física Escolar, buscava examinar os papéis de gênero, estereótipos e como as aulas de Educação Física eram estruturadas. Desde então, esses estudos têm permitido pensar criticamente sobre como as diferenças são socialmente construídas nas aulas, desafiando as normas estabelecidas.

⁵ Nesse contexto, o currículo, enquanto um documento político, é influenciado por relações de poder, e a seleção de conteúdos específicos representa uma forma de exercício desse poder (Silva, 2017).

com a formação da/o cidadão e do ser humano na sociedade. Isso revela a intencionalidade da formação e os compromissos do profissional com um modelo social específico⁶.

O currículo da Educação Física, na perspectiva de Neira (2020), reside na concepção de um território multifacetado e diversificado, capaz de incorporar as distintas nuances sociais, políticas, de gênero, entre outras. Essa abordagem propõe um currículo mais abrangente, não visando apenas as habilidades físicas, mas também a compreensão da sociedade, favorecendo a inclusão e a diversidade. O currículo cultural da Educação Física é construído com base nas teorias pós-críticas do currículo (Silva, 1999).

Destacamos a contribuição de diversos autores para o debate sobre o currículo cultural na Educação Física, como: Martins (2019), Santos Junior (2020), Oliveira Júnior e Neira (2020) e Neira e Nunes (2020; 2022), abordando em seus trabalhos a importância e os desafios relacionados ao currículo cultural, as pesquisas realizadas oferecem contribuições significativas sobre como esse modelo curricular pode impactar a prática educacional e a formação de professoras/es, ressaltando a importância de incluir uma abordagem inclusiva na Educação Física. Conforme destacado por Neira (2020), o currículo cultural da Educação Física é potencialmente favorável ao direito às diferenças, embora as/os professoras/es enfrentem dificuldades em abordá-las. Isso despertou o interesse em identificar, analisar e compreender como as/os docentes que afirmam implementar esse currículo lidam com as diferenças nas práticas corporais e entre seus representantes.

No entanto, diante desse desafio, é importante refletirmos sobre como as escolas e os educadores estão enfrentando com as diversidades relacionadas às práticas corporais e às identidades dos alunos. Assim, é fundamental que as/os professores estejam comprometidos em reconhecer, analisar e compreender as diversas formas de diferenças presentes em suas salas de aula, a fim de garantir uma

⁶ No entanto, além do currículo formal definido em documentos oficiais, Sacristán (2000) amplia essa visão, considerando que a construção de um currículo ocorre em seis níveis de desenvolvimento curricular: Currículo prescrito: o documento oficial nas diferentes esferas administrativas de um país, como os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Estaduais ou Municipais. Currículo apresentado: os materiais que implementam o currículo prescrito, geralmente contendo orientações metodológicas. Currículo moldado: o plano de ensino elaborado pelo professor, individualmente ou em grupo, detalhando o que será trabalhado ao longo do ano, semestre, bimestre, mês ou semana. Currículo em ação: o que realmente acontece na sala de aula. Currículo realizado: a retroalimentação do sistema pela interação entre professor e aluno, após a implementação e o Currículo avaliado: a avaliação do processo, incluindo os resultados de aprendizagem e os critérios adotados.

educação física verdadeiramente inclusiva e respeitosa. O currículo cultural está comprometido com a consideração das diferenças, incluindo a questão de gênero.

Para Neira (2021), o currículo é um campo de disputa de poder e um espaço de contestação. Nele, ocorre uma luta pela validação, marcada por tensões e esforços para amplificar vozes e romper silêncios. O currículo cultural, nesse contexto, visa acabar com esses silenciamentos, possibilitando vozes marginalizadas serem ouvidas e corpos que a sociedade tenta suprimir ganhem visibilidade. Dessa forma, é possível compreender que todo projeto pedagógico⁷ possui uma dimensão política essencial, tornando-o perpetuamente um empreendimento em constante evolução, o que se configura como uma de suas facetas mais marcantes (Gadotti, 2000). Cada projeto pedagógico, por sua essência política, permanece invariavelmente inacabado, configurando essa qualidade como uma das suas mais significativas características.

Nos estudos de Bicudo (1999), o Projeto Político Pedagógico (PPP) emerge como documento primordial que encapsula a visão, como gerenciamento acadêmico, abordagem pedagógica e aspectos administrativos de um curso de graduação. Esse delinea os princípios educacionais que direcionam todas as atividades no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, conforme as diretrizes estabelecidas. O projeto político-pedagógico informa a direção, pois é esse documento que “[...] possibilita que as potencialidades sejam equacionadas, deslegitimando as formas instituídas” (Bicudo, 1999).

Portanto, a elaboração ou reestruturação do PPP deve ser um processo colaborativo, alinhado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), à legislação da educação superior e ao atual Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, promulgado pelo Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior (INEP) e aprovado por meio da Portaria do MEC n.º 1.741 de 12 de dezembro de 2011. Ressalta-se a importância de que as reflexões relacionadas aos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) sejam pautadas pelo compromisso com as questões sociais (Bicudo, 1999).

Como observado por Camargo e Benite (2019), a omissão de discussões sobre a temática de gênero na esfera científica perpetua um currículo eurocêntrico e

⁷ A expressão "pedagógico" não apenas denota, mas também subentende o reconhecimento da instituição educacional como agente formador. Isso se fundamenta na concepção de que o ato de ensinar vai além da simples transmissão de informações, abrangendo a criação de oportunidades para a edificação de conhecimentos inéditos, como proposto por Freire (1996).

heteronormativo, agravando o peso dos preconceitos e estereótipos estrutural, que têm raízes históricas.

Para embasar a justificativa do presente estudo e solidificar a lacuna na literatura, conduzimos esta revisão de literatura com o foco direcionado aos estudos que se debruçaram a estudar a temática do gênero e suas singularidades. Inicialmente, buscamos nos debruçar sobre o cenário da relação de gênero, currículo e educação física, onde foi possível evidenciar o aumento dos trabalhos acadêmicos que têm sido produzidos na área, sob diversas perspectivas e formatos, como: a) artigos publicados em periódicos (Araújo; Devede, 2019; Araújo; Silva, 2019; Iwamoto; Amorim; Seabra, 2020; Ramalho *et al.*, 2022; Silva; Marani, 2022; Freitas; Souza Junior, 2023), b) capítulos de livros (Santos, 2013; Nicolino 2018); c) teses de doutorado (Santos, 2014; Barbosa, 2023; Monteiro, 2019), d) dissertação de mestrado (Oliveira, 2020; Vieira, 2023) e, e) trabalhos de conclusão de curso (Freitas, 2017; Silva, 2021).

Entre os estudos analisados, destaca-se a pesquisa de Santos (2014), que lançou as bases para as discussões sobre currículo, gênero e educação física no estado de Mato Grosso por meio de sua tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendida em Porto Alegre. Intitulada “Currículo de Licenciatura em Educação Física e Políticas Educacionais de Gênero e Diversidade Sexual: articulações (im)possíveis”, a pesquisa examinou a relação entre o currículo do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso e as políticas educacionais contemporâneas referentes a gênero e diversidade sexual. A investigação concluiu que o currículo, ao se alinhar aos ambientes escolares, implementa práticas que, simultaneamente, segregam e não segregam os estudantes, manifestando-se de diferentes maneiras para meninas/mulheres, meninos/homens e indivíduos que não se encaixam na heteronormatividade, tanto nas aulas de Educação Física quanto nas disciplinas do curso de formação de professoras/es. Ademais, ressaltou que, embora as metas institucionais busquem promover a inclusão, a interação e a permanência da diversidade nas instituições educacionais, é fundamental reconhecer que essas diretrizes podem negligenciar a problematização dos efeitos das próprias estruturas organizacionais, potencialmente gerando novas formas de exclusão.

Nesse contexto, levanta-se a seguinte questão-problema: como a temática de gênero é abordada e integrada aos currículos dos cursos de licenciatura em Educação

Física nas instituições de ensino superior públicas do Estado de Mato Grosso? Assim, o objetivo geral deste trabalho é investigar como a temática de gênero é tratada nos currículos de formação dos cursos de licenciatura em Educação Física oferecidos presencialmente nas instituições de ensino superior públicas do Estado de Mato Grosso. Os objetivos específicos incluem: mapear o histórico, os objetivos e os perfis de egressos dos cursos de Educação Física das instituições selecionadas; analisar a estrutura curricular e as disciplinas que abordam a temática de gênero nos projetos pedagógicos dos cursos de Educação Física; e, por fim, identificar de que maneira o gênero atravessa os currículos de Educação Física, a fim de compreender as implicações políticas e sociais da abordagem de gênero nos currículos de licenciatura em Educação Física.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa é caracterizada como um estudo do tipo descritivo (Gil, 2019), por analisar e descrever as características de determinada população ou fenômeno. O desenvolvimento metodológico do estudo é baseado em uma pesquisa qualitativa, conforme a abordagem de Minayo (2008). De acordo com a autora, esse tipo de pesquisa explora aspectos da realidade que não podem ser captados por dados quantitativos. Ela foca no universo dos significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, dando ênfase à produção humana como elemento central. Por meio da metodologia de análise documental (Salvador, 1986), técnica utilizada para apreciação de documentos consolidados, objetivando levantar as informações conforme os objetivos estabelecidos. Dessa forma, investiga-se como as questões de gênero estão presentes nos PPCs, valorizando os procedimentos envolvidos e os passos necessários para uma análise completa desses documentos. Essa preocupação central destaca a importância de analisar o documento na sua totalidade, bem como os mecanismos que influenciam a abordagem da temática de gênero em um ambiente educacional específico.

O universo da pesquisa será constituído por três instituições de ensino superior públicas do estado de Mato Grosso que ofertam o curso de Licenciatura em Educação Física de forma presencial e seus campi em cidades do Estado, totalizando cinco locais de pesquisa. Consolidado pelas seguintes IES: IFMT — Cuiabá; UFMT — Cuiabá; UFMT — Araguaia; UNEMAT — Cáceres; UNEMAT — Diamantino–MT. Os critérios de seleção da amostragem foram definidos de forma não probabilística por conveniência (Thomas; Nelson; Silvermam, 2012), pelo fato de o pesquisador residir e ter concluído sua formação nessa região, o que lhe proporciona familiaridade com a cultura, sociedade e características locais. Além disso, essa delimitação visa otimizar o tempo de coleta de dados durante a pesquisa. Focar especificamente no estado Mato Grosso pode proporcionar uma compreensão mais objetiva da realidade, facilitando a compreensão das dinâmicas sociais, econômicas e culturais que influenciam o objeto de estudo. Essa proximidade aumentou a capacidade de identificar nuances e detalhes que poderiam ser negligenciados em uma pesquisa mais abrangente.

A seguir, apresentaremos uma figura ilustrativa de um mapa que oferece uma visão clara da localização das IES no território de Mato Grosso.

Figura 1 - Localização das Universidades no território Mato-Grossense

Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2024).

A seleção dos documentos para esta pesquisa se baseia na compreensão de que os PPCs representam manifestações importantes da atividade humana. A análise documental, conforme descrita por Bravo (1991), reconhece que esses documentos não apenas espelham, mas também revelam intenções, ideias, concepções e formas de agir e viver em sociedade. Para alcançar esse objetivo, adotamos a abordagem metodológica da análise documental, que, segundo Sá Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 5), é um procedimento que utiliza métodos e técnicas para compreender, apreender e analisar documentos de diversos tipos.

Para complementar o conceito de análise documental, Guba e Lincoln (1981) a definem como a reavaliação de vários documentos, ou daqueles que não foram previamente utilizados em análises, em busca de interpretações adicionais e informações alternativas, mantendo a restrição de que essa busca se limite exclusivamente a documentos. De acordo com Bravo (1991), considera-se documento toda manifestação criada pelo ser humano que se manifesta como evidência de sua ação, revelando suas ideias, opiniões, bem como suas formas de atuação e de vida.

Sob essa concepção, é possível identificar diversas categorias de documentos, que abrangem desde os escritos e numéricos ou estatísticos até aqueles que se baseiam em reprodução de som e imagem, bem como os documentos-objeto. Nessa perspectiva, ao investigar como a temática de gênero é abordada no programa de licenciatura em Educação Física nas instituições de ensino superior públicas do estado de Mato Grosso é importante reconhecer que os PPCs são documentos significativos nesse contexto.

De acordo com Severino (2007), esses documentos não são apenas as fontes primárias para os tópicos em questão, mas também são recursos pelos quais o pesquisador fundamenta as suas investigações, baseando-se nas contribuições dos autores. Em outras palavras, esses documentos não só fornecem informações essenciais para a abordagem dos temas em questão, no caso específico dessa pesquisa “gênero”, mas também servem como alicerces que sustentam o trabalho do pesquisador, aproveitando as análises realizadas por outros estudiosos presentes nos textos.

Segundo Bravo (1991), os PPCs são selecionados como documentos-chave para a investigação, uma vez que representam a estrutura e a intencionalidade do curso investigado. Esses documentos permitem desvendar detalhes e diferentes tipos de abordagens específicas relacionadas à temática de gênero, oferecendo uma compreensão mais objetiva das concepções pedagógicas presentes nos programas de formação inicial em licenciatura em Educação Física. A escolha desses documentos é guiada pela visão de Bravo (1991), reconhecendo que neles não há apenas registros burocráticos, mas manifestações essenciais das ideias e valores que permeiam a educação das IES em questão.

Segundo Padilha (2003), Vasconcellos (2004a; 2004b) e Pereira (2008), enfatiza-se a relevância do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) como uma manifestação fundamental da identidade tanto da instituição universitária quanto do curso em discussão. O PPC não deve se limitar a ser meramente um documento formal, ao contrário, deve se originar de um procedimento construtivo que inclui a participação ativa e colaborativa de diversos envolvidos, a fim de refletir de maneira mais completa e autêntica os objetivos, valores e abordagens educacionais da instituição e do curso, destacando a natureza colaborativa e participativa que deve envolver a criação do PPC para garantir sua autenticidade e representatividade.

Em concordância com Veiga (2000), os PPCs desempenham um papel relevante ao moldar e enfatizar as características distintas e singulares de uma instituição educacional. Em outras palavras, os PPCs é um documento que estabelece a abordagem única da instituição em relação à educação, considerando suas próprias características específicas. Ele não só detalha as atividades acadêmicas, mas também os valores, metas e métodos particulares que diferenciam essa instituição em particular. Assim, os PPCs atuam como um manual que expressa a identidade única da escola ou universidade, ajudando a definir o que a torna singular no contexto educacional.

De acordo com Boccato (2006), a eleição dos PPCs como fonte primária está ancorada no entendimento de que esses documentos, ao desenharem os objetivos, a estrutura curricular, as metodologias de ensino e os critérios de avaliação do curso de Educação Física, oferecem uma visão abrangente das intenções e valores educacionais das instituições investigadas. Assim, essa seleção visa apresentar detalhadamente e contextualizada como a temática de gênero é incorporada nos documentos e nas práticas dessas instituições educacionais do estado de Mato Grosso.

Dentro desse panorama complexo, os sujeitos, grupos e classes sociais conferem não apenas ações, mas também concepções e construções históricas, atribuindo-lhes significados e intenções essenciais. Essa concepção mais abrangente da realidade impõe ao pesquisador a tarefa desafiadora de reconhecer uma identidade essencial entre o sujeito da pesquisa e o objeto de estudo. Ao focar na temática de gênero, será possível entender as lacunas existentes, as resistências, os atravessamentos, os silenciamentos e os desafios que persistem sobre a temática de gênero, bem como as riquezas e a diversidade de experiências, subjetividades e narrativas, contribuindo para uma compreensão menos estigmatizada e mais profunda e abrangente sobre a temática de gênero na sociedade e no ambiente educacional específico.

Conforme as perspectivas de Lima e Moreira (2015), “[...] busca-se um distanciamento da tradicional abordagem positivista no âmbito da pesquisa sobre gênero”. A pesquisa qualitativa, que fundamenta esta investigação, parte do pressuposto fundamental de que as sociedades humanas não apenas existem em espaços distintos, mas também são moldadas por formações sociais singulares.

Validamos os critérios de inclusão e exclusão para esta pesquisa de maneira objetiva e a relevância na consistência dos estudos selecionados. Consideraremos as propostas pedagógicas curriculares (PPCs) provenientes das seguintes IES públicas situadas no Estado de Mato Grosso: IFMT — Cuiabá; UFMT — Cuiabá; UFMT — Araguaia; UNEMAT — Cáceres; UNEMAT — Diamantino–MT. Serão excluídos do nosso escopo de análise os PPCs que não seja proveniente das citadas IES públicas situadas no Estado de Mato Grosso.

Cabe ressaltar que foi realizado um recorte de buscas, por meio do banco de dados e-MEC, ao qual abarcou as três IES públicas estaduais e federais do estado de Mato Grosso que ofertam o curso de licenciatura em Educação Física. Dessa investigação, foram selecionadas as seguintes IES Públicas do estado de Mato Grosso: a Universidade do Estado de Mato Grosso — Campus Universitário Jane Vanini de Cáceres (UNEMAT); a Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado — Câmpus de Diamantino (UNEMAT); a Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Cuiabá (UFMT); a Universidade Federal de Mato Grosso Campus Universitário do Araguaia (UFMT); e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — Campus de Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva (IFMT).

A pesquisa em questão almeja investigar como a temática de gênero é tratada no programa de licenciatura em Educação Física, oferecido em tais IES públicas do estado de Mato Grosso, com enfoque na formação inicial de professoras/es. Esta investigação apresenta seus fundamentos na compreensão de que a formação das/os futuras/os professoras/es, especialmente no domínio da Educação Física, vai além da simples transmissão de conhecimentos técnicos, abarcando uma esfera mais ampla e comprometida com aspectos sociais. Ao investigar a formação inicial de futuras/os professoras/es da Educação Física, é necessário reconhecer a importância de incorporar a discussão de gênero como componente curricular essencial ao contexto social, pedagógico, político e educacional.

Ao inserir a discussão de gênero na formação inicial de professoras/es em Educação Física, não apenas se apresenta como essencial a demanda ética em consenso com os princípios de igualdade e equidade, como também constitui uma estratégia pedagógica destinada a capacitar as/os futuras/os educadores a lidarem de maneira sensível e esclarecida com a diversidade presentes nos contextos sociais, educacionais e escolares. Viabilizando uma educação inclusiva, que reconhece e

respeita as diversidades e as identidades de gênero, torna-se um objetivo importante e em sintonia com a justiça social.

Figura 2 - Processo de Análise de Conteúdo

Fonte: <https://ibpad.com.br/curso-analise-de-conteudo>

1) Pré-Análise; Seleção inicial de documentos. Leitura flutuante: primeiro contato com os textos, focando no conteúdo de maneira geral, sem preocupações técnicas específicas. Formação do conjunto de documentos: aderindo a critérios de validade, como exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. 2) exploração do material, categorização ou codificação. Preparação e análise do material. Divisão do texto em unidades ou categorias. Agrupamento por categorias para facilitar a análise posterior, incluindo a classificação das mensagens com base nos alinhamentos e elementos distribuídos. 3) Tratamento dos Resultados, Inferências e Interpretação. Análise de dados e interpretação dos dados brutos dos falantes. Criação de gráficos ou quadros de resultados que combinam análises e inferências, utilizando uma abordagem que considera significados em vez de depender de inferências estatísticas.

Para Bardin (2016, p. 47), “[...] a análise de conteúdo é caracterizada como um processo ou série que busca representar o conteúdo de um documento de maneira distinta de sua forma original, com o intuito de otimizar sua consulta e referência”. No contexto do processamento da informação presente nos documentos, o objetivo da análise de conteúdo é moldar essa informação de uma maneira apropriada e representá-la de uma forma alternativa, utilizando métodos de transformação.

O principal objetivo da análise de conteúdo é organizar as informações de maneira acessível, permitindo que o observador as armazene em diferentes formatos. Isso facilita o acesso para o pesquisador conseguir extrair a maior quantidade de

informações (quantidade) com alta relevância (qualidade). Portanto, a abordagem visa tornar as informações mais acessíveis e úteis para quem as analisam (Bardin, 2016).

Além disso, a análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), é a técnica mais elaborada e de maior prestígio no campo da observação documental e se constitui como meio para estudar as comunicações entre os homens, enfatizando o conteúdo das mensagens por eles emitidas. Como aponta este autor, é possível entender este tipo de método de análise como um conjunto de metodologias de análise de comunicações empregado com o propósito de extrair, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos para descrever o conteúdo das mensagens, indicadores (sejam quantitativos ou não) que possibilitem a inferência de conhecimentos relacionados às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.

O referido procedimento se destaca como uma etapa importante no contexto do método de pesquisa documental, visto que nesse estágio os documentos são estudados e analisados. O pesquisador se dedica à descrição e interpretação do conteúdo das mensagens, procurando oferecer respostas à problemática que impulsionou a pesquisa, contribuindo, desse modo, para a produção de conhecimento relevante.

Nesse contexto, com o propósito de investigar como a temática de gênero é tratada nos programas de licenciaturas em Educação Física oferecidos nas instituições de ensino superior públicas do estado de Mato Grosso na formação inicial, os PPCs foram devidamente selecionados e arquivados no dispositivo portátil do pesquisador e inseridos nas pastas intituladas pelos nomes das respectivas instituições. Assim, empreendemos uma leitura flutuante de caráter exploratório, proporcionando um primeiro contato com os documentos de maneira abrangente, isenta de considerações técnicas específicas.

Esse processo não apenas reflete a diversidade do contexto estudado, mas também assegura que as conclusões e análises derivadas da amostra sejam validadas para um conjunto mais amplo. Nesse sentido, buscar representatividade é importante para garantir que os resultados da pesquisa sejam válidos e aplicáveis ao contexto estudado.

É o que se observa em que a obrigatoriedade do Projeto Pedagógico de Curso está definida na Lei de Diretrizes de Bases da Educação - LDB (Lei n.º 9394/96) e na legislação do Conselho Estadual de Educação (CEE), deliberação n.º 07/2000, a qual

dispõe sobre a autorização para funcionamento e reconhecimento de cursos e habilitações novos, oferecidos por Instituição de Ensino Superior. Conforme o disposto no Art. 4º, no que tange à estrutura do PCC, faz-se necessário apresentar, de forma articulada, os seguintes elementos: 1. Perfil do profissional a ser formado; 2. Objetivos gerais e específicos do curso; 3. Descrição do currículo pleno; 4. Bibliografia básica; 5. Número de vagas e turno de funcionamento; 6. Relação dos docentes; 7. Acervo da biblioteca; e, 8. Apresentação das instalações e equipamentos (Brasil, 1996).

Após definir o estado e as IES que seriam investigadas na pesquisa, iniciou-se a busca pelos PPCs por meio dos sites de cada uma das IES citadas anteriormente. Contudo, durante essa busca nos sites das IES vinculadas à pesquisa, não foi possível encontrar os documentos necessários, pois os PPCs estavam passando por processos de atualização e modificação, tornando-os temporariamente indisponíveis durante o período da pesquisa.

Contudo, diante da limitação de acesso às IES por não disponibilizarem integralmente esses documentos, isso devido às suas atualizações e à demora em publicá-los em seus espaços virtuais, tornou-se necessário iniciar a segunda fase do processo: o levantamento de acesso aos documentos. Essa fase foi conduzida por meio de interações diretas com alguns docentes vinculados às IES investigadas na pesquisa. O contato foi estabelecido de maneira eficiente e ágil, por meio de aplicativos de conversa, notadamente o WhatsApp. A escolha de se comunicar diretamente com os professores/as possibilitou a obtenção dos documentos específicos não encontrados nos sites oficiais. Após receber os documentos pelo WhatsApp, o pesquisador os salvou em seu notebook pessoal. Para a organização, criou-se pastas nomeadas conforme as instituições da pesquisa, facilitando a localização e análise dos arquivos.

Após localizar os PPCs, procedeu-se às quatro fases subsequentes. Conforme aponta Bardin (2016), na primeira etapa da pré-análise, o pesquisador realizou uma leitura flutuante inicial do material para se familiarizar com ele. Essa leitura flutuante é essencial para o processo de análise, sendo realizada de maneira individualizada do documento em sua totalidade. Na segunda fase da pré-análise, selecionou-se os documentos a serem analisados, que são os PPCs. Durante a leitura, destacou-se algumas partes e recortou-se trechos que tinham relação ou ligação com a temática de gênero. Procurou-se entender o significado desses recortes e trechos, utilizando palavras com sentidos aproximados às do próprio documento.

Na terceira etapa da pré-análise, foi desenvolvido um quadro com os trechos destacados do texto, para serem usados na estruturação dos recortes feitos nos PPCs. Essa organização foi realizada de maneira individualizada, atribuindo-lhes as seguintes designações: ocorrência, na qual foram agrupadas as palavras que guardam proximidade com a temática de gênero; seção do documento, indicando a parte específica do documento em que se encontrava o destaque retirado; página, anotando a página de origem na qual o destaque ou a palavra foi extraído(a).

Na quarta etapa da pré-análise, desenvolveu-se um quadro englobando as disciplinas que contemplam a temática de gênero no documento em questão. Nesse quadro, foram relacionados elementos importantes, tais como o nome da disciplina, sua ementa, bibliografia correlata, especificando se a disciplina é de caráter obrigatório ou optativo, a carga horária correspondente e a respectiva página do documento onde essas informações podem ser encontradas.

Neste estudo se busca apresentar uma nova contribuição sobre como a temática de gênero se manifesta nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Educação Física do estado de Mato Grosso. A pesquisa contribuirá significativamente para o campo, aprofundando a compreensão de como essa temática é importante e essencial em ser abordada na formação inicial de professoras/es.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 O CENÁRIO DAS INVESTIGAÇÕES SOBRE GÊNERO, CURRÍCULO E EDUCAÇÃO FÍSICA

Nesta seção, apresenta-se a revisão de literatura, com o objetivo de apresentar um mapeamento da literatura sobre o tema. Consiste em uma busca por teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e artigos científicos sobre a temática. Nessa etapa inicial foi realizado um mapeamento da produção acadêmica existente, permitindo a identificação de lacunas e contribuições significativas no conhecimento atual. Esse processo foi essencial para contribuir na construção de um saber mais resistente e fundamentado, que sustentou as discussões e análises subsequentes.

Esta abordagem permite uma avaliação crítica das evidências disponíveis e dos principais debates acadêmicos, contribuindo para uma compreensão das questões em estudo.

Essa metodologia não apenas enriquece a análise, mas também estabelece uma base concreta para as discussões subsequentes que serão desenvolvidas ao longo da dissertação. Conforme descrito no quadro abaixo, evidenciaram-se as pesquisas realizadas sobre o tema abordado neste estudo. Vejamos:

Quadro 1 — Pesquisas encontradas sobre gênero, sexualidade e Educação Física no SciELO e Google Acadêmico

Título	Autoria	Trabalho	Ano
A tematização de Gênero na Formação Inicial em Educação Física: A construção social das diferenças no currículo	Roberta de Granville Barboza	Tese de Doutorado Universidade Pública do Estado de Pernambuco	2023
Formação Docente, Gênero e Sexualidade: O silêncio nos Projetos Pedagógicos, Ementas e Planos de Curso de Licenciaturas em Educação Física nas Instituições Presenciais de Porto Velho–RO	Marcia Gonçalves Vieira	Dissertação de Mestrado Universidade Federal de Rondônia	2023
Gênero nos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física nas Universidades Públicas de Minas Gerais	Carla Chagas Ramalho, Juliana Valéria Souza Santos, Fernanda de Souza Cardoso e Marina Grazielle	Artigo em Periódico - Motrivivência	2022

	Mendes Pereira		
Gênero, Sexualidade e Educação Física: reflexões acerca do currículo em universidades federais brasileiras	Gabriella Gonçalves Mendes da Silva e Vitor Hugo Marani	Artigo em Periódico - Revista Espaço do Currículo	2022
Educação Física, Gênero e Sexualidades: Reflexões acerca do Currículo em Universidades Federais Brasileiras	Gabriella Gonçalves Mendes da Silva	TCC Universidade Federal de Mato Grosso - Câmpus do Araguaia	2021
Gênero, sexualidade e educação física: formação e prática docente	Milena De Bem Zavanella Freitas e Osmar Moreira de Souza Junior	Artigo em Periódico - Revista Motricidades	2020
Docência universitária e a formação de professores de Educação Física: a relação entre conteúdos, gênero e sexualidade	Thiago Camargo Iwamoto, Wanderson Alves Amorim e André Luis dos Santos Seabra	Artigo em Periódico - Revista Periódicus	2020
Relações de Gênero, Poder e Resistência na Formação Inicial de Professores/as de Educação Física	Myllena Camargo de Oliveira	Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Santa Maria	2020
Gênero e Sexualidade na formação em Educação Física: Uma análise dos cursos de licenciatura das Instituições de Ensino Superior Públicas do Rio de Janeiro	Ana Beatriz Carvalho de Araujo e Fabiano Pries Devide	Artigo em Periódico - Arquivos em Movimento	2019
Gênero e Sexualidade na Licenciatura em Educação Física (eefd/ufrj): Reflexões a Partir do Projeto Político Pedagógico	Gabriela Gomes Araujo e Andréa Costa da Silva	Artigo em Periódico - Temas em Educação Física Escolar	2019
Licenciatura em Educação Física e questões de Gênero: currículo e formação identitária	Marcos Vinicius Pereira Monteiro	Tese de Doutorado - Universidade	2019

		Federal do Rio de Janeiro	
Gênero e Sexualidade no Currículo do curso de licenciatura em Educação Física da UFSCAR e suas implicações	Milena de Bem Zavanella Freitas	TCC - Universidade Federal de São Carlos	2017
Currículo de licenciatura em Educação Física e políticas educacionais de gênero e de diversidade sexual: articulações (im)possíveis	Luciene Neves Santos	Tese de Doutorado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul	2014

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2024).

Verifica-se no quadro que Barboza (2023) defendeu a sua tese de doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação Física UPE/UFPB, (UPE) Universidade de Pernambuco e (UFPB) Universidade Federal da Paraíba. Intitulada: “A Tematização de Gênero na Formação Inicial em Educação Física: A Construção Social das Diferenças no Currículo”. A pesquisa teve como objetivo geral analisar como gênero é tematizado no currículo da Formação Inicial de Educação Física em uma Universidade Pública do Estado de Pernambuco. Conclui que a temática ainda carecia de aprofundamento na prática pedagógica das professoras, não apenas com sua intencionalidade, mas amplamente, trazendo as implicações necessárias para uma formação inicial em Educação Física.

A dissertação de Vieira (2023), intitulada “Formação Docente, Gênero e Sexualidade: O silêncio nos Projetos Pedagógicos, Ementas e Planos de Curso de Licenciaturas em Educação Física nas Instituições Presenciais de Porto Velho–RO”, foi defendida em 2023 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). O estudo teve como objetivo geral analisar de que modo as Instituições Superior no modo presencial em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, aborda questões de gênero e sexualidade nos Projetos pedagógicos, Ementas e Planos de Curso durante a formação docente em Educação Física. A partir do resultado do estudo, notou-se que, apesar dos avanços nas pesquisas nacionais sobre essas temáticas, não foram identificadas abordagens específicas nas disciplinas obrigatórias, exceto por uma disciplina optativa na UNIR. A pesquisa revela uma falta de compreensão e de necessidade em debater temas sociais durante a formação docente, impedindo que os educadores se sintam preparados para lidar com suas alunas/os na Educação Física escolar após a conclusão do curso.

No artigo publicado por Ramalho, Santos, Cardoso e Pereira (2022), as autoras investigaram se as propostas curriculares dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física (EF) das universidades públicas de Minas Gerais abordam questões de gênero em suas ementas. O estudo envolveu as seguintes instituições: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Alfenas (UFA), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro. O estudo focou as universidades que oferecem tanto a licenciatura quanto o bacharelado em EF, excluindo a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), a Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro e a Universidade Federal de Alfenas (UFA) da análise. As autoras concluíram que os currículos atuais não preparam adequadamente profissionais para lidar com questões de gênero, especialmente em prática pedagógica e cultura corporal. A análise mostrou haver uma rede complexa de relações sociais, políticas e econômicas que naturaliza explorações e opressões na sociedade capitalista. A pesquisa pretende enriquecer o debate sobre gênero, fornecendo dados que evidenciem a carência dessa discussão nas instituições de ensino superior. Observou-se que a Educação Física (EF) tem o potencial de tanto reforçar quanto questionar violências de gênero e hierarquias sociais, especialmente por meio da prática esportiva e da competição. A EF pode apoiar tanto correntes conservadoras quanto movimentos emancipadores, evidenciando a necessidade de uma abordagem crítica e problematizadora, em oposição a ideais como “ideologia de gênero” e “escola sem partido”. As autoras enfatizam que todos os conteúdos das aulas de EF devem ser tratados com responsabilidade pedagógica e social. Recomendam a realização de mais pesquisas nacionais para avaliar o posicionamento da EF brasileira em relação às questões sociais urgentes e esperam que seus achados não sejam representativos da maioria dos estados, defendendo uma maior atenção à opressão de gênero no currículo.

No estudo publicado por Silva e Marani (2022), foi evidenciado se há existência de disciplinas sobre gênero e sexualidade nos currículos de licenciatura em Educação Física das Universidades Federais Brasileiras. A pesquisa, realizada entre dezembro

de 2020 e março de 2021, utilizou uma abordagem documental, investigando Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), disponíveis online pelo sistema e-MEC. Foram analisadas 51 universidades distribuídas pelas regiões brasileiras: 8 no Norte, 14 no Nordeste, 8 no Centro-Oeste, 14 no Sudeste e 7 no Sul. Encontraram-se 16 disciplinas que abordam gênero e/ou sexualidade, distribuídas da seguinte forma: 4 no Nordeste, 3 no Centro-Oeste, 3 no Sudeste e 6 no Sul, com nenhuma na região Norte. Essas disciplinas representam apenas 25% do total, indicando uma abordagem marginalizada. A análise das ementas revelou três dimensões principais: socioculturais e identitárias do corpo, político-pedagógicas e empírico-investigativas. Essas categorias auxiliam na formulação de propostas para aprofundar o debate sobre gênero e sexualidade na Educação Física. O estudo destacou a necessidade de desafiar as estruturas dominantes da Educação Física e promover uma abordagem mais inclusiva. A pesquisa enfrentou limitações, como o acesso restrito às ementas devido à pandemia e a exclusão de universidades estaduais e privadas, sugerindo a necessidade de investigações adicionais em outras instituições e modalidades de ensino. O trabalho contribuiu para os estudos de gênero e sexualidade no currículo, enfatizando a importância de revisar e transformar as concepções tradicionais na Educação Física brasileira.

Silva (2021) estudou sobre a Educação Física, Gênero e Sexualidades: Reflexões acerca do Currículo em Universidades Federais Brasileiras no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), *câmpus* de Araguaia. A pesquisa teve como propósito investigar a disposição das disciplinas que abordam gênero e/ou sexualidade no currículo da licenciatura em Educação Física nas instituições federais de ensino do Brasil. Em termos de sugestões, vislumbrou-se que esse trabalho poderia contribuir como referência para outras instituições que ainda não ofereciam ou que ofereciam disciplinas abordando essas temáticas, possibilitando um mapeamento das discussões em âmbito nacional.

Freitas e Souza Junior (2020) publicaram o estudo “Gênero, sexualidade e educação física: formação e prática docente”, investigaram com o objetivo de analisar como o currículo do curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade pública aborda gênero e sexualidade e como esses aspectos influenciam a prática das/os docentes formadas/os. Para tanto, realizaram uma pesquisa qualitativa com ex-alunos de um curso de Licenciatura em Educação Física de uma universidade pública brasileira. Por intermédio de entrevistas semiestruturadas, os pesquisadores

buscaram compreender como o currículo da graduação havia preparado os docentes para lidar com essas temáticas complexas. Os resultados indicaram que a formação oferecida, embora tenha proporcionado algum embasamento, apresenta lacunas significativas. O Projeto Pedagógico do curso, por exemplo, não contempla de forma aprofundada as questões de gênero e sexualidade e as disciplinas relacionadas são insuficientes para atender às demandas da prática docente. Conseqüentemente, os professores entrevistados sentem-se pouco preparados para abordar esses temas em sala de aula. Apesar das limitações da formação, os docentes demonstram uma busca por estratégias para lidar com essas questões, como o diálogo aberto com os alunos e a utilização de recursos pedagógicos diversos. No entanto, a pesquisa evidencia a necessidade de uma abordagem mais integrada e sistemática, que articule o conhecimento teórico com as realidades da escola. Os autores concluem que a formação inicial em Educação Física deve ser revisada, a fim de oferecer as/os futuras/os professoras/es ferramentas e conhecimentos para lidar com a diversidade de gênero e sexualidade de forma mais eficaz. A criação de uma disciplina específica sobre o tema e a integração dessas discussões em diversas disciplinas do currículo são medidas que podem contribuir para uma formação mais completa e qualificada.

O estudo intitulado, “Docência universitária e a formação de professores de Educação Física: a relação entre conteúdos e gênero”, de Iwamoto, Amorim e Seabra (2020), analisa o cenário universitário com foco no curso de Educação Física de uma instituição de ensino superior em Goiás, embora a instituição não tenha sido identificada pelos autores. A pesquisa, baseada na análise do discurso e questionários aplicados a professores de estágio supervisionado, revela um panorama complexo e contrastante. Apesar da clara importância de discutir gênero na formação de professores, o estudo aponta que a abordagem do tema ainda é restrita. A cisheteronormatividade predominante na sociedade brasileira permeia o ambiente universitário, limitando o debate e promovendo uma visão essencialista e biológica sobre sexo e gênero. No entanto, os resultados mostram que alguns docentes reconhecem a necessidade de uma abordagem mais crítica e inclusiva, integrando aspectos sociais, culturais e políticos na discussão sobre gênero e práticas corporais. Essa diversidade de opiniões sublinha a importância de um diálogo contínuo e aberto sobre o tema, especialmente em um contexto político que desafia direitos e identidades. Os autores concluem que a formação de professores de Educação Física deve fomentar uma compreensão mais abrangente e crítica do gênero, capacitando-

os a abordar o tema de maneira sensível e respeitosa em suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, a educação se revela um espaço essencial para a transformação de paradigmas e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em 2020, Oliveira defendeu sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o título “Relações de Gênero, Poder e Resistência na Formação Inicial de Professores/as de Educação Física”. O estudo teve como objetivo examinar como as ondas feministas influenciam a participação feminina no esporte e entender as origens históricas que moldam as relações de gênero, poder e resistência nas disciplinas de esportes coletivos de um curso de Licenciatura em Educação Física. A pesquisa foi dividida em duas partes. Na primeira, analisou a relação entre as quatro ondas feministas e a inclusão das mulheres no esporte, utilizando uma revisão bibliográfica de livros e periódicos nacionais e internacionais, e a abordagem analítica de discurso de Foucault. Os resultados indicaram que, nas duas primeiras ondas feministas, as mulheres lutavam por direitos básicos, como o voto e o controle sobre seus corpos, enfrentando exclusão dos espaços esportivos e estereótipos negativos. A terceira onda focou em desafiar essencialismos e promover a diversidade das experiências cotidianas, enquanto a quarta onda, impulsionada pelas redes sociais, concentrou-se na resistência contra violências cotidianas e na busca por equidade nas práticas esportivas. Na segunda parte da pesquisa, foram examinadas as relações de gênero, poder e resistência entre os estudantes de disciplinas de esportes coletivos em um curso de Licenciatura em Educação Física. A pesquisa qualitativa, com abordagem etnográfica, envolveu 86 estudantes, sendo realizada no segundo semestre de 2019 em uma universidade no interior do Rio Grande do Sul. A análise, que utilizou observação participante, grupos focais e entrevistas, sendo triangulada pelo software Nvivo 12 com a abordagem de análise de discurso de Foucault, revelou que embora homens e mulheres reproduzam o cânone esportivo tradicional também estão reinventando suas relações. Os homens frequentemente ocupam posições de destaque, enquanto as mulheres são muitas vezes relegadas a papéis secundários. No entanto, tanto mulheres quanto alguns homens têm desenvolvido formas de resistência para transformar o contexto esportivo. A pesquisa concluiu que, apesar da influência limitada dos movimentos feministas nas aulas de esportes coletivos, as resistências em curso estão se alinhando com as perspectivas da quarta onda feminista, promovendo novas relações e desafios no ambiente esportivo.

Em sua pesquisa “Gênero e sexualidade na formação em Educação Física: uma análise dos cursos de licenciatura das instituições de ensino superior públicas do Rio de Janeiro”, Araujo e Devede (2019), analisaram quatro instituições públicas: (UFRJ) Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRRJ) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, (UFF) Universidade Federal Fluminense e (UERJ) Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Utilizando análise documental e análise de conteúdo, os autores evidenciaram que apenas quatro disciplinas abordam gênero e sexualidade de maneira crítica e reflexiva, o que representa apenas 0,85% do total. Dessas, duas são optativas e duas obrigatórias. A falta de disciplinas específicas limita a formação inicial das/os licenciados/os em Educação Física, que podem não estar suficientemente preparadas/os para enfrentar questões de gênero e sexualidade nas escolas. A ausência de uma abordagem adequada pode reforçar visões sexistas e dificultar a resolução de problemas relacionados a essas temáticas. A regulamentação atual exige conhecimento sobre gênero e sexualidade nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas, e a falta de uma abordagem consistente prejudica a formação dos futuros docentes. Por fim, o/a autor/a concluem que a formação de professoras/es de Educação Física está marginalizando temas importantes como gênero e sexualidade. Isso faz com que as/os futuras/os professoras/es não estejam despreparadas/os para lidar com as temáticas gênero e sexualidade em sala de aula, dificultando a luta contra o preconceito e a discriminação na escola.

Araújo e Silva (2019) analisaram o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ) a fim de compreender como as questões de gênero e sexualidade são abordadas nesse documento. A pesquisa, realizada por meio de análise de conteúdo, revelou que, embora a produção acadêmica sobre o tema tenha crescido, a discussão no PPP da EEFD-UFRJ é ainda limitada e predominantemente biológica. O documento de 2006 prioriza aspectos técnicos e mercadológicos, deixando em segundo plano as questões de gênero e sexualidade. No entanto, a ausência dessas discussões no PPP não significa que o tema seja totalmente ignorado na instituição. A flexibilidade curricular permite que docentes, pesquisadores e estudantes explorem essas temáticas em diversas atividades, como grupos de pesquisa, projetos de extensão e iniciativas acadêmicas não formais.

Monteiro (2019), em sua tese, “Licenciatura em Educação Física e Questões de Gênero: currículo e formação identitária”, fundamentada em estudos culturais com

uma abordagem pós-estruturalista e nas teorias de Michel Foucault sobre norma e poder disciplinar, visa analisar a inclusão da diversidade, com ênfase em questões de gênero, na formação de professores de Educação Física. O foco da pesquisa é a Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), feita em comparação com as licenciaturas da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A abordagem qualitativa adotada envolveu quatro etapas principais: análise documental dos projetos pedagógicos e ementas dos cursos, entrevistas com alunos do último período da UFRJ, entrevistas com membros do Centro Acadêmico de Educação Física (CAEFD) e entrevistas com professores da UFRJ.

Os resultados do estudo revelaram um caráter híbrido no curso de Licenciatura da UFRJ. Foi identificado um aspecto conservador na formação, evidenciado pelos discursos normatizadores e disciplinadores, particularmente nas disciplinas de práticas iniciais, que tendem a reproduzir práticas tradicionais e a manter a segregação de gênero. Por outro lado, foram encontrados aspectos progressistas, como a atuação de um Centro Acadêmico ativo, que promove discussões significativas sobre gênero e outras formas de opressão, e a presença de grupos de estudo e projetos de extensão que enriquecem a formação dos alunos e professores. As análises dos discursos dos alunos e professores mostraram uma conscientização crítica sobre o curso, apontando a falta de discussão sobre educação básica como uma fonte de insegurança na prática pedagógica e uma vontade de construir ambientes educativos que respeitem os direitos humanos. A pesquisa conclui que a simples inclusão de disciplinas sobre gênero em um curso que não promove a diversidade não resultará em uma inclusão efetiva. É essencial reformular o curso para que ele acolha verdadeiramente a diversidade, orientando a formação inicial dos professores de Educação Física para uma prática inclusiva na educação básica. O estudo destaca a necessidade de uma formação que reconheça e trabalhe com as desigualdades de poder e os silenciamentos existentes, incentivando uma visão multicultural que detecte e responda às vozes silenciadas e às resistências presentes no ambiente educacional.

Em sua trajetória como pesquisadora da área da Educação Física, Freitas (2017) defendeu a sua monografia como parte integrante dos requisitos para a conclusão do curso de licenciatura em Educação Física, oferecido no Centro de Ciências Biológicas Humanas, pelo Departamento de Educação Física e Motricidade

Humana, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O título da monografia foi “Gênero e Sexualidade no Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFSCar e suas Implicações”. A pesquisa teve como principal objetivo analisar se o currículo do curso de Licenciatura em Educação Física da UFSCar apresenta indicativos relativos ao tratamento das questões de gênero e sexualidade no Projeto Pedagógico. Os resultados obtidos permitiram visualizar as diversas formas como as questões de gênero e sexualidade se manifestaram nas aulas de Educação Física Escolar. A análise do projeto pedagógico e das entrevistas levou à conclusão de que o tratamento dispensado pelo curso de graduação não era suficiente para que os/as professoras/es se sentissem plenamente seguras/os e preparadas/os para intervir de maneira eficaz quando o tema era gênero e sexualidade. A autora sugere mudanças que poderiam ser consideradas objetivando que os conhecimentos obtidos na graduação tenham maior proximidade com a prática pedagógica exercida pelos(as) professores(as) num ambiente de educação formal.

Na tese de Santos (2014), intitulada “Currículo de Licenciatura em Educação Física e Políticas Educacionais de Gênero e Diversidade Sexual: articulações (im)possíveis”, a autora investigou a interação entre o currículo do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso e as políticas educacionais atuais sobre gênero e diversidade sexual. Utilizando métodos como análise documental, entrevistas e análises culturais, a pesquisa revelou que o currículo e os ambientes escolares adotam práticas que, simultaneamente, segregam e não segregam os alunos com base em gênero e à heteronormatividade. Essas dinâmicas ocorrem tanto nas aulas de Educação Física quanto nas disciplinas do curso de formação de professores. Além disso, o estudo destacou que, apesar das metas institucionais visarem promover a inclusão e a permanência da diversidade nas instituições educacionais, é fundamental reconhecer que essas metas podem, inadvertidamente, desconsiderar os impactos das formas de organização existentes, com grandes chances de gerar novas formas de exclusão. A autora chama a atenção para a necessidade de uma formação inicial que prepare os futuros professores para atuarem de forma crítica e reflexiva, promovendo ambientes escolares mais justos e equitativos para todos os alunos.

A pesquisa sobre gênero nos cursos de Licenciatura em Educação Física nas IES brasileiras abrangeu estudos nacionais, como os de Silva (2021) e Silva e Marani (2022), e análises estaduais, como a de Araújo e Devidé (2019) no Rio de Janeiro.

Também foram realizadas investigações em instituições específicas por Barboza (2023) e Vieira (2023). Os estudos revelam que a inclusão de gênero e sexualidade nos cursos de Educação Física é complexa e desafiadora. Embora haja avanços na discussão sobre diversidade e inclusão, ainda existem lacunas significativas na formação inicial dos professores, o que pode impactar negativamente a prática docente. Os dados indicam a necessidade de revisar e aprofundar a abordagem de gênero e sexualidade nos currículos desses cursos. Além disso, é crucial investir em políticas públicas que apoiem a formação continuada dos professores e a criação de ambientes escolares mais inclusivos e equitativos. A literatura consultada sublinha a importância de integrar questões de gênero e sexualidade na formação inicial de professoras/es de Educação Física. Uma formação mais inclusiva e reflexiva pode ajudar a construir práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e combatam a discriminação.

3.2 VOZES E TRILHAS: UMA BREVE HISTÓRIA DE GÊNERO EM MATO GROSSO

Com esta trilha se propõe lançar luz sobre a interseção entre a história de Mato Grosso e a temática de gênero, destacando as vozes muitas vezes silenciadas e as histórias frequentemente esquecidas que enriquecem a tapeçaria histórica deste estado. Conforme Ribeiro (2015), a formação do estado de Mato Grosso está relacionada à colonização e expansão de sua área no Centro-Oeste do Brasil. Inicialmente habitada por grupos indígenas, a região atraiu exploradores europeus em busca de ouro no século XVI. Segundo Rosa (1996), durante o século XVIII, a mineração de ouro foi intensa, levando à fundação de vilas e povoados ao longo dos rios Cuiabá e Guaporé. Em 1748, Mato Grosso se tornou uma Capitania independente de São Paulo, com Cuiabá como sua capital.

Aragusuku e Lopes (2016) apontam que houve uma expansão territorial, marcada por conflitos com indígenas e outros colonizadores. A ocupação da região pelos europeus e a expansão da fronteira agrícola muitas vezes resultaram em confrontos e disputas territoriais com as comunidades indígenas locais. Esses conflitos frequentemente envolviam questões de posse de terras e recursos naturais. Assim como em outras partes do interior do Brasil, Mato Grosso é conhecido por ser dominado econômica e politicamente por grupos oligárquicos. Há sérias denúncias de

violações dos direitos humanos, especialmente em questões de conflitos de terra, meio ambiente e agrários (Sato; Werner; Rossi, 2013).

Conforme Aragusuku e Lopes (2016), desde então, passou por diversas mudanças, tornando-se um importante centro agrícola, pecuário e comercial na região Centro-Oeste. Assim, Mato Grosso surgiu da colonização, mineração e expansão territorial, vinculado ao ciclo do ouro e à ocupação portuguesa na América do Sul.

Mato Grosso é um estado rico em recursos naturais e diversidade cultural. Está no coração do Brasil, é famoso por sua produção agrícola e pecuária, que alimenta o mundo. Mas sua história é marcada por um crescimento rápido, impulsionado por políticas controversas do passado, como durante o período militar, o que resultou em grandes desafios, incluindo a concentração de terras e danos ao meio ambiente e às comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas (Aragusuku; Lopes, 2016).

Desse modo, caracteriza-se como o terceiro maior estado do Brasil, com aproximadamente 903.331,48 km², conforme aponta a Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) (2024), embora apresente uma população menor, com relação a outros estados do Brasil, com cerca de 3.658.649 habitantes (IBGE, 2023). Sua economia gira em torno da exportação de produtos agropecuários, como a carne bovina e agrícolas, como os grãos, a exemplo da soja (Zeni, 2023).

Segundo Aragusuku e Lopes (2016), o estado de Mato Grosso fica localizado na região Centro-Oeste do Brasil, é líder na produção agrícola, especialmente de soja, milho e algodão, além de ter uma importante atividade pecuária. Com biomas como o Cerrado e a Amazônia, o estado abriga uma grande variedade de flora e fauna, incluindo o Pantanal, o maior santuário de vida selvagem do mundo. O turismo é uma atração forte, com oportunidades de ecoturismo, pesca esportiva e visitas a locais históricos e culturais, como Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Mato Grosso tem melhorado sua infraestrutura com estradas, portos e aeroportos, facilitando o transporte e impulsionando o comércio.

O Estado possui uma rica diversidade cultural, influenciada por tradições indígenas, quilombolas e imigrantes. Com várias comunidades indígenas, Mato Grosso preserva sua identidade e conhecimentos ancestrais. As manifestações culturais incluem festas, culinária, artesanato e música típica. Além da agricultura, o estado possui uma indústria diversificada, gerando empregos e crescimento econômico. Com instituições de ensino superior e centros de pesquisa, Mato Grosso promove avanços científicos e tecnológicos, formando profissionais qualificados.

Aragusuku e Lopes (2016) dizem que, no Mato Grosso, há uma grande disputa nas políticas sexuais. O conservadorismo político está intensificando seus esforços em todo o país, argumentando que as ideias sobre gênero e sexualidade como construções sociais são falsas e ideológicas. Em vez disso, eles defendem as crenças cristãs e as normas culturais tradicionais como verdades absolutas e naturais. Eles também invocam conceitos como democracia e liberdade, mas, na prática, estão promovendo a ideia de que a maioria tem o direito de impor suas vontades sobre a minoria por meio do voto. Além disso, defendem a liberdade das famílias para educar (ou até mesmo impor) a heterossexualidade e a cisgeneridade aos seus filhos e filhas.

Como argumentam Aragusuku e Lopes (2016), o conservadorismo político em Mato Grosso tem um impacto negativo, particularmente nas questões de gênero e de justiça social. Os políticos conservadores costumam resistir às mudanças sociais e políticas progressistas, prejudicando a igualdade de gênero e os direitos LGBT. Isso cria um ambiente estagnado que mantém tradições antigas, impedindo o avanço em direção à igualdade e à inclusão. Além disso, políticas conservadoras podem perpetuar desigualdades sociais e econômicas, discriminando grupos minoritários e marginalizados (Aragusuku; Lopes, 2016).

De acordo com Connell (1990), ao longo da história, as políticas sexuais foram campo privilegiado de controle e manipulação estatal na busca da manutenção e institucionalização das desiguais relações de poder em nossa sociedade. Essas políticas incluem medidas governamentais e institucionais que moldam e regulam as práticas sexuais, bem como as normas e valores associados à sexualidade. Por intermédio dessas políticas, o Estado exerce influência sobre a vida íntima e privada dos cidadãos, muitas vezes reforçando hierarquias de gênero, sexualidade e poder. As políticas sexuais não são apenas questões individuais, mas sim instrumentos utilizados para manter estruturas sociais que favorecem determinados grupos em detrimento de outros, contribuindo assim para a perpetuação das desigualdades de poder na sociedade.

Conforme Irineu (2008) e Lopes (2014), nos anos 90, os movimentos LGBT⁸ em Mato Grosso começaram a ganhar força, marcados pela fundação do grupo Livre-

⁸ LGBT é uma sigla que significa Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero. Em uso desde a década de 1990. A sigla LGBT se refere-se a qualquer pessoa não-heterossexual ou não-cisgênero, ou fora das normas de gênero pela sua orientação sexual e identidade de gênero.

Mente em 1995. Este grupo foi relevante para o ativismo LGBT no Estado, dando origem a outras organizações na região de Cuiabá, como a Associação das Travestis de Mato Grosso (ASTRAMT) em Várzea Grande, a Associação pela Liberdade Lésbica (LIBLES) e o Grupo de Afrodescendentes pela Livre Orientação Sexual (GRADELOS) em Cuiabá. Essas organizações, formadas a partir do Livre-Mente, tornaram-se autônomas nos anos seguintes. Com o tempo, outros coletivos surgiram em cidades do interior, como Sinop, Cáceres e Rondonópolis, incluindo o Coletivo de Diversidade Sexual do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP-MT), que atrai pessoas de diferentes partes do estado.

Como apontam Aragusuku e Lopes (2016), as Paradas da Diversidade são eventos importantes para a militância LGBT em Mato Grosso. A primeira aconteceu em 2003, reunindo cerca de duas mil pessoas. A Parada de Cuiabá é realizada anualmente, sendo considerada a maior manifestação periódica de um movimento social no estado. Na edição de 2007, o evento atingiu seu ápice, contando com a participação de mais de dez mil pessoas. Além de Cuiabá, outras cidades também sediaram paradas, como Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres, além da parada do bairro Pedra 90, na periferia de Cuiabá. Nos últimos cinco anos, os movimentos LGBT em Mato Grosso passaram por um declínio, mas estão agora se reorganizando, principalmente por meio da criação do Conselho Municipal LGBT de Cuiabá e da revitalização do Livre-Mente (Aragusuku e Lopes, 2016).

Como argumenta Aragusuku e Lopes (2016), em 2007 foi estabelecida a primeira política pública para a comunidade LGBT em Mato Grosso, com a criação dos Centros de Referência em Direitos Humanos e Prevenção e Combate à Homofobia (CR-LGBT), localizados em Cuiabá e Rondonópolis. Apesar da Constituição Estadual de 1989 garantir a não discriminação com base na orientação sexual, suas consequências foram limitadas na elaboração de políticas LGBT. A criação dos Centros de Referência foi viabilizada por um edital da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, como parte do programa Brasil Sem Homofobia, que destinava recursos para parcerias com órgãos públicos ou sociedade civil.

Segundo Aragusuku e Lopes (2016), em Cuiabá, o Centro LGBT foi administrado pelo Governo do Estado e em Rondonópolis pela ONG Vida Ativa. Durante sua existência, os CR-LGBT promoveram diversas ações para a comunidade LGBT e contribuíram para sensibilizar parte do poder público sobre a importância de

políticas e cidadania LGBT. O Centro de Referência em Rondonópolis enfrentou dificuldades de funcionamento e fechou após dois anos, enquanto o de Cuiabá foi incorporado ao recém-criado Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) em 2012.

No artigo “Preconceito, Discriminação e Cidadania LGBT: Políticas Públicas em Mato Grosso e no Brasil”, Aragusuku e Lopes (2016) afirmam que as Conferências Estaduais LGBT foram marcos importantes na promoção da cidadania LGBT e na organização da militância em Mato Grosso. As primeiras edições, em 2008 e 2011, mobilizaram debates em várias regiões do estado, porém a terceira edição, em 2016, enfrentou desafios organizacionais. Durante esse período, políticas educacionais foram implementadas, como a criação da Gerência de Diversidades da Secretaria de Estado de Educação, em 2009, que publicou um caderno sobre diversidade sexual nas escolas e a instituição do uso do nome social para travestis e transexuais em registros acadêmicos.

De tal modo, Aragusuku e Lopes (2016) alegam que, em 2011, a Universidade Federal de Mato Grosso também adotou medida similar. Na área de segurança pública, o Grupo Estadual de Combate à Homofobia foi criado em 2012, acompanhando casos de violência contra LGBT e realizando formações para agentes públicos. Além disso, houve avanços na regulamentação do nome social em algumas esferas do poder executivo. Em relação ao sistema penitenciário, a criação da Ala LGBT no Centro de Ressocialização de Cuiabá, em 2011, foi uma iniciativa significativa, embora ainda precise de regulamentação.

Consoante a pesquisa realizada por Aragusuku e Lopes (2016), as legislações para a população LGBT em Mato Grosso são, sobretudo, de âmbito municipal. Projetos estaduais como o Dia Estadual de Combate à Homofobia e a criminalização da homofobia não avançaram na Assembleia Legislativa. Em 2007, foram aprovadas as primeiras leis municipais: o Dia Municipal Contra a Homofobia em Cuiabá e Rondonópolis. Em 2008, Cuiabá incluiu no estatuto dos funcionários públicos a proibição da discriminação contra os homossexuais. No ano de 2012, proibiu toda forma de discriminação baseada na orientação sexual. No entanto, a lei antidiscriminação em Cuiabá ainda não foi regulamentada, demonstrando negligência do governo municipal. Em 2013, Várzea Grande aprovou legislação sobre o uso do nome social, mas não se sabe se foi efetivada. O Conselho Municipal LGBT de Cuiabá foi criado em 2014. Atualmente, há um projeto na Assembleia Legislativa para

regulamentar a presença de travestis e mulheres transexuais em presídios femininos e outras medidas.

Conforme apresentado pelos autores Aragusuku e Lopes (2018, p. 5), no ano de 2011, o Estado de Mato Grosso foi um dos primeiros no Brasil a estabelecer uma ala específica para pessoas LGBT em prisões, chamada de "Ala Arco-íris", localizada no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Embora essa iniciativa tenha recebido atenção da mídia por proporcionar um espaço de proteção mínima para pessoas LGBT na prisão, especialmente para travestis e mulheres transexuais, sua regulamentação legal não foi imediata.

Juntamente com a educação superior e a educação física, o aumento do interesse e da pesquisa em relação à categoria analítica de gênero em Mato Grosso se estende para as esferas sociais e de direitos humanos, bem como para as interfaces entre cultura e sociedade. Pesquisadores(as) estaduais como Irineu (2008), Santos (2014), Silveira (2020), Baccin (2022), Pagan (2023), Lopes (2014), Silvia (2017) e Godoi (2021), entre outros/as, estão desempenhando um papel importante nesse movimento, ampliando o diálogo e contribuindo para uma compreensão mais inclusiva das questões de gênero em várias camadas educacionais. Essas investigações estão enriquecendo não apenas o campo da educação e da educação física, mas também promovendo reflexões emergentes e necessárias sobre as dinâmicas culturais, sociais e de direitos humanos em Mato Grosso.

A seguir, propõe-se a exploração dos campos das IES públicas do Estado de Mato Grosso, que são centrais nesta pesquisa. Esses campos são mais do que locais físicos; são centros de conhecimento, inovação e transformação social. Ao examinar essas instituições, adentramos territórios onde o saber é cultivado e disseminado, moldando o futuro da educação e do desenvolvimento regional.

4 CURRÍCULO, EDUCAÇÃO FÍSICA E GÊNERO NAS IES DE MATO GROSSO

Nos últimos vinte anos, no Brasil, houve um movimento contínuo de aprovação, revogação e edição de resoluções, leis, decretos, planos e programas educacionais, afetando significativamente a educação básica e a formação de professores. As discussões sobre os Planos Nacionais de Educação (PNE) para os períodos de 2001–2010 e 2014–2024, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de Professores

passaram a ter um papel de destaque. Durante a formulação desses documentos, as questões relacionadas ao gênero e à sexualidade foram alvo de intensos debates, não apenas no âmbito educacional, mas também em todos os setores da sociedade (Guarany; Cardoso, 2022).

Neste capítulo, a análise se concentra no histórico do curso, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas e bibliografia, analisando como é o trato da temática de gênero na formação inicial das/os futuras/os docentes das IES públicas de Mato Grosso.

A análise dos dados sobre a temática de gênero nos currículos da Licenciatura em Educação Física nas IES públicas de Mato Grosso visa ressaltar a importância de uma abordagem reflexiva, crítica e necessária na formação inicial acadêmica. A integração da temática nesses currículos pelas IES públicas pode colaborar para a promoção da igualdade, desafiar estereótipos, demarcar a perpetuação do binarismo e contribuir para desmistificar preconceitos, desnaturalizar mitos e exclusão no ambiente educacional, tornando-o mais inclusivo e acessível à pluralidade. Segundo Devide e Araújo (2019), a omissão de discussões sobre gênero e sexualidade nas disciplinas, que tradicionalmente seguem um modelo binário de gênero, prejudica a formação dos licenciados em Educação Física.

Tal foco não apenas enriquece a formação inicial dos futuros profissionais, mas também os prepara para gerir as diferenças de maneira consciente, inclusiva e empática em suas práticas educativas e profissionais. A persistência e a expansão desta temática são essenciais para o desenvolvimento de uma Educação Física inclusiva, que valorize e respeite todos os sujeitos e as suas identidades de gênero.

4.1 UNEMAT — Câmpus Cáceres

Na presente seção se analisa os PPCs do curso de Licenciatura em Educação Física da Unemat/ Cáceres. Através da análise de aspectos como histórico, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular e disciplinas, pretende-se analisar como essa IES estrutura e orienta a formação inicial das/os futuras/os professoras/es de Educação Física. Em particular, busca-se identificar como a presença e a frequência da temática de gênero é abordada nos documentos curriculares, visando analisar se a IES

considera a importância da integração desta temática na formação das/os profissionais.

4.1.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do Egresso

Neste contexto, vamos apresentar o histórico do curso de Licenciatura em Educação Física da IES UNEMAT em Cáceres–MT, localizado a 218 km da capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. O curso foi criado oficialmente em 2003. Em 2009, recebeu reconhecimento oficial do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), acompanhado de recomendações para ajustes que levaram a uma reflexão crítica sobre o projeto pedagógico. Em 2012, o curso teve seu reconhecimento atualizado para Licenciatura Plena em Educação Física, consolidando sua identidade e características específicas. No ano de 2014, passou por uma reestruturação significativa (UNEMAT/ Cáceres, 2023).

A análise do documento emerge sobre os preceitos do PPC de Licenciatura em Educação Física, baseia-se nas Resoluções CNE/07/2004 e CNE/06/2018, que resultaram na criação do curso. Com base nessas normativas e nas observações realizadas, foi discutida a necessidade de reformular o Projeto Político Pedagógico do curso. Assim, a partir de 2014, o curso foi aprovado e implementado com novas diretrizes. O Curso de Licenciatura em Educação Física de caráter ampliado, destacando a importância da formação humana e das práticas corporais para o desenvolvimento do curso.

Com o propósito de melhor subsidiar a compreensão, optamos por apresentar o quadro a seguir, composto pelos marcos legais: ano, leis, resoluções e os nomes das diretrizes que embasam a formação inicial neste PPC (Brasil; 2018, 2019).

Quadro 02 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- Unemat/ Cáceres

Ano	Normatização	Referência
2011	Resolução nº 071/2011 – CONEPE	Dispõe sobre o Programa de Mobilidade Estudantil na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
2018	Resolução nº 06/2018 – CNE/CES	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências.

2018	Resolução nº 07/2018 – CNE/CES	Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014 – 2024 e dá outras providências.
2019	Resolução nº 02/2019 CNE/CP	Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).
2020	Resolução nº 011/2020 - CONEPE	Dispõe e regulamenta sobre a obrigatoriedade da inclusão da creditação da extensão nos Cursos de Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com os dados do PPC (2024).

Os marcos legais que orientam a formação inicial de professores na Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) incluem uma série de normatizações fundamentais.

Os marcos legais estabelecem um compromisso contínuo com a oferta de uma formação acadêmica robusta e prática, alinhada com diretrizes nacionais e as necessidades emergentes da educação. A integração de experiência acadêmica, prática extensionista e diretrizes curriculares proporciona uma base sólida para o desenvolvimento profissional dos futuros educadores físicos, preparando-os para uma atuação significativa no ambiente escolar e na sociedade.

Essa abordagem integrada garante que a formação esteja bem preparada para que as/os docentes enfrentem os desafios do cenário educacional atual, promovendo uma formação adaptada às exigências do campo educacional e social. Essas iniciativas são cruciais para garantir que as/os futuras/os professoras/es não apenas dominem o conhecimento teórico, mas também desenvolvam habilidades práticas essenciais para o ambiente educacional.

Ao analisar os marcos legais da formação de professoras/es em Educação Física, observa-se a ausência da Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, nos cursos de licenciatura, formação pedagógica para graduados, segunda licenciatura e formação continuada. Em diversos pontos, destaca-se no item: VI - a abordagem de questões socioambientais, éticas, estéticas e relacionadas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária e sociocultural como princípios de equidade; no tópico VII - a identificação de questões socioculturais

e educacionais, com uma postura investigativa, integrativa e propositiva diante de realidades complexas, visando superar exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; no item VIII - a consolidação da educação inclusiva, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária, entre outras. Deste modo, os currículos dos cursos devem incluir conteúdos específicos da área de conhecimento ou interdisciplinares, bem como abordar fundamentos e metodologias educacionais, políticas públicas e gestão da educação, direitos humanos, libras, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (Brasil, 2015).

Esses marcos legais são essenciais para a estruturação e atualização contínua dos cursos de Licenciatura em Educação Física, garantindo alinhamento com as diretrizes nacionais e o desenvolvimento integral dos futuros educadores.

Nesta seção, serão apresentados o objetivo geral e específicos do curso da IES investigada. O curso de Licenciatura em Educação Física visa formar profissionais com sólida formação cultural, pedagógica, técnico-científica, humanista e crítica. Eles serão preparados para intervenções acadêmicas e profissionais em diversas práticas corporais históricas, com ênfase nas dimensões políticas, sociais e éticas do ensino. Especificamente, o curso prepara licenciados para atuar com rigor científico, reflexão filosófica e conduta ética no ensino de Educação Física em todas as etapas da Educação Básica. Estes objetivos estão alinhados com as diretrizes estabelecidas pelas Resoluções CNE/CP n.º 2 de 20 de dezembro de 2019, resolução n.º 6 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria n.º 395 de 23 de agosto de 2021, que orientam e regulam a formação dos profissionais de Educação Física no Brasil (UNEMAT/Cáceres, 2023).

O curso de Educação Física da Universidade do Estado de Mato Grosso, Câmpus de Cáceres, tem como foco formar profissionais aptos a integrar os conhecimentos essenciais da área, abrangendo saúde, esporte, arte, cultura, treinamento, inclusão, lazer e desenvolvimento profissional de professores. Os licenciados são preparados para aplicar esses conhecimentos em diferentes contextos da educação básica, promovendo uma prática fundamentada em uma base sólida teórica e prática (UNEMAT/Cáceres, 2023).

A seguir, será exibido o quadro 03 para facilitar a compreensão das habilidades e competências exigidas no perfil do egresso da Licenciatura em Educação Física,

conforme a Resolução n.º 06/2018/CNE/CES. Este quadro destaca a importância da formação de professores, enfatizando as principais habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios do ensino básico no Brasil (UNEMAT/ Cáceres, 2023).

Quadro 03 – Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física

Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física:
Compreender a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e o papel social da escola.
Atuar nos espaços e tempos da Educação Básica dentro da perspectiva de uma ação pedagógica transformadora, comprometendo-se com os valores inspiradores de uma sociedade democrática.
Atuar considerando a complexidade dos processos de formação e desenvolvimento humanos nas diferentes etapas de educação básica e suas modalidades de ensino, integrando e mobilizando habilidades e conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos.
Compreender os métodos de produção de conhecimentos, tendo em vista a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física.
Agir com autonomia intelectual e profissional visando ação pedagógica interdisciplinar calcada na coletividade.
Reconhecer e utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contextualizadas ao ambiente de ensino da educação básica.
Identificar as políticas públicas educacionais, as diretrizes curriculares e as leis que regem o universo educacional.
Construir projetos pedagógicos para organização do trabalho educativo, contribuindo e participando da gestão escolar.
Elaborar, implementar e avaliar programas de Educação Física escolar de modo interdisciplinar e contextualizado.
Aprimorar a sistematização do conhecimento crítico científico na atuação docente e na formação continuada.
Analisar e distinguir princípios éticos, políticos e estéticos para melhoria e democratização das condições de acesso e permanência na escola.
Reconhecer e justificar o papel do professor perante a educação inclusiva bem como a diversidade nos âmbitos histórico, político, econômico e social.
Produzir e integrar novas tecnologias ao campo da Educação Física escolar e formação continuada.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC UNEMAT/ Cáceres (2024).

A formação do licenciado em Educação Física se fundamenta em diversas habilidades e competências que visam prepará-lo para atuar de maneira eficaz e

transformadora no ambiente escolar. Entre essas aptidões estão a compreensão da dimensão cultural, social, política e econômica da educação, assim como o papel crucial da escola na sociedade democrática. Além disso, o licenciado deve estar apto a integrar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para desenvolver ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano em diferentes etapas da Educação Básica.

Nesse contexto, a temática de gênero surge como um elemento essencial, para integrar discussões nas práticas pedagógicas, não apenas ampliando a compreensão dos futuros profissionais da educação sobre a diversidade humana, mas também promovendo uma educação física inclusiva e respeitosa das identidades de gênero. Assim, é fundamental que o licenciado seja capaz de reconhecer e desconstruir estereótipos, fomentando um ambiente escolar acolhedor para todas as identidades

De tal modo, ao incorporar as questões de gênero nas habilidades e competências formativas do graduado em Educação Física, a formação irá aprimorar a qualificação dos futuros profissionais para atuarem de maneira mais ética e consciente, além de, fomentar uma concepção de educação física que atue como um instrumento de transformação social, incentivando a igualdade e o respeito pela diversidade de gênero nas escolas.

A formação se destaca pela ênfase em valores humanistas, críticos e reflexivos, incentivando uma ação docente autônoma guiada pelo rigor científico, reflexão filosófica e ética. Além de participar ativamente do processo educativo, os graduados são incentivados a utilizar tecnologias de informação e comunicação para melhorar a aprendizagem e a se adaptar às novas exigências educacionais. A formação inclui também o desenvolvimento de competências para enfrentar desafios socioculturais complexos, promovendo inclusão e respeito à diversidade. Os licenciados estão preparados para contribuir na gestão e organização das instituições de educação básica, colaborando no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de políticas educacionais e na coordenação de projetos pedagógicos, visando um impacto positivo na educação e na sociedade como um todo (UNEMAT /Cáceres, 2023).

A formação na graduação em Educação Física visa desenvolver competências e habilidades gerais e específicas que guiarão os objetivos pedagógicos ao longo do processo educativo. Essas competências são essenciais para orientar a atuação profissional do licenciado, integrando conhecimentos da Educação Física nos campos

de trabalho. Elas abrangem conhecimento teórico, prática e engajamento profissional, socializando os eixos de saúde, esporte, cultura, lazer e formação de professoras/es. A integração do gênero na formação em Educação Física é essencial para que os licenciados desenvolvam competências inclusivas e sensíveis às questões de gênero. Isso envolve criar ambientes de aprendizagem que respeitem e promovam a igualdade de gênero, além de adaptar práticas pedagógicas e esportivas para lidar com desigualdades. A formação deve preparar os futuros profissionais para compreender interseccionalidades, como gênero e cultura, e adaptar suas práticas a contextos diversos. Além disso, é fundamental que a formação de professores inclua estratégias para enfrentar estereótipos e preconceitos de gênero, garantindo uma atuação pedagógica equitativa e crítica. (UNEMAT/ Cáceres, 2023).

4.1.2 Matriz Curricular

A organização curricular desempenha um papel essencial na formação das/os futuras/os educadores, garantindo que elas/es adquiram uma formação completa, crítica, reflexiva, prática e atualizada. Isso os prepara para enfrentar os desafios da educação em todos os níveis, desde o ensino básico até o ensino superior, capacitando-as/os a proporcionar uma educação de excelência. O curso de Licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado pela Resolução n.º 004/2023 CONEPE (UNEMAT/Cáceres, 2023).

A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Educação Física é composta por uma formação teórica articulada com a prática. As aulas teóricas, identificadas como "T", correspondem aos créditos obrigatórios que envolvem a parte conceitual do curso. Já as aulas práticas, identificadas como "P", englobam atividades práticas em laboratório, campo e aulas específicas dessa modalidade. Além disso, o currículo inclui aulas à distância, marcadas como "D", realizadas por meio de um ambiente virtual institucional, o SIGAA. A formação se divide em três núcleos principais. O primeiro núcleo, chamado de Núcleo de Formação Geral e Humanística (UC I), aborda conteúdos de diversas áreas do conhecimento, como sociologia, filosofia, ética, e outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. O segundo núcleo, o Núcleo de Formação Específica (UC II), foca nos conteúdos profissionais e nas competências necessárias para a atuação na área de Educação Física. O terceiro núcleo, o Núcleo Integrador (UC III e IV), abrange, por um lado, estudos que

complementam e enriquecem o currículo (UC III) e, por outro, estudos de livre escolha pelo aluno, voltados para ampliar e personalizar sua formação (UC IV). A formação também é organizada em etapas. A primeira, a Etapa Comum, totalizam 1.620 horas de estudos gerais relacionados à Educação Física. Depois, os alunos seguem para uma etapa específica, onde escolhem entre a formação de Licenciatura ou Bacharelado, cada uma também com uma carga horária de 1.620 horas. A escolha do caminho específico depende do desempenho acadêmico e da opção do aluno, que poderá cursar disciplinas de ambas as formações, caso haja vagas disponíveis. Essa estrutura visa fornecer uma formação ampla e diversificada, tanto teórica quanto prática, preparando o estudante para atuar de forma competente e reflexiva no campo da Educação Física, seja como licenciado ou bacharel (UNEMAT/ Cáceres, 2023).

Apresenta-se a distribuição das áreas dessa matriz curricular, a seguir, no Gráfico 1, que ilustra claramente a composição da matriz, dividida por áreas do conhecimento. As Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e Formação de Livre Escolha (UNEMAT /Cáceres, 2023).

Gráfico 1 - Matriz Curricular IES – UNEMAT/Cáceres

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat /Cáceres (2024).

Embora essa informação seja importante para entender a estrutura do curso, ela também nos leva a refletir mais sobre como a distribuição de horas pode influenciar a construção do conhecimento e a formação dos indivíduos, especialmente em

relação à temática de gênero. Contudo, essa situação também oferece uma oportunidade para reavaliar a matriz curricular e fomentar uma formação mais abrangente e inclusiva, preparando os futuros profissionais para enfrentar um mundo cada vez mais diversificado e complexo (UNEMAT/ Cáceres, 2023).

Os dados demonstram diversas possibilidades para uma análise crítica sob a perspectiva de gênero. Embora inicialmente pareça neutra, essa concentração traz implicações importantes para a abordagem e compreensão da temática de gênero na formação acadêmica (UNEMAT /Cáceres, 2023).

A Formação Livre representa uma oportunidade única para promover a igualdade de gênero e a diversidade na educação superior. Ao oferecer flexibilidade e autonomia aos estudantes, essa modalidade pode contribuir para a construção de um conhecimento mais justo e equitativo. No entanto, é fundamental que as instituições de ensino superior se comprometam a criar um ambiente inclusivo e a oferecer recursos adequados para os estudantes poderem explorar a temática de gênero de forma aprofundada.

O PPC da Licenciatura em Educação Física revela como a temática de gênero é abordada no documento. Foi observado que ao longo das diferentes seções investigadas, como histórico do curso, objetivo, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas, ementas, bibliografias e referências serão inquiridos os termos relacionados à temática e verificada sua frequência nessas seções específicas.

O objetivo foi identificar a frequência dos termos específicos relacionados à temática investigada, sendo: gênero, homem/homens, mulher/mulheres, masculino/masculinos, feminino/femininos, menino/meninos, menina/meninas, sexualidade, sexo, diversidade/diversidades e cultura. Esses termos foram selecionados com base em literaturas e estudos anteriores, conforme recomendado por Santos (2008), Dornelles, Wenez e Schwengber (2013) e Barboza (2023).

Quadro 04 - Frequência e ocorrência de termos relacionados a gênero no PPC da Unemat/Cáceres

Termos	Frequência	Ocorrência
Gênero	9	Perfil do Egresso (2) Ementa (5) Bibliografia (2)
Homem/Homens	2	Bibliografia (2)
Mulher/Mulheres	1	Bibliografia (1)

Masculino(s)	-	
Feminino(s)	-	
Menino(s)	-	
Menina(s)	-	
Sexualidade(s)	3	Ementa (2) Bibliografia (1)
Sexo(s)	-	
Diversidade(s)	7	Perfil do Egresso (1) Disciplina (1) Ementa (3) Bibliografia (2)
Cultura	37	Perfil do Egresso (3) Matriz Curricular (3) Disciplina (1) Ementa (18) Bibliografia (12)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat/Cáceres (2024).

Conforme o Quadro 04, notamos que os termos mulher/mulheres apareceram apenas uma vez no documento; já os termos homem/homens ocorreram duas vezes cada; o termo sexualidade surgiu três vezes; o termo diversidade foi encontrado sete vezes; o termo gênero foi identificado nove vezes no documento analisado; sendo que o termo cultura foi o mais frequente, ocorrendo trinta e sete vezes.

A estrutura curricular é organizada em quatro áreas de formação distintas. Na Formação Geral e Humanística, são disponibilizadas sete disciplinas, abrangendo diversas áreas. Na Formação Específica, ofertam trinta e duas disciplinas especializadas em diferentes áreas da Educação Física. A Formação Integradora engloba nove disciplinas interdisciplinares. Por fim, na Formação de Livre Escolha, são oferecidas três disciplinas sem área pré-definida, permitindo que os alunos escolham com base em seus interesses acadêmicos e profissionais, totalizando cinquenta e uma disciplinas na formação inicial profissional.

Na estrutura curricular da UNEMAT/Cáceres, o termo gênero foi identificado em duas disciplinas específicas: Corpo e Cultura, Dança, Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação e Didática e Metodologia da Educação Física. Isso marca um começo fundamental, porém destaca a necessidade de ampliar consideravelmente essa iniciativa de inclusão de disciplinas que abordem temas

sociais. Essa abordagem é fundamental para preparar adequadamente os futuros profissionais de Educação Física para um ambiente que seja diverso e equitativo.

Nos currículos de formação inicial, é relevante explorar a construção social e cultural das diferenças, levando em conta como os indivíduos se formam e são formados por meio das relações sociais de poder (Louro, 2014). A autora convida a refletir sobre a importância de se integrar, nas formações iniciais, temas relacionados à construção social e cultural das diferenças. Isso implica não apenas reconhecer as diversas identidades e experiências dos sujeitos, mas também compreender como essas identidades são moldadas e influenciadas pelas estruturas de poder presentes na sociedade. Essa abordagem não se limita apenas à conscientização das diferenças, mas também envolve o desenvolvimento de habilidades críticas para analisar e transformar as dinâmicas de poder que perpetuam desigualdades.

Logo abaixo, apresentaremos o quadro 05 intitulado Disciplinas da UNEMAT/Cáceres. Este quadro destaca as disciplinas onde o termo gênero aparece, detalhando suas características, como área do conhecimento, carga horária e pré-requisitos, quando aplicáveis.

Quadro 05 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UNEMAT/Cáceres

Disciplina (Horas)	Ocorrência	Recortes textuais
Corpo e Cultura CH: 60 h Obrigatória	Ementa	Reflexões sobre o corpo como uma construção social e cultural e sua relação acerca das diferenças de gêneros , raças, etnias, sexualidades, gerações e classes no cenário da modernidade.
Dança CH: 60 h Obrigatória	Ementa	Discussões sobre dança, gênero e racialização.
Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação CH: 60 h Obrigatória	Ementa	Análise da diversidade e dos marcadores sociais que têm lugar no corpo (gênero , etnia etc.) e das formas de educação do corpo.
Didática e Metodologia da Educação Física CH: 60 h Obrigatória	Bibliografia	DORNELLES, Priscila Gomes; WENETZ, Ileana; SCHWENGBER, Maria Simone Vione (org.). Educação física e gênero : desafios educacionais. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat/Cáceres (2024).

A partir da análise do quadro acima, foi possível identificar quatro disciplinas onde a frequência do termo gênero foi significativamente notável. Essa frequência indica uma intenção da inclusão da temática de gênero dentro do currículo, sugerindo uma abordagem reflexiva e crítica em relação às questões sociais e culturais presentes nessas áreas do ensino. A presença da temática de gênero nos PPC de Licenciatura em Educação Física da UNEMAT/Cáceres revela uma intenção significativa na formação acadêmica, mas ainda enfrenta desafios substanciais.

Embora na disciplina Corpo e Cultura o termo se apresente apenas uma vez e a ementa da disciplina ofereça uma análise crítica das interações entre corpo, cultura e gênero, integrando discussões sobre desigualdades e construção social, a presença explícita e aprofundada do gênero nas ementas e práticas pedagógicas ainda parece limitada. A disciplina de dança aborda questões de gênero e racialização, mas a abordagem pode ser insuficiente, tendo em vista que o termo apareceu uma única vez, somente na ementa, para enfrentar a complexidade das questões de gênero de forma abrangente.

A disciplina Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação oferece uma reflexão sobre a diversidade e os marcadores sociais no corpo, incluindo gênero, mas a integração desses temas nos currículos pode não produzir efeitos suficientes para impactar, de maneira significativa, a prática docente, pois o termo apareceu somente uma vez na ementa da disciplina.

A Didática e Metodologia da Educação Física apresenta, uma vez que o termo gênero está presente na bibliografia da disciplina, um arcabouço valioso no campo da educação física, embora essencial tende a focar mais em técnicas e metodologias práticas do que em uma análise crítica das questões de gênero. Portanto, apesar dos avanços nas discussões teóricas e da inclusão de algumas temáticas relevantes, a abordagem do gênero na formação inicial das/e professoras/es de Educação Física ainda carece de maior profundidade e consistência.

4.2. UNEMAT/ Câmpus Diamantino

Nesta seção se analisa o PPC do curso de Licenciatura em Educação Física da Unemat, câmpus de Diamantino/MT. Por meio da análise de aspectos como histórico, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular e disciplinas, pretende-se analisar como essas IES estruturam e orientam a formação inicial das/os futuras/os

professoras/es de Educação Física. Em particular, busca-se identificar como a presença e a frequência da temática de gênero é abordada nos documentos curriculares, visando analisar se as IES estão considerando a importância da integração dessa temática na formação das/os profissionais.

4.2.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do Egresso

Neste tópico, apresenta-se o histórico do curso de licenciatura em Educação Física da IES na cidade de Diamantino–MT, localizada a 182,6 km da capital do estado de Mato Grosso. O curso de Educação Física do *câmpus* Universitário Francisco Ferreira Mendes foi autorizado, em 2004, pelo Ministério da Educação à União de Ensino Superior de Diamantino. Em 2013, o curso foi transferido para a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) após aprovação do Conselho Universitário e reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. Originalmente reconhecido em 2011, o curso passou por adequações após a transferência para a UNEMAT, adotando um novo PPC que se alinha à formação oferecida no *câmpus* de Cáceres, com foco na formação humana e nas práticas corporais. O curso de licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado pela Resolução n. 044/2022 - CONEPE. (UNEMAT/ Diamantino, 2022).

A análise do documento emerge sobre os preceitos essenciais do PPC de Licenciatura em Educação Física. À luz da Resolução n.06/2018/CNE/CES, reafirma o compromisso com uma formação abrangente e sólida. Segundo a mesma resolução, alicerça-se numa abordagem humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, enraizada no rigor científico e na contemplação filosófica para a ética na docência (licenciados) e na ética em outras áreas profissionais (bacharéis) (Brasil, 2018).

Com o propósito de subsidiar a compreensão, optamos por apresentar o quadro 06 a seguir, composto por: ano, as leis, as resoluções e os nomes das diretrizes que embasam a formação do docente neste PPC (Brasil, 2018, 2019).

Quadro 06 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- Unemat- Diamantino

Ano	Normatização	Referência
1996	Lei nº. 9.394	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

2011	Resolução n.º 054/2011	Institui a Normatização Acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso - CONEPE
2018	Resolução n.º 02/2018	Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
2018	Resolução n.º 06/2018/CNE/CES	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Física e dá outras providências.
2019	Resolução n.º 02/2019 – CNE/CP	(BNC- Formação)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat/Diamantino (2024).

Os marcos legais estabelecem um compromisso contínuo com a formação acadêmica alinhada com diretrizes nacionais e necessidades emergentes da educação. A formação de professores de Educação Física tem sido objeto de diversas regulamentações ao longo dos anos, demonstrando a importância dessa área para a educação brasileira. A evolução normativa revela um processo contínuo de aprimoramento, visando garantir que os cursos ofereçam uma formação sólida e atualizada. Ao organizar e padronizar os cursos, as normas contribuem para a qualificação dos profissionais e para a melhoria da qualidade do ensino de Educação Física. A constante atualização das normas demonstra o compromisso em acompanhar as transformações sociais e educacionais, preparando os docentes para os desafios do futuro.

Ao analisar os marcos legais da formação de professoras/es em Educação Física, observa-se a ausência da Resolução n.02, de 1º de julho de 2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior, nos cursos de licenciatura, formação pedagógica para graduados, segunda licenciatura e formação continuada. Em diversos pontos, destaca-se no item: VI - a abordagem de questões socioambientais, éticas, estéticas e relacionadas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária e sociocultural como princípios de equidade; no tópico VII - a identificação de questões socioculturais e educacionais, com uma postura investigativa, integrativa e propositiva diante de realidades complexas, visando superar exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; no item VIII - a consolidação da educação inclusiva, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária, entre outras. Deste modo, os currículos dos cursos devem incluir conteúdos específicos da área de

conhecimento ou interdisciplinares, bem como abordar fundamentos e metodologias educacionais, políticas públicas e gestão da educação, direitos humanos, libras, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (Brasil, 2015).

Portanto, destaca-se a ausência das diretrizes da Resolução 02/2015 no (PPC) da UNEMAT de Diamantino, o que traz a proposição da inclusão de temas como gênero e demais temáticas de diferença, as quais se apresentam como fundamentais para a formação de professores inclusivos e representativos. A ausência dessas diretrizes pode deixar uma lacuna na formação dos futuros professores(as) para lidar com questões sociais complexas, comprometendo a equidade no ensino. A carência de uma abordagem sobre a diversidade compromete a qualidade da formação docente e a capacidade de promover um ambiente educacional justo (Brasil, 2015).

Nesta seção, será apresentado o objetivo geral e específico do curso da (IES) em questão. O curso de Licenciatura em Educação Física tem como objetivo geral formar profissionais aptos a intervir pedagogicamente no âmbito das expressões da cultura corporal, fundamentados em uma formação cultural, pedagógica e técnico-científica. Já o objetivo específico é capacitar professores para atuarem nas diversas fases da Educação Básica, com uma perspectiva humanista, crítica e ética, em instituições públicas e privadas, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação (UNEMAT/Diamantino, 2022).

É fundamental ressaltar que o termo “profissionais” enfoca o objetivo geral, enquanto “licenciados” definem os específicos. Os objetivos propostos pelo curso de licenciatura em Educação Física visam formar educadores com sólida competência técnica e científica, capazes de intervir na cultura corporal de forma ética e reflexiva. Percebemos que o PCC integra a temática de gênero, o que colabora para promover uma abordagem inclusiva e não discriminatória, capacitando os profissionais para reconhecer e combater estereótipos, promovendo igualdade de oportunidades e práticas pedagógicas transformadoras e conscientes das dimensões políticas e sociais de sua atuação (UNEMAT /Diamantino, 2022).

O curso de licenciatura em Educação Física apresenta uma estrutura abrangente, começando com uma fase comum e progredindo para disciplinas específicas da licenciatura, além de atividades extracurriculares. Com uma duração flexível de quatro a seis anos, os alunos podem ajustar o curso às suas necessidades. O processo seletivo é realizado pelo Sistema de Seleção Unificada/Exame Nacional

do Ensino Médio (Sisu/Enem) ou vestibular, com vagas limitadas, indicando uma alta concorrência pelas oportunidades disponíveis (UNEMAT / Diamantino, 2022).

Segundo a Resolução n.º 06/2018 do CNE/CES, o perfil do formando em Educação Física foca na integração dos conhecimentos da área com saúde, esporte, cultura, lazer e formação docente. O graduado deve ser capacitado para ensinar Educação Física na Educação Básica, compreendendo a diversidade e a complexidade do ambiente educacional brasileiro. Além disso, deve possuir habilidades para observar, analisar, planejar, executar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. O licenciado pode atuar na docência da Educação Básica (Infantil, Ensino Fundamental e Médio), Ensino Superior, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e em outros contextos educacionais (UNEMAT/ Diamantino, 2022).

A seguir, será exibido o quadro 07, com as habilidades e competências exigidas no perfil do egresso da Licenciatura em Educação Física, conforme a Resolução n.06/2018/CNE/CES. Este quadro destaca a importância da formação de professores, enfatizando as principais habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios do ensino básico no Brasil (UNEMAT / Diamantino, 2022).

Quadro 07- Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- Unemat- Diamantino

Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física:
Compreender a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e o papel social da escola.
Atuar nos espaços e tempos da Educação Básica dentro da perspectiva de uma ação pedagógica transformadora, comprometendo-se com os valores inspiradores de uma sociedade democrática.
Atuar considerando a complexidade dos processos de formação e desenvolvimento humanos nas diferentes etapas de educação básica e suas modalidades de ensino, integrando e mobilizando habilidades e conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos.
Compreender os métodos de produção de conhecimentos, tendo em vista a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física.
Agir com autonomia intelectual e profissional, visando ação pedagógica interdisciplinar calcada na coletividade.
Reconhecer e utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contextualizadas ao ambiente de ensino da educação básica.
Identificar as políticas públicas educacionais, as diretrizes curriculares e as leis que regem o universo educacional.
Construir projetos pedagógicos para organização do trabalho educativo, contribuindo e participando da gestão escolar.

Elaborar, implementar e avaliar programas de Educação Física escolar de modo interdisciplinar e contextualizado.
Aprimorar a sistematização do conhecimento crítico científico na atuação docente e na formação continuada.
Analisar e distinguir princípios éticos, políticos e estéticos para melhoria e democratização das condições de acesso e permanência na escola.
Reconhecer e justificar o papel do professor perante a educação inclusiva, bem como a diversidade nos âmbitos histórico, político, econômico e social.
Produzir e integrar novas tecnologias ao campo da Educação Física escolar e formação continuada.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat/ Diamantino (2024).

A formação do licenciado em Educação Física se fundamenta em diversas habilidades e competências que visam a prepará-lo para atuar de maneira eficaz e transformadora no ambiente escolar. Entre essas aptidões estão a compreensão da dimensão cultural, social, política e econômica da educação, assim como o papel crucial da escola na sociedade democrática. Além disso, o licenciado deve estar apto a integrar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para desenvolver ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano em diferentes etapas da Educação Básica (UNEMAT/ Diamantino, 2022).

Nesse contexto, a temática de gênero emerge como um elemento essencial para integrar discussões nas práticas pedagógicas, não apenas ampliando a compreensão dos futuros profissionais da educação sobre a diversidade humana, mas, também, promovendo uma educação física inclusiva e respeitosa das identidades de gênero. Assim, é fundamental que o licenciado consiga reconhecer e desconstruir estereótipos, fomentando um ambiente escolar acolhedor para todas as identidades (UNEMAT / Diamantino, 2022).

Além disso, o uso adequado das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no ensino de Educação Física pode ser uma ferramenta que problematize essas questões de maneira educativa e contextualizada. As TDICs não apenas facilitam a inclusão de temas relacionados ao gênero nos currículos escolares, mas, também, permitem que os licenciados promovam discussões críticas e reflexivas sobre as questões éticas, políticas e sociais relacionadas à igualdade de gênero (UNEMAT / Diamantino, 2022).

De tal modo, ao incorporar as questões de gênero nas habilidades e competências formativas do graduado em Educação Física, a formação irá aprimorar

a qualificação dos futuros profissionais para atuarem de maneira mais ética e consciente, além de fomentar uma concepção de educação física que atue como um instrumento de transformação social, incentivando a igualdade e o respeito pela diversidade de gênero nas escolas (UNEMAT / Diamantino, 2022).

4.2.2 Matriz Curricular

A estrutura curricular do curso é organizada para que as/os estudantes obtenham o grau de Licenciado/a ou Bacharel, mediante a integralização de 3.597 horas. Essas horas estão distribuídas em três partes: 1.590 horas da Etapa Comum, 1.620 horas da Etapa Específica e 320 horas de Atividades Curriculares Extensionistas. O curso é oferecido em sistema presencial e por créditos, com a Etapa Comum e a Etapa Específica da Licenciatura sendo ministradas no período noturno, enquanto a Etapa Específica do Bacharelado ocorre nos períodos matutino e vespertino. A formação ocorre em duas etapas principais: a Etapa Comum, que abrange conhecimentos para ambas as formações (Licenciatura e Bacharelado), e a Etapa Específica, que se inicia a partir do 5º semestre, onde os estudantes escolhem seguir para a Licenciatura ou Bacharelado. A escolha pela Etapa Específica é realizada no final do 4º semestre, mediante consulta oficial e classificação conforme o coeficiente de rendimento acadêmico. Cada etapa segue os parâmetros das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), conforme as Resoluções n.º 06/2018 e n.º 02/2019, que estabelecem diretrizes tanto para os cursos de Educação Física quanto para a formação inicial de professores. O curso também contempla disciplinas eletivas livres, proporcionando uma formação mais flexível e adaptada às necessidades dos estudantes. No aspecto prático, a formação articula teoria e prática por meio de aulas teóricas, práticas, em laboratório e de campo, com atividades realizadas em espaços como laboratórios especializados. A modalidade à distância também está presente, com uma carga horária significativa de créditos realizada via plataformas virtuais. A estrutura curricular valoriza a unidade entre teoria e prática, essencial para a formação integral dos futuros profissionais de Educação Física. O curso de Licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado por intermédio da Resolução n.º 044/2022 - CONEPE (UNEMAT / Diamantino, 2022).

Apresentaremos o gráfico 02, que ilustra a distribuição das horas e as áreas do conhecimento na matriz curricular. O gráfico apresenta a distribuição da carga

horária por área de conhecimento. As áreas são: Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Formação de Livre Escolha e Educação na Formação Inicial (UNEMAT/ Diamantino, 2022).

Gráfico 2 – Matriz Curricular IES — UNEMAT/Diamantino

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC Unemat /Diamantino (2024).

Nesta análise, observa-se que as ciências humanas são frequentemente destacadas ao longo desta unidade curricular. Constatamos, assim, que existe uma omissão na carga horária restrita às ciências sociais na matriz curricular do curso de Licenciatura em Educação Física. Tal exclusão contribui para um despreparo menos compreensivo na formação inicial. Segundo Melo, Malfitano e Lopes (2020), ao usar os marcadores das ciências sociais como base para investigações científicas, é possível entender melhor como as desigualdades e hierarquias entre as pessoas são construídas e mantidas socialmente. Isso traz uma discussão produtiva sobre a criação e perpetuação das diferenças na vida social.

Esse currículo humanista é descendente do currículo das artes liberais da Antiguidade Clássica, que promoveu uma educação que focou apenas na higiene e na execução de exercícios físicos (Silva, 2010). Historicamente, na Educação Física Brasileira, enfatizou-se a importância da higiene e dos exercícios físicos, contudo, sua aplicação atualmente deve abranger a complexidade das questões socioemocionais, digitais e culturais, incluindo a sensibilidade de gênero. Concentrar-se exclusivamente em aspectos físicos e intelectuais pode não apenas negligenciar a inclusão de todas

as identidades de gênero, mas também perpetuar estereótipos e desigualdades no ambiente educacional. Portanto, é importante que o currículo da educação física seja constantemente tensionado para integrar uma abordagem inclusiva que respeite as diferenças e promova a diversidade de gênero, equidade e sustentabilidade, atendendo, assim, aos desafios contemporâneos e às necessidades educacionais da sociedade atual.

Nessa análise, nota-se que as ciências da saúde se destacam com maior frequência em toda essa unidade curricular. Observa-se que, mesmo sendo um curso da área das ciências da saúde, a licenciatura em Educação Física goza de um privilégio em relação à área da saúde, resultando no silenciamento das ciências sociais. Essa omissão revela uma preferência por um campo em detrimento do outro.

Os conteúdos, metodologias, regimentos e regulamentos dos cursos superiores de Educação Física espelham uma história que, tanto de forma implícita quanto explícita, reforçou as diferenças sociais, corporais e de gênero entre meninos e meninas, estudantes universitários e universitárias, professores e professoras, bem como entre o masculino e o feminino (Silveira *et al.*, 2011). Conforme Ramalho e colaboradores (2022), é fundamental que as/os futuras/os professoras/es de Educação Física compreendam a importância de tratar e debater sobre as diversidades, incluindo a temática de gênero com os estudantes. Com essa perspectiva, torna-se imprescindível valorizar o tema durante a formação inicial, preparando as/os educadoras/es para formar indivíduos preparados para uma sociedade consciente e inclusiva.

Segundo Leite *et al.*, (2022), a formação inicial deve oferecer um espaço e tempo para as/os futuras/os profissionais desenvolverem habilidades essenciais para enfrentar a diversidade, com ênfase em questões de gênero. A inclusão deste tema na formação inicial estabelece um ambiente propício para a preparação em diversidade, normalizando e capacitando os futuros profissionais a se familiarizarem com a temática. Conforme Leite *et al.*, (2022) que conduziram uma pesquisa sobre a compreensão da temática de gênero por estudantes em formação no curso de Licenciatura em Educação Física. Os autores destacam que a formação dos indivíduos deve ser um período de preparação que transcende as exigências profissionais específicas. Segundo eles, é crucial que os futuros profissionais adquiram habilidades para lidar com diversas formas de diversidade e desigualdades, incluindo aquelas relacionadas ao gênero, que são o foco principal deste trabalho.

A análise do PPC de Licenciatura em Educação Física revela como a temática de gênero é tratada no documento. Observamos que, em diversas seções: histórico do curso, objetivo do curso, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas, ementas e bibliografias, as menções à temática são feitas de maneira cuidadosa. Para uma análise detalhada, destacamos os termos relacionados à temática por meio de frequência de identificação ao longo das seções investigadas.

O objetivo foi identificar os termos correlacionadas à temática investigada, para isso as palavras-chave foram predeterminadas conforme sugerido por Santos (2008); Dornelles, Wenez e Schwengber (2013) e Barboza (2023) sendo: gênero, homem/homens, mulher/mulheres, masculino/masculinos, feminino/femininos, menino/meninos, menina/meninas, sexualidade, sexo, diversidade/diversidades e cultura. A fim de simplificar a compreensão do método utilizado para avaliar a frequência do termo, elaboramos o Quadro 08, apresentado a seguir.

Quadro 08 - Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da Unemat/ Diamantino

Termos	Frequência	Ocorrência
Gênero	2	Ementa (2)
Homem/Homens	1	Bibliografia (1)
Mulher/Mulheres	-	
Masculino(s)	1	Ementa (1)
Feminino(s)	1	Ementa (1)
Menino(s)	-	
Menina(s)	-	
Sexualidade(s)	-	
Sexo(s)	-	
Diversidade(s)	11	Perfil do Egresso (5) Ementa (2) Bibliografia (4)
Cultura	34	Histórico do Curso (2) Objetivo do Curso (2) Perfil do Egresso (2) Matriz Curricular (4) Disciplina (1) Ementa (11) Bibliografia (12)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC- Unemat/ Diamantino (2024).

A partir da análise do PPC da Unemat/Diamantino, conforme demonstrado no quadro acima, foram observadas as seguintes frequências dos termos: não foram encontrados no documento os termos mulher/mulheres, menina/meninas, menino/meninos, sexualidade e sexo. Já os termos masculino/masculinos, feminino/femininos, homem/homens apareceram uma vez. O termo gênero foi identificado apenas duas vezes no documento investigado, enquanto a palavra diversidade foi identificada onze vezes e cultura foi identificado trinta e quatro vezes no documento curricular.

A análise dos termos apresentados nos currículos acadêmicos, relacionados à temática de gênero, são fundamentais para entender como essas questões são abordadas nas matrizes de formação universitária das/os licenciadas/os em Educação Física. Destacando que ao interagirmos com o currículo, pensamos prontamente em conhecimento, muitas vezes ignorando que a construção desse arcabouço curricular está ligada a quem se é e será, à própria identidade (Silva, 1996). Portanto, o currículo é também uma questão de identidade.

Além da observação das palavras-chave, é importante situar em qual parte do documento elas se encontram, para isso, a seguir direcionamos o enfoque ao Quadro, intitulado “Disciplinas da Unemat/Diamantino”. A partir disso, evidenciamos as disciplinas que explicitam o termo gênero, detalhando suas características, como a área do conhecimento, a carga horária e os pré-requisitos, quando aplicáveis e a ementa que norteia o desenvolvimento das disciplinas, traz o delineamento dos principais temas a serem explorados e as referências bibliográficas que são os aportes literários que asseguram o suporte à construção de conhecimento por meio dos autores da área.

Nesse íterim, Corsino e Auad (2012) enfatizam a necessidade de incluir o tema “gênero” nos cursos de Licenciatura em Educação Física, preparando assim os futuros professores para uma abordagem crítica das questões relacionadas às identidades corporais dos estudantes. Tal inclusão pode contribuir na capacitação dos/as educadores/as para adotarem estratégias pedagógicas para enfrentar os conflitos de gênero em sala de aula, visando, principalmente, à redução e eliminação das desigualdades de gênero.

No Quadro 09, apresenta-se a ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UNEMAT/Diamantino. Vale destacar que no contexto do curso de Licenciatura em

Educação Física da UNEMAT, *câmpus* de Diamantino, a estrutura curricular é delineada em quatro formações distintas. Na Formação Comum, são disponibilizadas sete disciplinas abrangendo diversas áreas. Na Formação Específica, oferta-se trinta e três disciplinas especializadas em diferentes áreas da Educação Física. A Formação Integradora engloba dez disciplinas interdisciplinares. Por fim, na Formação de Livre Escolha, são oferecidas três disciplinas sem área pré-definida, permitindo que os alunos escolham com base em seus interesses acadêmicos e profissionais, totalizando cinquenta e três disciplinas na formação profissional.

Quadro 09 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UNEMAT/Diamantino

Informações da disciplina	Ocorrência	Recortes textuais
Dança CH: 60h Obrigatória	Ementa	Discussões sobre dança, gênero e racialização
Práticas corporais dos povos originários, afro-brasileiros e ribeirinhos CH: 60h Obrigatória	Ementa	As intersecções das categorias: gênero , raça e etnia e a suas relações com a representação de corpos na contemporaneidade, em especial na fronteira Mato-grossense.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC UNEMAT/Diamantino (2024).

A partir dos componentes curriculares encontrados na matriz curricular do curso de Licenciatura em Educação Física da UNEMAT/Diamantino, o termo gênero apareceu em duas disciplinas específicas, tais quais: Dança e Práticas Corporais dos Povos Originários, afro-brasileiros e Ribeirinhos. Na disciplina de Dança, o termo gênero ocorre uma vez na ementa, abordado juntamente com temas como diversidade étnica e racial. O gênero é mencionado no contexto das práticas de dança, mas a discussão parece estar inserida em um conjunto mais amplo de tópicos. Embora a inclusão do gênero seja um passo positivo, é fundamental que a abordagem não se limite a uma menção superficial. Para que a discussão sobre gênero seja efetivamente transformadora, é necessário que a disciplina explore suas implicações de maneira crítica e aprofundada, integrando práticas pedagógicas que promovam uma compreensão verdadeiramente inclusiva.

Na disciplina de Práticas Corporais dos Povos Originários, afro-brasileiros e Ribeirinhos, o termo gênero ocorreu uma vez em conjunto com raça e etnia, focando

nas representações corporais e nas políticas de poder na fronteira mato-grossense. A ementa reflete uma abordagem mais contextualizada e crítica, reconhecendo o gênero como parte de um complexo de fatores sociais e culturais que influenciam a prática corporal. Esta abordagem permite uma análise mais detalhada das interseccionalidades e das manifestações culturais relacionadas ao corpo.

No entanto, a eficácia desta análise dependerá da aplicação prática das discussões e da capacidade dos alunos de refletir sobre essas questões em contextos reais. A inclusão do termo gênero em ambas as disciplinas é um avanço significativo para reconhecer e abordar a diversidade na Educação Física. Contudo, para garantir uma abordagem verdadeiramente significativa e impactante, é crucial continuar a revisão e o aprimoramento da formação docente. Somente assim será possível promover uma Educação Física que seja verdadeiramente inclusiva e respeitosa.

Conforme Prado (2020) defende, que ao desenvolver e planejar disciplinas nos currículos dos cursos, é essencial se integrar às discussões contemporâneas sobre a formação integral do ser humano, com particular atenção às questões de diversidade. Em uma sociedade cada vez mais diversificada, os currículos não podem mais ser estáticos ou unidimensionais, eles devem evoluir para refletir as realidades variadas dos estudantes e das comunidades em que estão inseridos. Isso não se limita apenas à inclusão superficial de tópicos sobre diversidade e reflexiva que reconheça e respeite as múltiplas identidades, experiências e perspectivas dos alunos.

4.3 UFMT — Câmpus de Cuiabá

A presente seção tem como foco analisar o PPC do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMT, câmpus de Cuiabá- Mato Grosso. A análise considera aspectos como: histórico, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular e disciplinas, na finalidade de evidenciar como essa IES estrutura e orienta a formação inicial das/os futuras/os professoras/es de Educação Física. O foco principal é identificar a presença e a frequência da temática de gênero e como é abordada nos documentos curriculares, visando analisar se a IES está considerando a importância da integração dessa temática na formação das/os profissionais (UFMT/Cuiabá, 2022).

4.3.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso

Neste tópico, apresenta-se o histórico do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMT do *câmpus* de Cuiabá. O curso de Licenciatura foi estabelecido em 1976 e, desde então, tem sido fundamental na formação de docentes tanto para a capital quanto para o interior de Mato Grosso (UFMT/Cuiabá, 2022).

O Curso de Licenciatura em Educação Física (FEF/UFMT) teve sua estrutura aprovada em dezembro de 1976 pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, conforme portaria n. GR1068/76, tendo o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura em 9 de setembro de 1980, pela Portaria n. 478. A primeira turma formou no final do ano de 1979. O último Projeto Pedagógico foi aprovado pela Resolução CONSEPE n. 104, de 21 de novembro de 2011, com implantação da matriz curricular no semestre 2012/1 e Portaria de Renovação de Reconhecimento n. 920/ MEC de 27 de dezembro de 2018 (UFMT/Cuiabá, 2022).

Até 2001, o curso de Licenciatura em Educação Física da FEF/UFMT era o único em Mato Grosso a atender à demanda por formação de professores, tanto na capital quanto no interior do estado. Isso levou à criação de cursos especiais em cidades distantes: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Primavera do Leste, São José dos Quatro Marcos, Sinop e Tangará da Serra. Além disso, foram oferecidos cursos de especialização em Educação Física Escolar em diversos municípios: Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará da Serra, São José dos Quatro Marcos, destacando a contribuição significativa da FEF/UFMT para o desenvolvimento educacional em Mato Grosso e seu compromisso com a democratização do acesso à educação superior em Educação Física (UFMT/Cuiabá, 2022).

Até 2011/2, o Curso de Licenciatura em Educação Física da FEF/UFMT era generalista, preparando profissionais para atuar em diversas áreas das atividades corporais, tanto na escola (formal) quanto em ambientes de intervenção profissional específicos do bacharel (informal). Em resposta às mudanças legislativas e aos novos debates sobre a formação em Educação Física no Brasil, a faculdade revisou seu currículo para oferecer, a partir de 2012/1, duas formações, sendo uma de Licenciatura e a outra de Bacharelado em Educação Física. As novas matrizes curriculares foram implantadas e consolidadas em 2015/2 e 2016/1, respectivamente (UFMT/Cuiabá, 2022).

A FEF/UFMT é uma instituição robusta e diversificada, abrangendo cursos de graduação em Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, além de programas de pós-graduação *stricto sensu*, que ofertam o mestrado acadêmico e o mestrado

profissional em rede, por exemplo. Com uma estrutura administrativa organizada, incluindo departamentos, coordenações e núcleos especializados, a instituição se destaca numericamente como a principal formadora de professores de Educação Física no Estado, participando ativamente na formulação de políticas públicas e parcerias institucionais (UFMT/Cuiabá, 2022).

A análise do documento emerge sobre os preceitos essenciais do PPC de Licenciatura em Educação Física. Esta, à luz da Resolução n.06/2018/CNE/CES, reafirma o compromisso com uma formação abrangente e sólida. Segundo a mesma resolução, alicerça-se numa abordagem humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, enraizada no rigor científico e na contemplação filosófica para a ética na docência (licenciados) e na ética em outras áreas profissionais (bacharéis) (Brasil, 2018). Com o propósito de melhorar a compreensão, preferimos apresentar o Quadro 10 a seguir, composto pelos marcos legais: ano, leis, resoluções e os nomes das diretrizes que embasam a formação inicial neste PPC (Brasil, 2018, 2019).

Quadro 10 – Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física- UFMT- Cuiabá

Ano	Normatização	Referência
1996	Lei nº. 9394/1996	Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
2011	Resolução n. 104/2011	Instituição a Normalização Acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso - CONSEPE
2018	Resolução n. 06/2018 CNE/CP	Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
2018	Resolução n. 06/2018	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Física e dá outras providências
2019	Resolução nº 02/2019 – CNE/CP	(BNC – Formação)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/UFMT/Cuiabá (2024).

No PPC do curso de Licenciatura em Educação Física da FEF/UFMT se propõe formar o professor de Educação Física como um intelectual crítico da sua própria prática, capaz de refletir sobre as complexidades e desafios enfrentados no contexto educacional diário. Além disso, o curso visa capacitar o profissional para atuar em diversas áreas como treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada à Educação Física, entre outros campos pertinentes. Com um embasamento sólido em conhecimento científico e um senso

crítico desenvolvido, o graduado é estimulado a inovar, pesquisar, difundir e construir conhecimento que seja relevante e contribui positivamente para a sociedade (UFMT/Cuiabá, 2022).

Ao analisar os marcos legais da formação de professoras/es em Educação Física, observa-se a ausência da Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior nos cursos de licenciatura, formação pedagógica para graduados, segunda licenciatura e formação continuada. Em diversos pontos, destaca-se: VI - a abordagem de questões socioambientais, éticas, estéticas e relacionadas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária e sociocultural como princípios de equidade; no tópico VII - a identificação de questões socioculturais e educacionais, com uma postura investigativa, integrativa e propositiva diante de realidades complexas, visando a superar exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; no item VIII - a consolidação da educação inclusiva, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária, entre outras. Deste modo, os currículos dos cursos devem incluir conteúdos específicos da área de conhecimento ou interdisciplinares, bem como abordar fundamentos e metodologias educacionais, políticas públicas e gestão da educação, direitos humanos, libras, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (Brasil, 2015).

Portanto, destaca-se a ausência das diretrizes da Resolução 02/2015 no PPC da UFMT de Cuiabá, silenciando a proposição da inclusão de temas como gênero e demais temáticas de diferença, as quais se apresentam como fundamentais para a formação de professores inclusivos e representativos. A ausência dessas diretrizes pode deixar uma lacuna na formação dos futuros professoras/es para lidar com questões sociais complexas, comprometendo a equidade no ensino. A carência de uma abordagem sobre a diversidade compromete a qualidade da formação docente e a capacidade de promover um ambiente educacional justo (Brasil, 2015).

Apresenta-se, agora, o objetivo geral e específico do curso da IES em questão. O curso de Licenciatura em Educação Física tem como objetivo geral proporcionar uma formação abrangente e qualificada tanto para professores quanto para profissionais de Educação Física, capacitando-os para intervenções críticas e eficazes no contexto educacional e social contemporâneo. Já os objetivos específicos são:

formar professores qualificados para atuar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; promover a valorização do papel do professor de Educação Física na sociedade; desenvolver a compreensão e aplicação de conhecimentos sobre o movimento humano; estabelecer a Educação Física como um campo de estudo específico; e capacitar profissionais para atuar em atividade física, saúde, esporte e expressão corporal (UFMT/Cuiabá, 2022).

Os objetivos delineados acima são fundamentais para a formação de profissionais de Educação Física, embora a sensibilidade às questões de gênero não esteja explicitamente demarcada no documento, nem nos seus objetivos principais. A formação tem como alvo preparar professoras/es qualificados para atuar em todos os níveis da educação básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com ênfase na promoção da equidade de gênero e na desconstrução de estereótipos nas práticas esportivas, na promoção da saúde e na expressão corporal (UFMT/Cuiabá, 2022).

Valorizar o papel do professor de Educação Física na sociedade implica em ser um agente de mudança social, trabalhando para criar ambientes educacionais seguros e inclusivos para todos os gêneros. Isso envolve não apenas a aplicação de conhecimentos sobre o movimento humano de forma sensível às particularidades de cada indivíduo, mas também a promoção de uma cultura de respeito à diversidade de gênero dentro e fora das instituições educacionais (UFMT/Cuiabá, 2022).

O curso de licenciatura em Educação Física apresenta uma estrutura abrangente, começando com uma fase comum e progredindo para disciplinas específicas da licenciatura, além de atividades extracurriculares. Com uma duração flexível de quatro a seis anos, os alunos podem ajustar o curso às suas necessidades. O processo seletivo é realizado pelo Sisu/Enem ou vestibular, com vagas limitadas, indicando uma alta concorrência pelas oportunidades disponíveis (UFMT/Cuiabá, 2022).

Conforme a Resolução n.06/2018 do CNE/CES, o perfil do formando em Educação Física foca na integração dos conhecimentos da área com saúde, esporte, cultura, lazer e formação docente. O graduado deve ser capacitado para ensinar Educação Física na Educação Básica, compreendendo a diversidade e a complexidade do ambiente educacional brasileiro. Além disso, deve possuir habilidades para observar, analisar, planejar, executar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. O licenciado pode atuar na docência da Educação Infantil, Ensino

Fundamental e Médio, Ensino Superior, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e em outros contextos educacionais (UFMT-Cuiabá, 2022).

A seguir, será exibido o quadro 11, buscando facilitar a compreensão das habilidades e competências exigidas no perfil do egresso da Licenciatura em Educação Física, conforme a Resolução n.06/2018/CNE/CES. Este quadro destaca a importância da formação de professores, enfatizando as principais habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios do ensino básico no Brasil (UFMT - Cuiabá, 2022).

Quadro 11- Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- UFMT- Cuiabá

Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física:
Compreender a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e o papel social da escola.
Atuar nos espaços e tempos da Educação Básica dentro da perspectiva de uma ação pedagógica transformadora, comprometendo-se com os valores inspiradores de uma sociedade democrática.
Atuar, considerando a complexidade dos processos de formação e desenvolvimento humanos, nas diferentes etapas de educação básica e suas modalidades de ensino, integrando e mobilizando habilidades e conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos.
Compreender os métodos de produção de conhecimentos, tendo em vista a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física.
Agir com autonomia intelectual e profissional visando ação pedagógica interdisciplinar calcada na coletividade.
Reconhecer e utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contextualizadas ao ambiente de ensino da educação básica.
Identificar as políticas públicas educacionais, as diretrizes curriculares e as leis que regem o universo educacional.
Construir projetos pedagógicos para organização do trabalho educativo, contribuindo com e participando da gestão escolar.
Elaborar, implementar e avaliar programas de Educação Física escolar de modo interdisciplinar e contextualizado.
Aprimorar a sistematização do conhecimento crítico científico na atuação docente e na formação continuada.
Analisar e distinguir princípios éticos, políticos e estéticos para melhoria e democratização das condições de acesso e permanência na escola.
Reconhecer e justificar o papel do professor perante a educação inclusiva, bem como a diversidade nos âmbitos histórico, político, econômico e social.
Produzir e integrar novas tecnologias ao campo da Educação Física escolar e formação continuada.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ UFMT/ Cuiabá (2024).

A formação do licenciado em Educação Física se fundamenta em diversas habilidades e competências que objetivam prepará-lo para atuar de maneira eficaz e transformadora no ambiente escolar. Entre essas aptidões estão a compreensão da dimensão cultural, social, política e econômica da educação, assim como o papel crucial da escola na sociedade democrática. Além disso, o licenciado deve estar apto a integrar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para desenvolver ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano em diferentes etapas da Educação Básica (UFMT/Cuiabá, 2022).

Nesse contexto, a temática de gênero se aflora como um elemento essencial, para integrar discussões nas práticas pedagógicas, não apenas ampliando a compreensão dos futuros profissionais da educação sobre a diversidade humana, mas, também, promovendo uma educação física inclusiva e respeitosa das identidades de gênero. Assim, é fundamental que o licenciado consiga reconhecer e desconstruir estereótipos, fomentando um ambiente escolar acolhedor para todas as identidades (UFMT/Cuiabá, 2022).

Ao integrar as questões de gênero nas competências e habilidades formativas dos graduados em Educação Física, a formação contribuirá para uma qualificação mais ética e consciente dos futuros profissionais. Isso também promoverá uma visão da Educação Física como um meio de transformação social, promovendo a igualdade e o respeito pela diversidade de gênero nas escolas (UFMT/Cuiabá, 2023).

4.3.2 Matriz Curricular

A matriz curricular e as disciplinas desempenham papéis norteadores na formação de docentes. Estas são fundamentais para assegurar que as/os futuras/os educadoras/es obtenham uma formação integral, crítica, reflexiva, prática e atualizada, preparando-as/os para os desafios do ensino, desde o ensino básico ao ensino superior e as/os capacitando a oferecer uma educação de qualidade. O curso de Licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado por meio da Resolução Consepe-UFMT n.297 de 31 de outubro de 2022 (UFMT/Cuiabá, 2022).

Apresenta-se a matriz curricular, denominada Formação Núcleo Comum, que oferece uma base sólida em conhecimentos gerais. Já a segunda matriz, Formação

Específica Licenciatura, é voltada para a aquisição de conhecimentos específicos na área de Licenciatura.

A seguir, apresentaremos o Gráfico 3, que tem o objetivo de facilitar a compreensão. Ele exhibe a distribuição das áreas das unidades curriculares, classificadas como: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, e Educação (UFMT/Cuiabá, 2022).

Gráfico 3 – Matriz Curricular IES / UFMT/Cuiabá

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC /UFMT /Cuiabá (2024).

A partir do Gráfico acima, observa-se que as ciências humanas são frequentemente destacadas ao longo desta unidade curricular. Constatamos que existe uma omissão na carga horária restrita às ciências sociais na matriz curricular do curso de Educação Física na formação inicial de professores. Seguindo o raciocínio, Silva (2008) explora como o currículo não só influencia a formação de sujeitos específicos, mas também reflete teoricamente sobre como melhor produzi-los. Ele discute como o currículo implica certas identidades e as tensões entre essas posições, contribuindo para legitimar a compreensão de quem é o professor de Educação Física, sua identidade e seu conhecimento (UFMT/Cuiabá, 2022).

O gráfico tem como finalidade facilitar a compreensão da distribuição das cargas horárias pelas áreas de conhecimento na Unidade Curricular, significativas implicações para as questões de gênero. É essencial promover uma reflexão crítica

sobre os fatores que influenciam as escolhas profissionais e esforçar-se para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde as oportunidades sejam equitativas para todos (UFMT/Cuiabá, 2022).

A análise do PPC de Licenciatura em Educação Física revela como a temática de gênero é tratada no documento. Observamos que, em diversas seções: histórico do curso, objetivo do curso, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas, ementas e bibliografias, as menções à temática são feitas de forma diligente. Para uma análise detalhada, destacamos os termos relacionados à temática por meio de frequência de identificação ao longo das seções investigadas (UFMT/Cuiabá, 2022).

O objetivo foi identificar os termos correlacionadas à temática investigada, para isso as palavras-chave foram predeterminadas, sugerido por Santos (2008); Dornelles, Wenetz e Schwengber (2013) e Granville (2023), sendo: gênero, homem/homens, mulher/mulheres, masculino/masculinos, feminino/femininos, menino/meninos, menina/meninas, sexualidade, sexo, diversidade/diversidades e cultura. A fim de simplificar a compreensão do método adotado para avaliar a frequência do termo, elaboramos o Quadro 12, apresentado a seguir.

Quadro 12- Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da UFMT Cuiabá

Termos	Frequência	Ocorrência
Gênero	2	Ementa (1) Bibliografia (1)
Homem/Homens	-	
Mulher/Mulheres	2	Bibliografia (2)
Masculino(s)	-	
Feminino(s)		
Menino(s)	-	
Menina(s)	-	
Sexualidade(s)	-	
Sexo(s)	-	
Diversidade(s)	6	Disciplina (1) Ementa (5)
Cultura	32	Histórico do Curso (2) Objetivo do Curso (1) Matriz Curricular (1) Ementa (13)

		Bibliografia (15)
--	--	-------------------

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/UFMT /Cuiabá (2024).

A partir da visualização do Quadro acima, foram observadas as seguintes frequências dos termos: os termos mulher/mulheres e gênero se apresentaram duas vezes de forma significativa. O termo diversidade foi identificado seis vezes no documento. O termo cultura foi o mais frequente, ocorrendo trinta e duas vezes no documento curricular (UFMT/Cuiabá, 2022).

A inclusão da perspectiva de gênero na formação de professoras/es de Educação Física é essencial para promover ambientes escolares mais justos e equitativos. Ao abordar questões de gênero, as/os futuras/os professoras/es estarão preparados para lidar com a temática de gênero e as necessidades das/os docentes. A falta de uma abordagem sobre gênero pode perpetuar estereótipos, discriminação e desigualdades, limitando as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento das/os docentes. É necessário que os currículos de Educação Física integrem de forma mais consistente a discussão sobre gênero, não apenas nas ementas e bibliografias, mas também nas práticas pedagógicas. A formação inicial deve fornecer às/os futuras/os professoras/es as ferramentas necessárias para desenvolver práticas educativas que valorizem a diversidade e promovam a igualdade.

Silva (2008) argumenta que o currículo não apenas ensina posições físicas, gestos e formas de interação com diferentes sexos e raças, mas também molda nossa identidade como integrantes de grupos sociais específicos. O autor destaca que o currículo carrega suas representações sociais de gênero, classe, cultura, religião, entre outros aspectos. O currículo abrange mais do que o conteúdo acadêmico ensinado, sendo uma reflexão sobre a relevância do conhecimento formal na construção da identidade individual e coletiva e na manutenção ou mudança das estruturas sociais existentes.

Na Unidade Curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFMT/Cuiabá, a estrutura curricular é delineada em duas formações distintas. Na Formação Comum, são disponibilizadas trinta e duas disciplinas abrangendo diversas áreas. A Formação Específica oferta vinte e sete disciplinas especializadas em diferentes áreas da Educação Física, totalizando cinquenta e nove disciplinas na formação inicial profissional (UFMT/Cuiabá, 2022).

Na estrutura curricular, o termo gênero foi identificado em uma disciplina específica intitulada: Educação Física Escolar para a Diversidade, "Conforme o Quadro 13 apresentado abaixo (UFMT/Cuiabá, 2022).

Quadro 13 - Ocorrência do termo "gênero" nas disciplinas da UFMT / Cuiabá

Informações da Disciplina	Ocorrência	Recortes textuais
Educação Física Escolar para a Diversidade CH: 48h Obrigatória	Ementa	Estuda os marcadores sociais – gênero e orientação sexual, classe, cultura, geração, etnia – e suas relações com a Educação Física na escola contemplando os estudos de Educação para Direitos Humanos.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ UFMT /Cuiabá (2024).

No Quadro acima, nota-se que a disciplina Educação Física Escolar para a Diversidade representa um avanço significativo na formação de professoras/es, promovendo uma abordagem crítica e inclusiva. Ao abordar marcadores sociais como gênero, orientação sexual, classe, cultura, geração e etnia, a disciplina busca desconstruir estereótipos, discriminação, preconceitos e promover práticas pedagógicas que valorizem a diversidade. A integração de estudos sobre Direitos Humanos e a revisão crítica das tradições da Educação Física, aliadas à prática pedagógica supervisionada, capacitam as/os futuras/os professoras/es a construir ambientes escolares mais justos e acolhedores, onde todos os alunos se sintam valorizados e respeitados.

Essa proposta curricular demonstra um compromisso com a superação de concepções conservadoras e a construção de uma Educação Física que reconheça e valorize as múltiplas identidades e experiências dos alunos. Ao abordar as desigualdades presentes na sociedade e oferecer estratégias para enfrentá-las, a disciplina contribui para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para promover uma educação de qualidade para todos.

Na formação em Educação Física, os regulamentos da época negligenciaram a vasta produção que promovia a formação crítica dos estudantes (Ghiraldelli Júnior, 1988; Coletivo de Autores, 1992; Bracht, 1999). Em vez disso, adotaram currículos fragmentados que dão prioridade às disciplinas biológicas e técnicas, em detrimento das áreas filosófica, antropológica e cultural. Dessa forma, a formação se concentrou em uma abordagem técnico-esportiva (Vasconcelos; Ferreira, 2020). Granville (2023)

ressalta que essas questões nos instigam a considerar o papel das instituições de ensino na formação inicial em Educação Física, especialmente no que diz respeito à inclusão da temática de gênero. Historicamente, essa questão tem sido negligenciada nas diretrizes legais (Louro, 2014), refletindo-se nas orientações para a elaboração dos currículos de formação, que tendem a privilegiar uma abordagem biologizante e excessivamente técnica.

4.4 UFMT — Câmpus Universitário do Araguaia

Analisa-se, nesta seção, como o PPC do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMT, Câmpus Universitário do Araguaia-Mato Grosso, estrutura e orienta a formação inicial das/os futuras/os professoras/es de Educação Física, por intermédio da análise de aspectos como histórico, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular e disciplinas. Busca-se identificar como a presença e a frequência da temática de gênero é abordada nos documentos curriculares, visando analisar se esta IES considera a importância da integração dessa perspectiva na formação das/os profissionais.

4.4.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foi estabelecida em 1970, incorporando instituições pré-existentes, como a Faculdade Federal de Direito de Cuiabá e o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. A partir da década de 70, a UFMT implementou um plano de interiorização, resultando na criação do Câmpus Universitário do Araguaia, inicialmente como Centro Pedagógico de Barra do Garças. Este câmpus cresceu para abranger áreas como Letras, Matemática, Biologia, e hoje oferece uma gama variada de cursos como Farmácia, Enfermagem, Engenharia de Alimentos e outros (UFMT/ Araguaia, 2023).

O Câmpus Universitário do Araguaia ocupa uma área significativa em Barra do Garças e Pontal do Araguaia, desempenhando um papel vital na educação superior da região. Além dos cursos, o câmpus se destaca em pesquisa e extensão através do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX), Programa Universidade Aberta (UNA) e Programa Biblioteca Oficina de Literatura (PBOL), apoiando tanto a comunidade universitária quanto a população em geral. Comprometida com a qualidade

educacional e a inovação, a UFMT se adapta às mudanças sociais, ambientais e culturais, buscando constantemente atualizar seus métodos e estruturas (UFMT / Araguaia, 2023).

Desde sua criação, a UFMT tem sido uma força motriz para o desenvolvimento regional, expandindo-se para várias localidades em Mato Grosso por intermédio de programas educacionais diversificados e parcerias com governos federal, estadual e municipal (UFMT / Araguaia, 2023).

Nesta seção, serão apresentados o objetivo geral e específico do curso da IES em questão. O curso de Licenciatura em Educação Física tem como objetivo geral formar profissionais capazes de compreender e transmitir não apenas os aspectos técnicos do movimento humano, mas também suas dimensões históricas, sociais e culturais. Já os objetivos específicos do curso refletem essa abordagem integradora e crítica, busca-se desenvolver nos futuros educadores uma postura reflexiva e crítica, estimulando-os a conceber novas propostas educativas fundamentadas em sólida teoria (UFMT / Araguaia, 2023).

A promoção da pesquisa e da Iniciação Científica é incentivada como uma forma de estimular a inovação e a adaptação às demandas sociais e regionais. Isso não apenas fortalece as habilidades dos professores, mas também os prepara para enfrentar as constantes transformações na profissão e no mercado de trabalho. Por fim, a formação generalista e pluralista dos educadores almeja prepará-los com conhecimentos sólidos e adaptáveis, essenciais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades emergentes na Educação Física e além dela. Assim, o curso de Educação Física, licenciatura, não só visa formar profissionais qualificados, mas também conscientes de seu papel como agentes de transformação na educação e na sociedade contemporânea (UFMT /Araguaia, 2023).

Com o objetivo de facilitar a compreensão, apresentamos a seguir o Quadro 14, que reúne os marcos legais relacionados à formação inicial neste PPC. O quadro inclui informações sobre o ano, as leis, as resoluções e os nomes das diretrizes que fundamentam essa formação (Brasil, 2018; 2019).

Quadro 14 - Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física - UFMT Araguaia

Ano	Normatização	Referência
1996	Lei nº. 9.394	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)

2004	Lei Nº10.861	Instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
2009	Resolução n.º 117/2009	Institui a Normatização Acadêmica da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso - CONEPE
2018	Resolução n.º 02/2018	Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
2018	Resolução n.º 06/2018/CNE/CES	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Física e dá outras providências
2019	Resolução n.º 02/2019 CNE/CP	(BNC- Formação)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ UFMT/ Araguaia (2024).

A legislação brasileira que rege a formação de professores de Educação Física reflete a evolução das políticas educacionais e as demandas sociais ao longo do tempo. As normatizações e diretrizes curriculares moldam a formação desses profissionais, garantindo que estejam preparados para atender às necessidades educacionais e às exigências da prática profissional. Esses marcos legais são fundamentais para a construção de um sistema educacional mais sólido e alinhado com as demandas contemporâneas.

O perfil do licenciado em Educação Física no Câmpus Universitário do Araguaia /UFMT se destaca por sua formação ampla e comprometida com valores humanistas e críticos. Este profissional é preparado não apenas para ensinar Educação Física, mas também para analisar de forma crítica a realidade social e intervir de maneira acadêmica e profissional por meio das diversas expressões culturais do movimento humano (UFMT/ Araguaia, 2023).

Ao longo do curso, os estudantes desenvolvem competências essenciais que abrangem dimensões político-sociais, ético-morais, técnico-profissionais e científicas. Isso os capacita não apenas para o ensino nos diferentes níveis educacionais, desde a educação infantil até o ensino superior, mas também para atuar como mediadores sensíveis às necessidades históricas e sociais dos indivíduos com quem interagem (UFMT / Araguaia, 2023).

A formação inclui um sólido domínio dos conteúdos específicos da área, aliado às metodologias e didáticas necessárias para conceber, implementar e administrar situações de aprendizagem significativas em Educação Física. Além disso, é incentivado o diálogo constante com outras disciplinas científicas, o que enriquece a

prática educativa ao conectar o conhecimento teórico com a realidade vivenciada nas escolas e comunidades (UFMT / Araguaia, 2023).

O licenciado em Educação Física do Câmpus Universitário do Araguaia / UFMT também é preparado para desempenhar um papel ativo como fomento do processo educativo, promovendo a integração entre os sujeitos escolares e os movimentos sociais. Este engajamento não se limita à sala de aula, mas estende-se à participação na organização coletiva da sua categoria profissional, contribuindo para o fortalecimento e valorização da Educação Física na sociedade (UFMT / Araguaia, 2023). O curso estimula o desenvolvimento de pesquisas no campo teórico-investigativo da Educação Física e da docência, proporcionando aos formandos a possibilidade de continuarem sua trajetória acadêmica como pesquisadores dedicados ao avanço do conhecimento nesta área para o desenvolvimento humano e social (UFMT / Araguaia, 2023).

A seguir, será exibido o quadro 15, das habilidades e competências exigidas no perfil do egresso da Licenciatura em Educação Física, conforme a Resolução n.º 06/2018/CNE/CES para facilitar a compreensão sobre elas. Este quadro destaca a importância da formação de professores, enfatizando as principais habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios do ensino básico no Brasil

Quadro 15 — Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física- UFMT- Araguaia

Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física:
Compreender a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e o papel social da escola.
Atuar nos espaços e tempos da Educação Básica dentro da perspectiva de uma ação pedagógica transformadora, comprometendo-se com os valores inspiradores de uma sociedade democrática.
Atuar, considerando a complexidade dos processos de formação e desenvolvimento humanos, nas diferentes etapas de educação básica e suas modalidades de ensino, integrando e mobilizando habilidades e conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos.
Compreender os métodos de produção de conhecimentos, tendo em vista a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física.
Agir com autonomia intelectual e profissional visando à ação pedagógica interdisciplinar calcada na coletividade.
Reconhecer e utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contextualizadas ao ambiente de ensino da educação básica.
Identificar as políticas públicas educacionais, as diretrizes curriculares e as leis que regem o universo educacional.

Construir projetos pedagógicos para organização do trabalho educativo, contribuindo e participando da gestão escolar.
Elaborar, implementar e avaliar programas de Educação Física escolar de modo interdisciplinar e contextualizado.
Aprimorar a sistematização do conhecimento crítico científico na atuação docente e na formação continuada.
Analisar e distinguir princípios éticos, políticos e estéticos para melhoria e democratização das condições de acesso e permanência na escola.
Reconhecer e justificar o papel do professor perante a educação inclusiva bem como a diversidade nos âmbitos histórico, político, econômico e social.
Produzir e integrar novas tecnologias ao campo da Educação Física escolar e formação continuada.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ UFMT /Araguaia (2024).

O quadro 15, possibilita se afirmar que a formação do licenciado em Educação Física se fundamenta em diversas habilidades e competências que aspira prepará-lo para atuar de maneira eficaz e transformadora no ambiente escolar. Entre essas aptidões estão a compreensão da dimensão cultural, social, política e econômica da educação, assim como o papel crucial da escola na sociedade democrática. Além disso, o licenciado deve estar apto a integrar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para desenvolver ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano em diferentes etapas da Educação Básica ou para além dela (UFMT / Araguaia, 2023).

A formação em Educação Física envolve o desenvolvimento de diversas habilidades e competências destinadas a preparar os futuros profissionais para um desempenho eficaz e transformador no ambiente escolar. Esse preparo inclui a compreensão das dimensões cultural, social, política e econômica da educação, além do papel essencial da escola em uma sociedade democrática. O licenciado precisa combinar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para elaborar ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano nas diferentes fases da Educação Básica (UFMT / Araguaia, 2023).

Dentro desse contexto, a questão de gênero emerge como um aspecto fundamental a ser integrado nas práticas pedagógicas. Isso expande a compreensão dos profissionais em formação sobre a diversidade humana e promove uma Educação Física inclusiva e respeitosa em relação às identidades de gênero. Importante que a/o

licenciada/o possa identificar e desafiar estereótipos, fomentando um ambiente escolar acolhedor para todas as identidades.

Ao incorporar questões de gênero nas habilidades e competências desenvolvidas pelos graduandos em Educação Física, o objetivo é elevar a qualificação dos futuros profissionais, preparando-os para uma atuação ética e consciente. Além disso, visa-se a promover uma concepção da Educação Física como ferramenta de transformação social, que estimula a igualdade e o respeito à diversidade de gênero nas escolas(UFMT / Araguaia, 2023).

4.4.2 Matriz Curricular

A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Educação Física da UFMT está organizada conforme a Resolução CNE/CP 2/2015, atendendo às diretrizes que regulamentam a carga horária para cursos de licenciatura. O curso totaliza 3.224 horas, além disso, 10% da carga horária é destinada a programas e projetos de extensão, conforme a Meta 12 do Plano Nacional de Educação, com ênfase em áreas de grande relevância social. A extensão acadêmica, articulada ao ensino e à pesquisa, cumpre um papel transformador ao conectar a universidade à sociedade. Nesse sentido, o curso cumpre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) definidas pela Resolução CNE/CES 7/2004, que exigem uma formação ampliada, abrangendo as relações entre ser humano e sociedade, a biologia do corpo e a produção de conhecimento científico e tecnológico. A formação específica, por sua vez, inclui as dimensões culturais do movimento humano e a didática-pedagógica da Educação Física. O currículo está dividido em três núcleos: (1) disciplinas de formação geral, (2) disciplinas específicas da área de atuação profissional, e (3) disciplinas de estudos integradores. As disciplinas oferecem carga horária teórica e prática, tendo sido planejadas para permitir uma trajetória de aprendizagem personalizada, incluindo a escolha de disciplinas optativas, que proporcionam maior flexibilização curricular. As/os alunas/os precisam cursar no mínimo 128 horas em disciplinas optativas (UFMT /Araguaia, 2023).

Apresenta-se, a seguir, um gráfico que ilustra a distribuição das áreas do conhecimento na matriz curricular: Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Educação, Estágio I e II e Disciplinas Optativas (UFMT / Araguaia, 2023).

Gráfico 4 – Matriz Curricular IES — UFMT/Araguaia

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/FMT/ Araguaia (2024).

Nesta análise, observa-se que as ciências da saúde são frequentemente destacadas ao longo desta unidade curricular. Constatamos, assim, que existe uma omissão na carga horária restrita às ciências sociais na matriz curricular do curso de Educação Física na formação inicial de professores. Tal exclusão contribui para um despreparo na formação das/os docentes.

A concentração predominante da carga horária nas Ciências da Saúde levanta questões significativas sobre a interseção entre gênero, ciência e educação. É fundamental incentivar uma reflexão crítica sobre os fatores que moldam as escolhas profissionais e empenhar-se na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as oportunidades sejam equitativas para todos os gêneros.

A distribuição da carga horária da formação inicial, com foco em estágios e atividades teórico-práticas, possui um potencial significativo para promover a igualdade de gênero e para preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Contudo, é essencial que a instituição de ensino superior implemente medidas concretas para assegurar que essa formação seja inclusiva e equitativa para todos os seus alunos.

A análise do PPC de Licenciatura em Educação Física revela como a temática de gênero é tratada no documento. Observamos que, nas seções: histórico do curso, objetivo do curso, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas, ementas e bibliografias, as menções à temática se manifestam de forma cuidadosa. Para uma análise detalhada, destaca-se os termos relacionados à temática por meio de frequência de identificação ao longo das seções investigadas.

O objetivo foi identificar os termos correlacionadas à temática investigada, para isso as palavras-chave foram predeterminadas conforme sugerido por Santos (2008); Dornelles, Wenetz e Schwengber (2013) e Granville (2023) sendo: gênero, homem/homens, mulher/mulheres, masculino/masculinos, feminino/femininos, menino/meninos, menina/meninas, sexualidade, sexo, diversidade/diversidades e cultura. A fim de simplificar a compreensão do método adotado para avaliar a frequência do termo, elaboramos o Quadro 16, apresentado a seguir.

Quadro 16 - Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da UFMT Araguaia

Termos	Frequência	Ocorrência
Gênero	8	Disciplina (1) Ementa (3) Bibliografia (4)
Homem/Homens	7	Ementa (5) Bibliografia (2)
Mulher/Mulheres	4	Ementa (2) Bibliografia (2)
Masculino(s)	2	Ementa (2)
Feminino(s)	2	Ementa (2)
Menino(s)	1	Bibliografia (1)
Menina(s)	1	Bibliografia (1)
Sexualidade(s)	5	Ementa (1) Bibliografia (4)
Sexo(s)	1	Bibliografia (1)
Diversidade(s)	2	Disciplina (1) Ementa (1)
Cultura	16	Objetivo do Curso (2) Disciplina (1) Ementa (9) Bibliografia (4)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ UFMT /Araguaia (2024).

No PPC do câmpus da UFMT/Araguaia, conforme indicado no quadro acima, para análise dos termos no documento curricular, foram observadas as seguintes frequências dos termos: O termo gênero apareceu oito vezes no documento, o termo homem/homens ocorreu sete vezes, o termo mulher/mulheres apareceu quatro vezes, o termo masculino(s) e feminino(s) surgiram duas vezes, o termo sexualidade(s)

ocorreu cinco vezes, o termo diversidade(s) foi detectado duas vezes e o termo cultura, dezesseis vezes.

Conforme Neira (2009) argumenta, é claro que o currículo desempenha um papel crucial na formação dos alunos, exercendo um impacto significativo no processo de ensino. O autor leva a refletir sobre como o conteúdo e a estrutura curricular não apenas moldam o conhecimento transmitido aos estudantes, mas também influenciam profundamente suas experiências de aprendizagem. Um currículo bem elaborado não só deve abranger uma variedade de disciplinas e conteúdos relevantes, mas também deve ser projetado para promover habilidades críticas, valores inclusivos e uma compreensão diversificada do mundo.

Na Unidade Curricular do Curso de Licenciatura em questão, a estrutura curricular é delineada em quatro formações distintas. Na Formação Geral e Humanística, estão disponibilizadas oito disciplinas obrigatórias abrangendo diversas áreas. A Formação Específica oferta vinte e três disciplinas obrigatórias em diferentes áreas da Educação Física. A Formação Integradora engloba quatro disciplinas obrigatórias interdisciplinares. Por fim, na Formação das disciplinas Optativas, são oferecidas quatorze disciplinas optativas de diversas áreas, permitindo que os alunos escolham com base em seus interesses acadêmicos e profissionais, totalizando cinquenta e uma disciplinas na formação inicial profissional.

Visando esclarecer o método utilizado na análise da presença do termo, foi elaborado o Quadro 16, apresentado a seguir.

Quadro 17 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da UFMT - Araguaia

Informações da disciplina	Ocorrência	Recortes textuais
Estudos do Processo de Envelhecimento CH: 64h Obrigatória	Ementa	Análise das formas de gestão da velhice por parte da família, da sociedade civil e do Estado, verificando o modo como a coletividade projeta a sua própria reprodução, por meio das alterações que promove no sentido de gerir a experiência cotidiana, o tempo e o espaço, as idades e os gêneros , o trabalho e o lazer.
Estudos do gênero e atividade física CH: 64h Optativa	Ementa	Estudo do gênero e da sexualidade como construções histórico-sociais: sua relação com o corpo e a Educação Física.
	Bibliografia	ALTMANN, Helena. Pedagogias da sexualidade e do gênero : educação sexual em uma escola. Rio de Janeiro. Programa de Pós Graduação em Educação: PUC/Rio, Tese Doutorado, 2005.

		<p>NECKEL, Jane Felipe e GOELLNER, Silvana Vilodre (orgs.). Corpo, gênero e sexualidade. Petrópolis: Vozes, 2003, pp. 95-107.</p> <p>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</p> <p>LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997.</p> <p>ROHDEN, Fabiola. Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001.</p>
--	--	---

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, utilizando dados do PPC da UFMT / Araguaia (2024).

Com base no quadro acima, construído a partir da matriz curricular, o termo gênero foi identificado em duas disciplinas específicas. “Estudos do processo de envelhecimento”: nesta disciplina o termo se fez presente uma vez na ementa da citada disciplina, fazendo referência sobre como as diferentes fases da vida influenciam tendo sido instigadas pelas práticas físicas. Contudo, a abordagem parece carecer de uma integração mais profunda com as práticas pedagógicas da Educação Física, deixando um espaço significativo para discutir como essas práticas podem ser adaptadas para atender melhor às demandas da população, da juventude até a terceira idade.

A disciplina: “Estudos do gênero e atividade física”, apresenta a ocorrência do termo gênero na ementa e na bibliografia. É fundamental compreender como as construções sociais influenciam as práticas pedagógicas e o desenvolvimento dos saberes no campo da Educação Física. Isso marca um começo fundamental, porém acentua a necessidade de ampliar consideravelmente essa iniciativa de inclusão de disciplinas que abordem a temática investigada para assegurar uma educação que seja inclusiva e representativa.

Essa abordagem é fundamental para preparar as/os futuras/os profissionais de Educação Física para um ambiente que seja diverso e equitativo. A análise das disciplinas em questão evidencia a importância da interdisciplinaridade na formação em Educação Física. Ao abordar temas como envelhecimento, atividade física e gênero, o curso transcende os limites disciplinares, estabelecendo diálogos com as ciências sociais, humanas e da saúde. Essa abordagem interdisciplinar permite uma compreensão mais abrangente e complexa dos fenômenos sociais, contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuar de forma mais eficaz, inclusiva e com ética em diferentes contextos.

A formação em Educação Física deve ir além da análise isolada de envelhecimento e gênero. A interseção dessas dimensões oferece uma compreensão mais rica e complexa da experiência corporal humana. Ao integrar essas perspectivas, futuras/os profissionais estarão preparadas/os para desenvolver práticas pedagógicas mais eficazes e inclusivas, que atendam às necessidades específicas de pessoas de diferentes idades e identidades de gênero.

Nos currículos de formação inicial, é relevante explorar a construção social e cultural das diferenças, considerando como os indivíduos se formam e são formados através das relações sociais de poder (Louro, 2014). A autora nos convida a refletir sobre a importância de integrar nas formações iniciais temas relacionados à construção social e cultural das diferenças. Isso implica não apenas reconhecer as diversas identidades e experiências dos sujeitos, mas também compreender como essas identidades são moldadas e influenciadas pelas estruturas de poder presentes na sociedade. Essa abordagem não se limita apenas à conscientização das diferenças, mas também envolve o desenvolvimento de habilidades críticas para analisar e transformar as dinâmicas de poder que perpetuam desigualdades.

4.5 IFMT / Câmpus Cuiabá

Passa-se, nesta seção, a analisar o PPC do curso de Licenciatura em Educação Física da IFMT Câmpus de Cuiabá, IES públicas de Mato Grosso. Através da análise de aspectos como histórico, objetivos, perfil do egresso, matriz curricular e disciplinas, pretende-se analisar como essa IES estrutura e orienta a formação inicial das/os futuras/os professoras/es de Educação Física. Em particular, busca-se identificar como a presença e a frequência da temática de gênero é abordada nos documentos curriculares, visando analisar se as IES estão considerando a importância da integração dessa perspectiva na formação das/os profissionais.

4.5.1 Histórico, Objetivo do Curso e Perfil do egresso

O IFMT, Câmpus de Cuiabá, chama-se Coronel Octayde Jorge da Silva, tem uma história que remonta a sua fundação em 1909 como Escola de Aprendizizes Artífices de Mato Grosso. Ao longo dos anos, passou por diversas transformações e

denominações, refletindo as reformas educacionais do país. Em 2008, integrou-se ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), consolidando sua oferta educacional que inclui desde o ensino médio até pós-graduação, abrangendo cursos técnicos, tecnológicos e básicos. O curso de Licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado pela Resolução n.037 - CONSEPE, de 26 de outubro de 2021 (IFMT / Cuiabá, 2021).

A trajetória do Instituto Federal de Mato Grosso teve início em 1909 com a Escola de Aprendizes e Artífices, hoje, conservando a mesma denominação, é conhecida como Câmpus/Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva. Com o passar dos anos, a instituição foi estabelecida em outros municípios, resultando em diversos campi, como o Câmpus São Vicente e o Câmpus Cáceres. A Lei 11.892, sancionada em 2008, consolidou essas entidades sob o IFMT, promovendo sua expansão para localidades para além da capital mato-grossense, levando oportunidade às cidades do interior, como Primavera do Leste, Várzea Grande, Sorriso, Diamantino, entre outras, ofertando diversas graduações e cursos técnicos. Como parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o IFMT, Câmpus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, mantém seu compromisso de prover educação profissional, técnica e tecnológica de forma pública, gratuita e de alto padrão para a população brasileira (IFMT / Cuiabá, 2021).

A análise do documento emerge sobre os preceitos do PPC de Licenciatura em Educação Física, baseia-se nas Resoluções CNE/07/2004 e CNE/07/2088, que resultaram na criação do curso. Com base nessas normativas e nas observações feitas, discute-se a necessidade de reformular o Projeto Político Pedagógico do curso. Assim, a partir de 2017, foi aprovado e implementado o Curso de Licenciatura em Educação Física com caráter ampliado, destacando a importância da formação humana e das práticas corporais para o desenvolvimento do curso (IFMT /Cuiabá, 2021). Com o propósito de dar subsídio à compreensão, elegeu-se por apresentar o quadro a seguir, composto pelos marcos legais: ano, normatização, referência e os nomes das diretrizes que embasam a formação inicial neste PPC (Brasil, 2018; Brasil, 2019).

Visando facilitar a compreensão, apresentamos a seguir o Quadro 14, que reúne os marcos legais que orientam a formação inicial neste PPC. O quadro contém dados sobre o ano, as leis, as resoluções e os nomes das diretrizes que embasam essa formação (Brasil, 2018; 2019).

Quadro 18 — Marcos legais da Formação Inicial de Professores em Licenciatura em Educação Física

Ano	Normatização	Referência
1988	Constituição Federal, especialmente o art. 205	Estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família;
1996	Lei Nº 9394/96	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2017	- Resolução Nº 054/ 2017 CONSUP/IFMT	Autorização de Funcionamento do Curso de Licenciatura em Educação Física do – IFMT – Câmpus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva.
2017	Resolução Nº 055/2017 CONSUP/IFMT	Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física do – IFMT – Câmpus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva.
2018	RESOLUÇÃO Nº 6/ 2018/ CNE/CES	Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências.
2018	RESOLUÇÃO Nº 7/ 2018	Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC/ IFMT /Cuiabá (2024).

A formação inicial de professores de Educação Física no Brasil é um processo dinâmico e em constante evolução, regido por uma série de normas e diretrizes legais. Desde a Constituição Federal de 1988, que estabelece a educação como um direito fundamental, a formação de professores tem sido objeto de diversas regulamentações, com o objetivo de garantir a qualidade e a relevância dos cursos oferecidos. As diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, têm se mostrado um instrumento importante para orientar a organização e o desenvolvimento dos cursos de licenciatura em Educação Física, promovendo a integração curricular e a conexão com a prática (IFMT/ Cuiabá, 2021).

No entanto, é fundamental que os cursos de licenciatura não se limitem ao cumprimento formal das normas, mas que se engajem em uma reflexão crítica sobre as demandas da sociedade e as necessidades dos alunos. A implementação de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas é essencial para que as/os futuras/os professoras/es estejam preparadas/os para atuar em um contexto educacional cada vez mais diversificado. A avaliação contínua dos marcos legais e sua aplicação prática é fundamental para garantir que a formação de professores continue a evoluir e a responder aos desafios e expectativas da sociedade contemporânea (IFMT / Cuiabá, 2021).

Ao analisar os marcos legais da formação de professora/es em Educação Física, observa-se a ausência da Resolução n.2, de 1º de julho de 2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior nos cursos de licenciatura, formação pedagógica para graduados, segunda licenciatura e formação continuada. Em diversos pontos, destaca-se: VI - a abordagem de questões socioambientais, éticas, estéticas e relacionadas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária e sociocultural como princípios de equidade; no tópico VII - a identificação de questões socioculturais e educacionais, com uma postura investigativa, integrativa e propositiva diante de realidades complexas, visando superar exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; no item VIII - a consolidação da educação inclusiva, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa etária, entre outras. Deste modo, os currículos dos cursos devem incluir conteúdos específicos da área de conhecimento ou interdisciplinares, bem como abordar fundamentos e metodologias educacionais, políticas públicas e gestão da educação, direitos humanos, libras, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (Brasil, 2015).

Dessa forma, destaca-se a ausência das diretrizes da Resolução 02/2015 no PPC do IFMT de Cuiabá, silenciando a proposição da inclusão de temas como gênero e demais temáticas de diferenças, as quais se apresentam como fundamentais para a formação de professores inclusivos e representativos. A ausência dessas diretrizes pode deixar uma lacuna na formação dos futuros professoras/es para lidar com questões sociais complexas, comprometendo a equidade no ensino. A carência de uma abordagem sobre a diversidade compromete a qualidade da formação docente e a capacidade de promover um ambiente educacional justo (Brasil, 2015).

Apresenta-se os objetivos gerais e específicos da Instituição de Ensino Superior em estudo. O curso de Licenciatura em Educação Física visa formar profissionais qualificados para atuar eficientemente no processo educativo, fomentando o desenvolvimento completo dos estudantes através da cultura corporal do movimento. Especificamente, procura-se adotar uma abordagem ampla e cuidadosa para formar profissionais aptos e dedicados à educação física na sociedade atual.

O curso tem como meta habilitar os alunos a entenderem os princípios essenciais da motricidade humana e da cultura do movimento e prepará-los para instigar competências nos estudantes de diversos níveis educacionais. Isso envolve não só uma formação acadêmica potente, mas também um treinamento prático e técnico para atender às variadas demandas dos alunos em distintos ambientes educativos. O intuito é fomentar uma cidadania crítica, independente e ética na vivência da cultura corporal do movimento, contribuindo para um cenário educacional inclusivo e de alta qualidade (IFMT /Cuiabá, 2021).

O curso de Licenciatura em Educação Física tem como objetivo geral formar profissionais capazes de atuar de maneira eficaz no processo educacional, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos por meio da cultura corporal de movimento. O objetivo específico é promover uma cidadania crítica, autônoma e ética, na prática da cultura corporal de movimento, contribuindo assim para um ambiente educacional mais inclusivo e de qualidade (IFMT / Cuiabá, 2021).

O curso, conforme a Resolução n.06/2018, intenta preparar profissionais capacitados em uma formação humanista, técnica, crítica e ética. A Resolução também enfatiza que o formado no curso deve integrar os conhecimentos da Educação Física com os campos da saúde, esporte, cultura e lazer, além da formação de professores. Essa formação qualifica o graduado para intervir profissionalmente com base no rigor científico e na reflexão filosófica, especialmente na docência de Educação Física conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação (IFMT / Cuiabá, 2021).

Além disso, enfatiza a avaliação crítica da própria prática e do contexto em que atua, promovendo interação colaborativa tanto na comunidade acadêmica quanto com na sociedade em geral. A formação integra teoria e prática por meio de experiências que combinam ensino, pesquisa e extensão, orientadas por reflexões conceituais consistentes e coerentes (IFMT / Cuiabá, 2021).

O curso de licenciatura apresenta uma estrutura abrangente, começando com uma fase comum e progredindo para disciplinas específicas da licenciatura, além de atividades extracurriculares. Com uma duração flexível de quatro a seis anos, os alunos podem ajustar o curso às suas necessidades. O processo seletivo é realizado pelo Sisu/Enem ou vestibular, com vagas limitadas, indicando uma alta concorrência pelas oportunidades disponíveis (IFMT / Cuiabá, 2021).

Consoante a Resolução n.06/2018 do CNE/CES, o perfil do formando em Educação Física foca na integração dos conhecimentos da área com saúde, esporte, cultura, lazer e formação docente. O graduado deve ser capacitado para ensinar Educação Física na Educação Básica, compreendendo a diversidade e a complexidade do ambiente educacional brasileiro (IFMT / Cuiabá, 2021).

Além disso, deve possuir habilidades para observar, analisar, planejar, executar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. O licenciado pode atuar na docência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Ensino Superior, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e em outros contextos educacionais (IFMT / Cuiabá, 2021).

A seguir, será exibido o quadro 19, para facilitar a compreensão das habilidades e competências exigidas no perfil do egresso da Licenciatura em Educação Física, conforme a Resolução n.06/2018/CNE/CES. Este quadro destaca a importância da formação de professores, enfatizando as principais habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios do ensino básico no Brasil (IFMT / Cuiabá, 2021).

Essas habilidades asseguram que os formandos estejam aptos a lidar com os desafios do ensino de Educação Física, contribuindo para o desenvolvimento completo dos alunos e para a promoção da saúde e do bem-estar na sociedade (IFMT / Cuiabá, 2021).

Quadro 19— Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física

Habilidades e Competências do Licenciado em Educação Física:
Compreender a dimensão cultural, social, política e econômica da educação e o papel social da escola.
Atuar nos espaços e tempos da Educação Básica dentro da perspectiva de uma ação pedagógica transformadora, comprometendo-se com os valores inspiradores de uma sociedade democrática.
Atuar, considerando a complexidade dos processos de formação e desenvolvimento humanos nas diferentes etapas de educação básica e suas modalidades de ensino, integrando e mobilizando habilidades e conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos.
Compreender os métodos de produção de conhecimentos, tendo em vista a construção e reconstrução de saberes docentes em Educação Física.
Agir com autonomia intelectual e profissional visando ação pedagógica interdisciplinar calcada na coletividade.
Reconhecer e utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação contextualizadas ao ambiente de ensino da educação básica.

Identificar as políticas públicas educacionais, as diretrizes curriculares e as leis que regem o universo educacional.
Construir projetos pedagógicos para organização do trabalho educativo, contribuindo com e participando da gestão escolar.
Elaborar, implementar e avaliar programas de Educação Física escolar de modo interdisciplinar e contextualizado.
Aprimorar a sistematização do conhecimento crítico científico na atuação docente e na formação continuada.
Analisar e distinguir princípios éticos, políticos e estéticos para melhoria e democratização das condições de acesso e permanência na escola.
Reconhecer e justificar o papel do professor perante a educação inclusiva, bem como a diversidade nos âmbitos histórico, político, econômico e social.
Produzir e integrar novas tecnologias ao campo da Educação Física escolar e formação continuada.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC /IFMT /Cuiabá (2024).

A formação do licenciado em Educação Física se fundamenta em diversas habilidades e competências que propõem prepará-lo para atuar de maneira eficaz e transformadora no ambiente escolar. Entre essas aptidões estão a compreensão da dimensão cultural, social, política e econômica da educação, assim como o papel crucial da escola na sociedade democrática. Além disso, o licenciado deve estar apto a integrar habilidades pedagógicas e técnico-científicas para desenvolver ações educativas que considerem a complexidade do desenvolvimento humano em diferentes etapas da Educação Básica (IFMT / Cuiabá, 2021).

A formação em Educação Física envolve um conjunto abrangente de habilidades e competências destinadas a preparar os futuros profissionais para desempenharem papéis eficazes no ambiente escolar. Esse preparo inclui a compreensão das dimensões cultural, social, política e econômica da educação, além do papel fundamental da escola em uma sociedade democrática. Os formandos devem integrar conhecimentos pedagógicos e técnico-científicos para desenvolver práticas educativas que abordem a complexidade do desenvolvimento humano em todas as etapas da Educação Básica (IFMT / Cuiabá, 2021).

Nesse contexto, a questão de gênero surge como um aspecto crucial a ser integrado nas práticas pedagógicas. É essencial que os licenciados saibam identificar e desafiar estereótipos, promovendo um ambiente escolar que acolha todas as identidades. A inclusão de questões de gênero nas competências formativas contribui para uma formação mais ética e consciente, destacando a Educação Física como um

veículo para transformação social e para a promoção de igualdade e respeito pela diversidade de gênero nas escolas (IFMT/ Cuiabá, 2021).

De tal modo, ao incorporar as questões de gênero nas habilidades e competências formativas do graduado em Educação Física, a formação irá aprimorar a qualificação dos futuros profissionais para atuarem de maneira mais ética e consciente, além de, fomentar uma concepção de educação física que atue como um instrumento de transformação social, incentivando a igualdade e o respeito pela diversidade de gênero nas escolas (IFMT /Cuiabá, 2021).

4.5.2 Matriz Curricular

O curso de Graduação em Educação Física — Licenciatura do IFMT, estruturado conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/96), visa a proporcionar ao estudante uma formação integral voltada ao desenvolvimento de suas potencialidades permanentes e preparação para a vida produtiva e exercício consciente da cidadania. A reformulação do PPC atende diversas resoluções, incluindo as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incorporadas nas ementas das disciplinas. Organizado em séries semestrais, o curso totaliza 3.230 horas, distribuídas em aulas teóricas e práticas, com duração de 50 minutos cada, conforme normatizado pelo Regulamento Didático do IFMT (IFMT/ Cuiabá, 2021).

O curso de Graduação em Educação Física, Licenciatura do IFMT, Câmpus Octayde Jorge da Silva, está estruturado em duas etapas distintas: a Etapa Comum, que abrange os primeiros quatro semestres do curso, e a Etapa Específica de Licenciatura, nos últimos quatro semestres. A Etapa Comum foca nos fundamentos gerais do curso, enquanto a Etapa Específica se dedica à formação específica para o exercício da docência em Educação Física, além disso, a matriz curricular foi elaborada por bimestre, então as áreas do conhecimento neste PPC foram criadas pelo pesquisador com base nas áreas anteriores. O curso de Licenciatura em Educação Física segue o PPC aprovado através resolução n.º 037 - CONSEPE, de 26 de outubro de 2021 (IFMT — Cuiabá, 2021).

A seguir, apresenta-se o gráfico 5, que ilustra a distribuição das áreas do conhecimento nas matrizes curriculares I e II, classificadas como Formação Geral e Humanística e Formação Específica da Licenciatura. As áreas abordadas incluem

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e Educação (IFMT / Cuiabá, 2021).

Gráfico 5 – Matriz Curricular IES — IFMT/Cuiabá

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC IFMT Cuiabá (2024).

No gráfico acima, podemos observar que a formação geral e humanística ultrapassa a formação específica. Nesta análise, evidencia-se que as ciências da saúde recebem destaque significativo ao longo desta unidade curricular. Identifica-se, portanto, uma lacuna na carga horária dedicada às ciências sociais na matriz curricular do curso de Educação Física para a formação inicial de professores. Essa deficiência contribui para uma preparação inadequada dos docentes.

A predominância da carga horária nas Ciências da Saúde levanta questões importantes sobre a interseção entre gênero, ciência e educação. É crucial promover uma reflexão crítica sobre os fatores que influenciam as escolhas profissionais e empenhar-se na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde as oportunidades sejam igualmente acessíveis a todos os gêneros.

A distribuição da carga horária na formação inicial, com ênfase em estágios e atividades teórico-práticas, tem um potencial significativo para fomentar a igualdade de gênero e preparar os estudantes para o mercado de trabalho.

Os conteúdos, metodologias, regimentos e regulamentos dos cursos superiores de Educação Física espelham uma história que, tanto de forma implícita quanto explícita, reforçou as diferenças sociais, corporais e de gênero entre meninos e meninas, estudantes universitários e universitárias, professores e professoras, bem como entre o masculino e o feminino (Silveira *et al.*, 2011).

Conforme Leite *et al.*, (2022) que conduziram uma pesquisa sobre a compreensão da temática de gênero por estudantes em formação no curso de Licenciatura em Educação Física. Os autores destacam que a formação dos indivíduos deve ser um período de preparação que transcende as exigências profissionais específicas. Segundo eles, é crucial que os futuros profissionais adquiram habilidades para lidar com diversas formas de diversidade e desigualdades, incluindo aquelas relacionadas ao gênero, que são o foco principal deste trabalho.

A maioria dos futuros docentes ainda apresenta desconhecimento sobre o conceito de gênero, associando-o, frequentemente, a características biológicas, o que pode dificultar a abordagem eficaz de estereótipos, preconceitos e estigmas que historicamente têm restringido certas práticas corporais a gêneros específicos (Leite, *et al.*, 2022, p. 14). O estudo aponta a necessidade de uma formação que prepare os (as) docentes não somente para a parte técnica, mas também os conscientize e os capacite para adotar uma prática profissional mais inclusiva e atenta às questões de gênero e diversidade.

A análise do PPC de Licenciatura em Educação Física revela como a temática de gênero é tratada no documento. Observa-se que, em diversas seções: histórico do curso, objetivo do curso, perfil do egresso, matriz curricular, disciplinas, ementas e bibliografias, as menções à temática são feitas de maneira diligente. Para uma análise detalhada, destacamos os termos relacionados à temática e verificamos sua frequência ao longo das seções investigadas.

O objetivo foi identificar a frequência dos termos correlacionados à temática investigada. Os termos foram predeterminados a partir das literaturas e leituras de alguns trabalhos, conforme sugerido por Santos (2008); Dornelles, Wenez e Schwengber (2013); Granville (2023) sendo: gênero, homem/homens, mulher/mulheres, masculino/masculinos, feminino/femininos, menino/meninos, menina/meninas, sexualidade, sexo, diversidade/diversidades e cultura.

A fim de simplificar a compreensão do método adotado para avaliar a frequência do termo, elaborou-se o Quadro 20, apresentado a seguir.

Quadro 20- Frequência e ocorrência de termos relacionados à gênero no PPC da IFMT/Cuiabá

Termos	Frequência	Ocorrência
Gênero	13	Ementa (6) Bibliografia (7)
Homem/Homens	1	Bibliografia (1)
Mulher/Mulheres	-	
Masculino(s)	-	
Feminino(s)	-	
Menino(s)	-	
Menina(s)	-	
Sexualidade(s)	1	Ementa (1)
Sexo(s)	-	
Diversidade(s)	6	Objetivo do Curso (2) Ementa (2) Bibliografia (2)
Cultura	22	Objetivo do Curso (3) Perfil do Egresso (1) Ementa (8) Bibliografia (10)

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC, IFMT/ Cuiabá (2024).

A análise dos termos apresentados nos currículos acadêmicos relacionados à temática de gênero é fundamental para se entender como essas questões são abordadas nas matrizes de formação universitária do licenciado em Educação Física. Destacando que ao interagirmos com o currículo, pensou-se prontamente em conhecimento, muitas vezes ignorando que a construção desse arcabouço curricular está ligada a quem se é e será, à própria identidade (Silva, 1996). Portanto, o currículo é também uma questão de identidade.

No PPC do câmpus da IFMT/Cuiabá, conforme indicado no quadro acima para análise dos termos no documento curricular, foram observadas as seguintes frequências dos termos: o termo gênero foi detectado treze vezes no documento. Os termos homem/homens e sexualidade ocorreram uma vez de forma significativa. O termo diversidade apareceu seis vezes no documento curricular, enquanto o termo cultura foi o mais frequente, ocorrendo vinte e duas vezes.

Na estrutura curricular do IFMT/Cuiabá, o termo gênero foi identificado em sete disciplinas específicas: Didática da Educação Física escolar; Educação Física no Ensino Fundamental I; Práticas Corporais de Aventura na Escola, Educação Física no Ensino Fundamental II; Ações de extensão em Pluralidade Cultural; Educação Física no Ensino Médio; Educação Física na EJA. Essa é uma iniciativa fundamental para ampliar a inclusão de disciplinas que tratem dessa temática, assegurando uma educação mais inclusiva e representativa. Essa inclusão se faz necessária para a capacitação de futuros/as professores/as de Educação Física em um ambiente que valorize a diversidade e promova a igualdade.

A seguir, apresenta-se o quadro 21, intitulado “Disciplinas do IFMT /Cuiabá”. Este quadro destaca as disciplinas no qual o termo gênero é mencionado, detalhando suas características, como a área do conhecimento, carga horária e pré-requisitos, quando aplicáveis. A ementa serve como um guia para os alunos assimilarem o conteúdo do curso, delineando os principais temas a serem explorados e apresentando as palavras-chave relacionadas aos estudos de gênero.

Quadro 21 - Ocorrência do termo “gênero” nas disciplinas da IFMT /Cuiabá

Informações da Disciplina	Ocorrência	Recortes textuais
Didática da Educação Física escolar CH 34h Obrigatória	Ementa	Interdisciplinaridade e temas contemporâneos (questões de gênero , étnico-raciais, inclusão, meio ambiente, saúde, entre outros).
Educação Física no Ensino Fundamental I CH 68h Obrigatória	Ementa	Estudo da Educação Física na fase inicial do Ensino Fundamental, inserida na Educação Básica brasileira, considerando: a organização pedagógica e administrativa no contexto educacional sociopolítico nacional (apresentando e analisando a Base Nacional Curricular Comum); e, o papel e características (objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliação) desse componente curricular para o nível de ensino em questão, em diálogo com as questões raciais e de gênero .
	Bibliografia Complementar	ALTMANN, Helena. Educação física escolar: relações de gênero em jogo. 2 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2015.
Práticas Corporais de Aventura na Escola CH 34h	Ementa	As relações da prática dos esportes de aventura com gênero , etnia, deficiências e meio ambiente (sustentabilidade) na sua relação com a BNCC e seus Temas Contemporâneos Transversais, das competições esportivas das Federações e dos espaços de lazer públicos e privados.

Obrigatória	Bibliografia Complementar	ALTMANN, Helena. Educação física escolar: relações de gênero em Jogo. São Paulo SP: Cortez, 2015.
Educação Física no Ensino Fundamental II CH 68h Obrigatória	Ementa	A Educação Física na fase final do Ensino Fundamental, inserida na Educação Básica brasileira, considerando: a organização pedagógica e administrativa no contexto educacional sócio-político nacional (apresentando e analisando a Base Nacional Comum Curricular); e o papel e características (objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliação) desse componente curricular para o nível de ensino em questão, em diálogo com as questões étnico raciais e de gênero .
Ações de extensão em Pluralidade Cultural CH 68h Obrigatória	Ementa	Extensão Universitária: conceitos e ações. Ações extensionistas aplicadas ao ensino da Educação Física, voltadas aos marcadores sociais das diferenças que atravessam as práticas corporais, como: classe social, território, geração, raça/etnia, gênero e sexualidade.
	Bibliografia Complementar	ALTMANN, Helena. Educação física escolar: relações de gênero em jogo. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2017.
Educação Física no Ensino Médio CH 68h Obrigatória	Ementa	Estudo da Base Nacional Comum Curricular e sua relação/aplicação nos sistemas de ensino, em diálogo com as questões étnico-raciais e de gênero ; interdisciplinaridade nas aulas de Educação Física e temas contemporâneos transversais.
	Bibliografia Complementar	ALTMANN, Helena. Educação física escolar: relações de gênero em jogo. São Paulo: Cortez Editora, 2015.
Educação Física na EJA CH 34h Obrigatória	Ementa	A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) organizada pedagógica e administrativamente no contexto educacional sócio-político brasileiro, bem como a importância, papel e características (objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliação) desse componente curricular para o nível de ensino em questão e sua relação com a Base Nacional Comum Curricular; interdisciplinaridade, questões raciais e de gênero , e tematização das aulas de EF por meio de temas contemporâneos transversais, Educação Física na área de Linguagens na Educação Básica.
	Bibliografia	DORNELLES, Priscila Gomes; WENETZ, Ileana; SCHWENGBER, Maria Simone Vione (orgs.). Educação física e gênero : desafios educacionais. Ijuí: Unijuí, 2013.

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador, com os dados do PPC IFMT /Cuiabá (2024).

Ao aprofundar a compreensão das especificidades de cada etapa escolar, essas disciplinas inspiram as/os futuras/os educadoras/es a construir uma educação física transformadora. Uma educação que contribua para uma sociedade mais justa e igualitária, preparando-os para enfrentar os desafios contemporâneos e promover a inclusão e a equidade em suas práticas pedagógicas.

Na disciplina de Didática da Educação Física Escolar, o termo gênero ocorre uma vez na ementa, um tema contemporâneo que deve ser abordado em conjunto com questões de inclusão e diversidade. No entanto, a integração efetiva dessas questões nos planos de aula e metodologias ainda pode ser limitada, requerendo uma aplicação mais consistente e crítica. Em Educação Física no Ensino Fundamental I, o termo gênero ocorre duas vezes na ementa e na bibliografia e na Educação Física no Ensino Fundamental II, o termo ocorre apenas uma vez, na ementa. A integração de questões de gênero é discutida em relação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A abordagem de gênero e raça é crucial para construir uma prática pedagógica que respeite e valorize a diversidade dos alunos. Embora a ementa destaque a importância desses temas, a eficácia da implementação prática depende da habilidade dos professores em incorporar essas questões de maneira eficaz e em promover a equidade nas aulas.

Na disciplina de Práticas Corporais de Aventura na Escola, o termo ocorre duas vezes: uma na ementa e outra na bibliografia; na Educação Física no Ensino Médio o termo ocorre duas, a questão de gênero é tratada no contexto de etnia, deficiências e meio ambiente. No entanto, a abordagem do gênero muitas vezes é apresentada como uma entre vários outros marcadores, o que pode enfraquecer a profundidade da discussão sobre como gênero e sexualidade manipulam ideias sendo influenciados pelas práticas corporais e esportivas.

Na disciplina de Educação Física na EJA, o tema gênero ocorre duas vezes: ementa e bibliografia e são abordadas em relação à BNCC e a temas contemporâneos transversais. Embora essa abordagem seja crucial para adaptar as práticas pedagógicas ao contexto dos jovens e adultos, a eficácia prática depende da sensibilidade dos professores para essas questões e da aplicação adequada das estratégias. A inclusão do termo gênero nas ementas e bibliografias das disciplinas demonstra um reconhecimento da sua importância, mas a aplicação prática e a profundidade da discussão nas aulas podem ser insuficientes. É necessário continuar aprimorando a formação docente para garantir que as questões de gênero sejam tratadas de forma mais integrada e crítica, refletindo a diversidade e promovendo a equidade nas práticas pedagógicas da Educação Física.

No próximo capítulo, far-se-á uma análise das abordagens sobre gênero, diversidade e cultura presentes nos PPCs das IES Públicas em Mato Grosso que ofertam o curso de Educação Física.

5 O QUE DIZEM OS CURRÍCULOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM MATO GROSSO: UMA ANÁLISE DA CATEGORIA GÊNERO

A preocupação deste capítulo está na apresentação de como a categoria gênero atravessa os currículos investigados na presente pesquisa, por meio de sua visualização nos PPCs das cinco IES. Visa-se a compreender como a temática de gênero permeia os currículos de Educação Física, considerando suas implicações políticas e sociais. Em nossa perspectiva, essa análise possibilitará compreender o modo como a temática é abordada no Estado de Mato Grosso, o que poderá servir de aporte para identificar as possíveis lacunas e oportunidades para a referida discussão na formação docente. Espera-se, com isso, contribuir para que as IES e os cursos de Educação Física possam usufruir das análises de modo a identificar e, posteriormente, produzir reformulações necessárias.

A partir dos documentos, verificou-se a ocorrência do termo gênero por 34 vezes. Se considerado o número total de palavras existentes nos cinco documentos, este número é demasiadamente baixo. Entretanto, pode ser considerado como um aceno para um compromisso ainda que tímido para a formação de educadores/as sensíveis a essas questões.

De maneira detalhada, apresentamos o Quadro 22, que ilustra como o termo gênero se manifestou nos currículos, a partir de diversas sessões analisadas, como é possível identificar.

Quadro 22– Ocorrência do termo “gênero” nas IES públicas de Mato Grosso

Subcategorias	UNEMAT Cáceres 1	UNEMAT Diamantino 2	UFMT Cuiabá 3	UFMT Araguaia 4	IFMT Cuiabá 5	Total
Perfil do egresso	2	-	-	-	-	2
Disciplinas	-	-	-	1	-	1
Ementas	5	2	1	3	7	18
Bibliografias	2	-	1	4	5	12
Total	9	2	2	8	12	33

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2024).

Observa-se que, no que diz respeito ao Perfil do egresso, foram registradas 2 ocorrências do termo “gênero” na *IES 1*, enquanto as demais IES não apresentaram

dados. Na categoria Disciplinas teve uma única aparição na IES 4. As ementas se destacam com um total de 17 ocorrências, sendo a IES 5 a que mais contribuiu, com 6 registros. Em relação às bibliografias, foram contabilizados 14 apontamentos, com a IES 5 novamente liderando. No total, a análise resultou em 34 ocorrências, distribuídas entre as subcategorias, evidenciando uma variação significativa na abordagem curricular entre as IES analisadas.

O quadro acima evidencia que a subcategoria "ementa" se destaca por ser a única em que o termo "gênero" aparece nas cinco instituições investigadas, o que reflete um reconhecimento do tema nas descrições dos cursos, ainda que de forma desigual. Com um total de 17 ocorrências, "ementa" indica que cada instituição possui, pelo menos, alguma referência à temática de gênero em suas propostas de ensino, sugerindo uma tentativa de introduzir questões de gênero nos conteúdos teóricos abordados – e não somente em disciplinas específicas, como é o caso do curso da UFMT/Araguaia.

Entende-se que essa presença é significativa, porque a "ementa" orienta os conteúdos e os objetivos de disciplinas, logo, inclui o tema em disciplinas "outras", como por exemplo "Dança", Corpo e Cultura", entre outras. Logo, essa evidência demonstra a possibilidade do tema "gênero" atravessar outros saberes relacionados à Educação Física, não se restringindo a disciplinas específicas, como discutido no estudo de Silva e Marani (2022). O destaque de 6 ocorrências no IFMT Cuiabá, por exemplo, sugere um esforço maior dessa instituição em formalizar o debate sobre gênero, enquanto outras instituições, como UNEMAT Diamantino e UFMT/Cuiabá, apresentam uma quantidade menor, com 2 e 1 ocorrências respectivamente.

De modo geral, esse quadro reflete a variação no comprometimento das IES em inserir o tema no currículo, apontando para uma abordagem ainda não homogênea, onde algumas IES podem estar mais avançadas em incluir gênero de maneira estruturada em suas disciplinas, enquanto outras apenas iniciam esse movimento. Dito de outro modo, essa distribuição desigual revela tanto avanços quanto limitações na abordagem de gênero, sinalizando a necessidade de uma discussão coerente no estado de Mato Grosso.

A partir do diálogo com outros contextos estaduais, percebemos que, assim como em Mato Grosso, outras IES públicas também operam na mesma lógica, como por exemplo as IES públicas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos estudos de Araújo e Devidé (2019), Devidé (2020) e Ramalho *et al.*, (2022), foram

evidenciados que os temas gênero e sexualidade continuam sendo marginalizados nos cursos de formação inicial em Educação Física, apresentando uma carência de abordagem nos currículos de graduação. Na mesma direção Silva e Marani (2022) apontaram que no Brasil, as IES federais apresentam uma abordagem limitada em relação a essas ementas e disciplinas. De modo geral, os dados revelam que ocupam uma posição marginalizadas nos currículos, representando apenas 25% do total nas IES federais analisadas.

No Quadro 23, é evidenciado como o termo gênero está representado nos currículos das IES pesquisadas, destacando-se sua presença nas disciplinas ofertadas.

Quadro 23 - A Representatividade do Gênero no Currículo das Instituições de Ensino Superior

IES	Termo Gênero Nas IES	Total de Disciplinas oferecidas	Total de Disciplinas que abordam o tema Gênero	Prevalência das Disciplinas de Gênero no Currículo
UNEMAT Cáceres	9	51	4	7,84%
UNEMAT Diamantino	2	53	2	3,77%
UFMT Cuiabá	2	61	1	1,64%
UFMT Araguaia	8	50	2	4,00%
IFMT Cuiabá	12	56	7	12,50%
Total	34	271	16	5,90%

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2024).

A análise dos dados sobre a inclusão da temática de gênero nas IES públicas de Mato Grosso revela uma situação preocupante. Apesar de a discussão sobre gênero ser demarcada no documento analisado e reconhecida como fundamental na formação de futuras/os educadoras/es de Educação Física, os dados indicam que essa abordagem ainda é insatisfatória. Das 271 disciplinas oferecidas pelas 5 IES, apenas 16 abordam transversalmente a temática de gênero. Dessas, apenas uma IES oferece uma disciplina optativa, resultando em uma preocupante prevalência de apenas 5,90%. Diante disso, Correia (2017) destaca que os conflitos de gênero

observados na Educação Física Escolar se refletem na formação acadêmica, enfatizando que esse tema é frequentemente relegado a segundo plano. Logo, notamos que as IES enfrentam uma situação semelhante nos cinco *câmpus*, apresentando índices baixos de disciplinas, objetividade nas ementas e bibliografias que de fato abordam a inclusão de temas de gênero, evidenciando a necessidade urgente de uma reavaliação dessa temática nos currículos.

Logo abaixo, apresentamos o Quadro 24, das disciplinas que tratam da temática de gênero nas cinco IES analisadas: UNEMAT (Cáceres e Diamantino), UFMT (Cuiabá e Araguaia) e IFMT (Cuiabá). Essas disciplinas exploram a diversidade cultural e as interações entre corpo e identidade, possibilitando a inclusão de diferentes perspectivas nas práticas educativas.

Quadro 24 - Gênero nas Disciplinas das IES públicas de Mato Grosso

UNEMAT Cáceres	UNEMAT Diamantino	UFMT Cuiabá	UFMT Araguaia	IFMT Cuiabá
Dança	Dança	Educação Física Escolar para a Diversidade	Estudos do Processo de Envelhecimento	Didática da Educação Física escolar
Corpo e Cultura				Educação Física no Ensino Fundamental I
Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação				Educação Física no Ensino Fundamental II
Didática e Metodologia da Educação Física	Práticas corporais dos povos originários, afro-brasileiros e ribeirinhos		Estudos do gênero e atividade física (Optativa)	Educação Física no Ensino Médio
		Educação Física na EJA		
		Ações de extensão em Pluralidade Cultural		
		Práticas Corporais de Aventura na Escola		

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2024).

Na sequência, analisa-se os grupos de disciplinas que abordam questões de gênero na formação inicial de professores/as de Educação Física. Organiza-se esses grupos em três categorias, com as respectivas disciplinas ofertadas nas IES analisadas, quais sejam: a) Dimensões Culturais do Corpo e da Educação Física, b)

Práticas Corporais e seus Atravessamentos de Gênero, e, c) Metodologia e Práticas Pedagógicas em Educação Física.

O Grupo I, representa as Dimensões Culturais do Corpo e da Educação Física, reúne disciplinas que exploram a interrelação entre corpo, cultura e sociedade. São elas: Corpo e Cultura, Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação, Educação Física Escolar para a Diversidade e Estudos do Processo de Envelhecimento. Essas disciplinas estão presentes nas IES: UNEMAT/Cáceres, UFMT/Cuiabá, UFMT /Araguaia e IFMT /Cuiabá.

O Grupo II aborda as Práticas Corporais e seus Atravessamentos de Gênero, reunindo disciplinas que analisam como as práticas corporais são influenciadas e moldadas por questões de gênero. Esse grupo inclui as seguintes disciplinas: Dança; Práticas Corporais dos Povos Originários, afro-brasileiros e Ribeirinhos; Estudos de Gênero e Atividade Física; e Práticas Corporais de Aventura na Escola. As IES que oferecem essas disciplinas são a UNEMAT/Cáceres, UNEMAT/Diamantino, UFMT/Araguaia e IFMT/Cuiabá.

O Grupo III, por sua vez, elucida a Metodologia e Práticas Pedagógicas em Educação Física, reunindo disciplinas que focam na didática e na aplicação de metodologias no ensino da Educação Física. Este grupo é composto pelas disciplinas: Didática e Metodologia da Educação Física, Didática da Educação Física Escolar, Educação Física no Ensino Fundamental I, Educação Física no Ensino Fundamental II, Educação Física no Ensino Médio e Educação Física na EJA. As IES envolvidas são: UNEMAT/Cáceres e IFMT/Cuiabá.

5.1 Dimensões culturais do corpo e da educação física

A categoria Dimensões Culturais do Corpo e da Educação Física abrange disciplinas que exploram as múltiplas interfaces entre corpo, cultura e sociedade, promovendo uma formação crítica e reflexiva para os futuros profissionais de Educação Física. No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de Mato Grosso, essas disciplinas buscam compreender o corpo como uma construção cultural, histórica e social, abordando temas como diversidade, envelhecimento, pluralidade cultural e práticas educativas inclusivas. Com disciplinas como *Corpo e Cultura, Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação, Educação Física Escolar para a Diversidade, Estudos do Processo de Envelhecimento e Ações de Extensão em*

Pluralidade Cultural, essa categoria oferece oportunidades para a análise das dinâmicas socioculturais que atravessam as práticas corporais e educativas, contribuindo para a formação de profissionais relacionadas às demandas de uma sociedade plural e em constante transformação.

Exemplos de avanços podem ser observados UFMT/Cuiabá, que oferece a disciplina Educação Física Escolar para a Diversidade. Esta disciplina explora temas como gênero, orientação sexual, classe e etnia sob a ótica dos Direitos Humanos, contribuindo para uma formação mais inclusiva e alinhada com as demandas sociais contemporâneas. Silva e Marani (2022) observam que, mesmo que existam esforços para desafiar os paradigmas tradicionais de gênero e sexualidade na Educação Física, as disciplinas ainda se deparam com limitações, promovendo uma formação mais consciente das diferenças, mas sem um foco adequado em práticas pedagógicas inclusivas. Corroborando, Valadares e Lima (2024) apontam que, embora a introdução de um único componente curricular sobre o tema represente um avanço, ele é insuficiente para tratar a questão com a profundidade necessária. Para os autores, é crucial adotar uma abordagem central, que integre essas discussões de forma contínua e abrangente ao longo de toda a formação acadêmica.

A Educação Física no Brasil desempenha um papel crucial na formação de profissionais que aplicam conhecimentos éticos e procedimentais em suas práticas pedagógicas (Brasil, 2018). No entanto, para cumprir essa missão, é necessário que os profissionais considerem a diversidade cultural e as desigualdades de gênero. Embora os currículos de Educação Física incluam temas como cultura e diversidade, as questões de gênero e sexualidade são abordadas de maneira superficial e transversal, comprometendo a formação integral das/os futuras/os educadores.

Historicamente, a Educação Física no Brasil foi fortemente influenciada por movimentos higienistas (Castellani Filho, 1988) e militaristas (Bracht, 1999; Costa; Venâncio, 2004), que estabeleceram uma estrutura autoritária, focada no controle corporal e na reafirmação das normas de gênero. Essas influências ainda permeiam o currículo atual que, muitas vezes, adota uma abordagem padronizada, desconsiderando as especificidades sociais e culturais dos alunos. Nesse cenário, Silva e Marani (2022) apontam que os temas de gênero e sexualidade são tratados de maneira superficial e limitada, sem a profundidade necessária para promover uma compreensão crítica e abrangente dessas questões no contexto educacional.

Estudos recentes destacam a urgência de incluir as questões de gênero e sexualidade na formação universitária, a fim de combater a homogeneização das diferenças e promover uma educação mais inclusiva. Unbehaum, Cavasin e Gava (2019), ao analisarem 989 universidades brasileiras, constataram que apenas 41 oferecem disciplinas relacionadas à sexualidade, muitas das quais optativas e com enfoque em temas como gênero, corporeidade e diversidade sexual. As autoras defendem que a formação crítica sobre homofobia e sexismo deve ser iniciada na graduação, preparando as/os futuras/os docentes para uma prática pedagógica mais reflexiva, inclusiva e socialmente responsável.

O currículo de Educação Física no Brasil ainda evidencia um desequilíbrio entre as ciências biológicas e as humanidades. Poloni e Furlan (2022) destacam que a maioria das/os professores nunca abordou de maneira significativa as questões de gênero e sexualidade, demonstrando dificuldades em problematizar essas temáticas de forma crítica. Esse silenciamento contribui para a manutenção de uma Educação Física de caráter esportista, tecnicista, sexista, binário e biologizante. Nesse cenário, as questões de gênero e sexualidade permanecem marginalizadas, comprometendo a construção de uma prática pedagógica reflexiva e inclusiva, como ressaltam Araujo e Devide (2019).

Nesse mesmo sentido, Ramalho *et al.* (2022) reforçam a necessidade de dar atenção às questões de gênero na sociedade, não apenas para combater as opressões de gênero, mas também para enfrentar as diversas formas de discriminação que a elas estão intrinsecamente ligadas, capaz de promover uma prática pedagógica que vá além da teoria, e que realmente enfrente as desigualdades sociais e culturais no âmbito educacional. Apesar disso, os currículos de Educação Física continuam a priorizar disciplinas com enfoque biológico, o que, segundo Neira (2009), perpetua uma visão esportivista, tecnicista que valoriza o desempenho motor das/os alunas/os, enquanto ignora suas realidades socioeconômicas e culturais. Essa abordagem, centrada exclusivamente no corpo como uma máquina a ser avaliada, desconsidera a complexidade das questões sociais que moldam a experiência das/os estudantes. Poloni e Furlan (2022) corroboram essa crítica, ao observarem o predomínio do conhecimento biológico em relação aos saberes sociais e pedagógicos, limitando a compreensão das práticas pedagógicas e excluindo discussões essenciais sobre gênero, diversidade e outros marcadores sociais.

Por outro lado, algumas disciplinas, como Corpo e Cultura, começam a proporcionar espaços para explorar as interações entre corpo e cultura, considerando os marcadores sociais como gênero, raça, etnia e classe social. Goellner (2003) destaca que a desnaturalização do corpo possibilita compreendê-lo não apenas como um objeto biológico, mas como um produto de contextos históricos e sociais específicos. Essa perspectiva amplia a visão do corpo, permitindo que as/os futuras/os educadores o vejam como uma construção cultural, passível de ser analisada sob múltiplos aspectos sociais e históricos.

Nesse mesmo sentido, Silva (2022) reforça a ideia de que o corpo deve ser entendido como um espaço de significação que vai além de suas funções biológicas, sendo permeado por questões culturais, sociais e históricas. Goellner (2003) e Silva (2022) convergem para a ideia de que a educação física precisa se distanciar de uma visão reducionista do corpo, reconhecendo-o como um elemento complexo e multifacetado, que carrega consigo uma rica diversidade de significados.

Nesse mesmo sentido, Freitas e Souza Júnior (2020) apontam algumas estratégias que professoras/es têm adotado para superar as dificuldades em abordar questões de gênero e sexualidade na prática pedagógica. Entre as abordagens mais frequentes, destacam-se o diálogo e a coeducação, que visam combater a discriminação e desconstruir as normatizações de gênero. Além disso, recursos como o uso de filmes e a aplicação de atividades aprendidas durante a formação acadêmica são mencionados como ferramentas importantes para enriquecer a prática pedagógica e promover uma abordagem mais inclusiva e crítica.

Assim, tanto Goellner (2003) quanto Freitas e Souza Júnior (2020) ressaltam a importância de uma formação que transcenda o biológico e o técnico, incorporando aspectos culturais, sociais e históricos essenciais para a construção de uma educação física mais reflexiva e inclusiva.

A disciplina Bases Filosóficas e Sociológicas da Educação, por sua vez, também aborda as dinâmicas sociais que influenciam a Educação Física. Betti (1997) defende que uma abordagem crítica dessa disciplina é fundamental para questionar a função social da Educação Física e para analisar como o currículo pode tanto validar quanto desafiar as realidades sociais. Entretanto, como destacado por Leite *et al.*, (2022), a abordagem de gênero dentro dessas disciplinas é frequentemente superficial e desarticulada, carecendo de profundidade e objetividade. A ausência de uma abordagem sistemática sobre gênero prejudica a formação crítica das/os estudantes,

limitando as oportunidades de inovação pedagógica e a capacidade de formar educadoras/es preparadas/os para enfrentar as desigualdades de gênero no contexto escolar.

Concordamos com Pessoa (2012) ao afirmar que desconstruir os conceitos profundamente enraizados em nossa cultura desde o nascimento não é uma tarefa fácil. Para isso, é essencial que as/os professores tenham acesso às pesquisas mais recentes e, simultaneamente, condições de aplicá-las na realidade de seus estudantes, criando espaço para novas possibilidades de aprendizagem. Nesse sentido, Oliveira (2021) reforça a importância de uma resignificação na formação docente, destacando que os resultados apontam a necessidade de integrar práticas, metodologias e conhecimentos que questionem os padrões tradicionais dos esportes. Isso, segundo a autora, contribui para a construção de uma Educação Física inclusiva e enriquecedora, que valorize as diversas experiências e amplie as aprendizagens de todas/os as/os estudantes.

Por que ainda há tão poucas disciplinas que abordam a temática de gênero na Educação Física? Será que, apesar dos avanços socioculturais, o currículo dessa área continua preso a uma visão essencialista e biologicamente determinada, relegando a questão de gênero a um segundo plano? Que obstáculos persistem para que essa discussão ocupe um espaço central na formação das/os educadores?

5.2 Práticas Corporais e seus atravessamentos de gênero

A categoria Práticas Corporais e seus Atravessamentos de Gênero reúne disciplinas que destacam a pluralidade das expressões corporais e suas inter-relações com questões de identidade, gênero e pertencimento cultural, proporcionando um olhar ampliado e crítico sobre as práticas de movimento. No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de Mato Grosso, essas disciplinas, como Dança, Práticas Corporais dos Povos Originários, Afro-brasileiros e Ribeirinhos, Estudos do Gênero e Atividade Física e Práticas Corporais de Aventura na Escola, articulam saberes ancestrais, diversidade cultural e práticas contemporâneas, valorizando a riqueza das tradições locais e das experiências corporais como instrumentos de resistência e transformação social. Essa abordagem interdisciplinar e plural forma profissionais capazes de repensar as práticas corporais na Educação Física.

As disciplinas que abordam práticas corporais, como “Dança e movimentos das culturas de grupos originários e afro-brasileiras”, buscam promover o reconhecimento das expressões culturais e corporais diversas, refletindo questões históricas e identitárias. Silva (2024) destaca que, embora as disciplinas obrigatórias sejam essenciais, outras formas de intervenção, como projetos de pesquisa, extensão e eventos acadêmicos, ampliam as possibilidades de inovação no processo formativo. Meyer (2017) complementa ao afirmar que oficinas pedagógicas oferecem abordagens criativas, diversificando as práticas de ensino-aprendizagem.

A disciplina de Dança se destaca por seu potencial de explorar questões de gênero de maneira transversal, abordando suas diversas modalidades e técnicas. No entanto, essa abordagem enfrenta desafios, como o fato de muitas/os estudantes ainda se depararem com barreiras emocionais, como vergonha e medo de se expor, dificultando sua aceitação da dança. A associação da dança ao feminino, muitas vezes reforçada por estigmas sociais, pode afastar a participação dos meninos (Diniz *et al.*, 2017).

Em contextos escolares e universitários, persiste o silenciamento de professoras/es e alunas/os, em parte devido à percepção de que a dança é uma prática predominantemente associada a meninas ou a homossexuais, conforme destacado por Marani (2022). Este autor destaca que a naturalização das normas de gênero e sexualidade na dança pode limitar as experiências dos alunos, restringindo suas vivências e práticas de forma a seguir padrões culturais rígidos. Esse estigma não apenas restringe a exploração da dança como uma forma de expressão inclusiva, mas também diminui seu potencial educativo e social, perpetuando preconceitos que dificultam uma participação mais ampla e diversa. Nesse sentido, a tematização de gênero na dança se torna um espaço vital para debates, tanto na formação inicial de educadores quanto em contextos posteriores, promovendo um diálogo que visa desconstruir preconceitos e estigmas (Marani, 2022). A integração dessas discussões permite uma aprendizagem que vai além da técnica, explorando as questões de gênero e os estereótipos socialmente construídos sobre o corpo (Furtado, 2022).

A dança, assim, deixa de ser vista apenas como uma prática técnica e passa a ser um espaço central para a discussão sobre gênero, como destaca Furtado (2022), ao promover a aceitação e a diversidade nas experiências educativas. No entanto, práticas específicas, como a dança de salão, podem reforçar normas tradicionais de gênero, gerando resistência, especialmente entre os meninos (Tortola; Lara, 2009;

Shibukawa *et al.*, 2011; Claudino; Zanoto, 2020). Essa análise evidencia que, ao integrar dança e gênero, é possível transformá-las em ferramentas poderosas para a inclusão e para a desconstrução de normas sociais restritivas.

Em contextos acadêmicos, como no caso das disciplinas de “Dança e Práticas corporais dos povos originários, afro-brasileiros e ribeirinhos”, busca-se integrar diversidade cultural e gênero de forma atravessada ao currículo, oferecendo uma abordagem singular a outros marcadores sociais. No entanto, apesar de suas propostas enriquecedoras, que abordam gênero, a dança, as modalidades e as questões de racialização são os focos centrais das ementas, Diniz *et al.* (2017) observam que, nas escolas, a dança ainda é frequentemente relegada a eventos festivos, como festas e semanas culturais, o que limita seu potencial pedagógico. Essa limitação reduz a dança a uma prática superficial, desconectando-a das discussões mais profundas sobre identidade, gênero e cultura. Ambas buscam integrar questões de modalidade e técnicas e diversidade cultural ao currículo de Educação Física. A primeira enfatiza atividades rítmicas, os fundamentos da dança e sua aplicação em diversos contextos, enquanto a segunda trabalha com práticas culturais e corporais de diferentes grupos.

Furtado (2022) argumenta que, para promover uma educação física que vá além do ensino técnico, é essencial criar espaços de análise crítica onde normas e estereótipos corporais sejam questionados. Esse processo é categórico ao permitir que os estudantes reflitam sobre suas próprias identidades e experiências, contribuindo para a formação de um ambiente escolar mais inclusivo e sensível às múltiplas realidades culturais. Nesse sentido, Marani (2021) destaca a importância de professoras/es que assumem publicamente suas identidades, pois eles desempenham um papel fundamental na facilitação de processos de reconhecimento e inclusão, criando, assim, um ambiente mais acolhedor e representativo para todas/os as/os estudantes.

Para que a aprendizagem na Educação Física vá além da execução técnica, é necessário criar um espaço crítico e reflexivo que permita as/os alunas/os analisarem e questionarem as normas sociais e os estereótipos corporais. A transformação da prática pedagógica em um espaço de reflexão sobre gênero e diversidade é fundamental para a construção de uma educação que não apenas ensine técnicas, mas também incentive os alunos a refletirem sobre suas experiências e identidades,

contribuindo para um ambiente escolar mais inclusivo e consciente das diversas realidades culturais e sociais.

A disciplina “Práticas corporais dos povos originários, afro-brasileiros e ribeirinhos” adota um enfoque nas práticas culturais, esportivas e de lazer desses grupos, o que reflete uma proposta decolonial, conforme apontam Sá (2022) e Silva (2024). Diante disso, a inclusão de pensadores além do referencial eurocêntrico enriquece o campo da cultura corporal, ao mesmo tempo, em que contribui para a redução das desigualdades e para o fortalecimento das vozes historicamente marginalizadas. Nesse sentido, Lara (2023) reforça a importância de analisar as dinâmicas de poder presentes nos marcadores sociais, como gênero e raça, como um passo essencial para promover uma educação mais democrática, inclusiva e sensível às diversidades culturais e identitárias.

Essa abordagem, mesmo que aparecendo transversalmente, pode incentivar as/os futuras/os educadores a refletirem sobre como questões de gênero se manifestam nas práticas corporais, reforçando a importância de respeitar a diversidade nas expressões físicas e culturais. Marani (2021) oferece um exemplo relevante em sua tese de doutorado ao analisar como professoras/es homossexuais, atuantes no ensino superior de dança, negociam questões de gênero e sexualidade em suas experiências corporais. A presença e atuação dessas/es professoras, ao assumirem publicamente suas identidades, desempenha um papel significativo, promovendo processos de reconhecimento e inclusão no ambiente acadêmico, conforme Marani (2021).

Essa abordagem fundamenta uma proposta de uma cultura corporal decolonial, que visa reduzir desigualdades sociais e amplificar as vozes de grupos historicamente marginalizados. Lara (2023) ressalta que reconhecer as dinâmicas de poder nos marcadores sociais, como gênero, raça e etnia é essencial para promover avanços rumo à democracia. A partir de uma perspectiva decolonial, Silva (2024) nos convida a reavaliar as narrativas dominantes que exaltam visões brancas e europeias, frequentemente marginalizando outras culturas e práticas.

A análise das intersecções entre gênero e raça é fundamental para compreender as desigualdades sociais no Brasil. Munanga (2003) destaca que, em um país profundamente marcado pelo racismo, estudantes negros e brancos em situação de vulnerabilidade enfrentam realidades distintas, evidenciando a urgência de uma educação que reconheça e dialogue com as complexas experiências desses

grupos. No entanto, apesar de sua importância, a ênfase nas questões étnico-raciais muitas vezes leva à marginalização das discussões sobre gênero, configurando uma escassez preocupante (Silva, 2024). Nesse sentido, Brah (2006) argumenta que a intersecção entre raça e gênero é essencial para entender as dinâmicas sociais contemporâneas, pois mulheres negras, indígenas e quilombolas compartilham formas específicas de opressão que devem ser abordadas de forma integrada nas práticas pedagógicas (Silva, 2024).

Ramalho *et al.*, (2022) apontam que a ausência de uma abordagem de gênero nos currículos, especialmente nas disciplinas de esportes, representa uma falha crítica que precisa ser corrigida. De forma complementar, Freitas (2017) revela que professoras/es, ao enfrentarem desafios relacionados a gênero e sexualidade, recorrem principalmente ao diálogo e à coeducação, além de utilizarem recursos como filmes e atividades aprendidas durante a formação acadêmica, com o propósito de combater a discriminação e questionar normas sociais.

Considerando a diversidade de práticas corporais presentes nas ementas como esportes, lutas, ginástica, jogos e brincadeiras, por que a temática de gênero continua sendo negligenciada nas ementas dessas disciplinas? Quais são as razões subjacentes a essa omissão e quais as consequências para a formação das/os docentes da educação física e de outras áreas, especialmente no que diz respeito à construção de uma abordagem mais inclusiva e crítica?

5.3 Metodologia e Práticas Pedagógicas em Educação Física

A categoria Metodologia e Práticas Pedagógicas em Educação Física engloba disciplinas que estruturam a formação docente, com foco no planejamento, execução e avaliação de práticas pedagógicas adequadas a diferentes etapas da educação básica e modalidades de ensino. Nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de Mato Grosso, disciplinas como *Didática e Metodologia da Educação Física*, *Didática da Educação Física Escolar*, *Educação Física no Ensino Fundamental I e II*, *Educação Física no Ensino Médio* e *Educação Física na EJA* oferecem subsídios teóricos e práticos para que os futuros profissionais possam atuar de maneira crítica e contextualizada. Essa categoria agrupa disciplinas com estratégias pedagógicas que considerem a realidade escolar, as características específicas de cada faixa etária

e os desafios das diversas modalidades de ensino, promovendo uma Educação Física inclusiva, dinâmica e conectada às demandas educacionais contemporâneas.

Freitas e Souza Junior (2020) identificam lacunas significativas no tratamento dessas questões nos currículos de formação docente, reforçando os achados desta pesquisa. Esses autores evidenciam que a abordagem predominante nas universidades permanece insuficiente para preparar as/os educadores para os desafios impostos pelas demandas contemporâneas da educação formal em temas relacionados a gênero e sexualidade. Diante dessas limitações, torna-se urgente a adoção de adequações curriculares que ampliem a aplicabilidade do conhecimento adquirido na graduação, assegurando que as/os futuras/os docentes estejam mais bem preparadas/os para enfrentar as complexidades sociais e culturais de suas práticas pedagógicas.

Embora a abordagem seja frequentemente tratada de forma transversal, as ementas dessas disciplinas refletem esforços institucionais para integrar gênero, diversidade étnico-racial e inclusão, demonstrando um compromisso com práticas pedagógicas que valorizam e respeitam as diferenças. No entanto, Vasconcelos e Ferreira (2020) destacam que, para além da inclusão da perspectiva de gênero nas políticas públicas, é fundamental assegurar uma formação adequada para as/os educadores. Nesse sentido, pesquisas realizadas por Araújo (2015) e Santos (2016) apontam que a formação inicial das/os docentes de Educação Física aborda questões de gênero de maneira limitada, deixando as discussões muitas vezes dependentes do interesse individual das/os professores ou de situações específicas que exijam essa temática.

Essa iniciativa reflete uma crescente conscientização sobre desigualdades no ambiente escolar e a necessidade de preparar professoras/es para enfrentar as complexidades culturais e sociais que permeiam as práticas pedagógicas. Araújo e Silva (2019) destacam que o currículo deve ser dinâmico e incorporar temas como gênero e sexualidade de forma significativa e contextualizada. Contudo, Leite *et al.*, (2022) alertam que essas abordagens ainda são insuficientes, demandando maior integração nos conteúdos disciplinares e nas práticas de ensino.

A formação docente, como apontam Devide *et al.*, (2011), não deve se restringir ao domínio técnico, mas promover reflexões críticas sobre as implicações sociais das práticas pedagógicas. Por exemplo, atividades que desafiem estereótipos, como a inclusão de esportes associados a apenas um gênero, pois estes podem ampliar as

representações identitárias e criar espaços mais inclusivos. Apesar desses avanços pontuais, Valadares (2023) ressalta que a abordagem sistemática de gênero ocorre de maneira efetiva em apenas uma disciplina componente curricular obrigatório chamado “Corpo e diversidade” que traz em sua ementa a proposta de discutir a diversidade sexual e de gênero, evidenciando a necessidade de uma integração mais ampla e centralizada dessa discussão ao longo do currículo.

Os cursos de Licenciatura em Educação Física analisados visam a formar profissionais capacitados para a Educação Básica, com práticas pedagógicas inovadoras, embora apresentem abordagens formativas distintas. Dornelles e Wenez (2019) destacam que a transformação na Educação Física só será alcançada quando os educadores forem preparados para criar ambientes inclusivos, onde todos os estudantes se sintam respeitados e acolhidos. Enquanto alguns cursos priorizam a autonomia tecnológica e a responsabilidade social dos egressos, outros enfatizam a formação colaborativa e contínua, com foco em questões socioculturais, preparando profissionais críticos para atuar como agentes de transformação social.

Nesse contexto, Auad e Corsino (2018) alertam que a omissão das discussões sobre gênero contribui para a perpetuação das desigualdades e limita a diversidade de experiências nas aulas, destacando a urgência de integrar essas questões nos currículos de formação. Corroborando essa análise, Freitas e Souza Junior (2020) identificam lacunas significativas no tratamento das questões de gênero e sexualidade nos currículos, reforçando a necessidade de ajustes formativos para garantir uma prática pedagógica mais inclusiva e alinhada com as demandas contemporâneas de igualdade e respeito à diversidade.

Estudos como os de Altmann, Ayoub e Franco Amaral (2011) e Wenez e Macedo (2019) evidenciam que a Educação Física ainda reflète tratamentos desiguais entre gêneros, moldados por concepções estereotipadas de masculino e feminino. Desde a infância, práticas pedagógicas baseadas em pressupostos biológicos reforçam comportamentos específicos para meninos e meninas. Superar essas limitações exige questionar as relações de poder que definem as características corporais, promovendo práticas pedagógicas que integrem gênero e sexualidade de forma crítica.

Embora a disciplina “Didática e Metodologia da Educação Física” seja um exemplo positivo na abordagem de gênero (Dornelles, Wenez e Schwengber, 2013), a pesquisa de Vieira (2023) aponta uma lacuna significativa em outras instituições,

com abordagens ainda tímidas sobre o tema. Essa insuficiência compromete a confiança das/os professores em tratar questões de gênero na sala de aula e perpetua o silenciamento de grupos historicamente marginalizados, conforme Almeida e Zanello (2022).

Devide (2024), em sua obra “Coeducação e Educação Física Escolar: Reflexões introdutórias e sistematização de atividades”, propõe uma abordagem crítica da coeducação, convidando à reflexão sobre as práticas pedagógicas na Educação Física. O autor explora como as dinâmicas de gênero influenciam o ambiente escolar e a forma como as/os educadoras/es podem atuar para transformar essas práticas, promovendo um espaço mais inclusivo e igualitário para todas/os as/os estudantes. Ao sistematizar atividades voltadas para diferentes etapas da educação, Devide (2024) oferece uma ferramenta prática e teórica que orienta as/os educadoras/es a integrar a reflexão sobre gênero em suas abordagens pedagógicas, desafiando os estereótipos e contribuindo para a construção de um ambiente de aprendizagem mais justo e respeitoso.

Devide (2024) propõe diversas ferramentas de intervenção para que docentes abordem o tema de gênero em suas aulas de forma eficaz. Entre essas estratégias, destaca a realização de rodas de conversa sobre gênero, uma prática pedagógica poderosa para fomentar o diálogo, a reflexão e a colaboração entre estudantes e educadores. O autor sugere, ainda, a criação de um ambiente de confiança, para que as/os participantes se sintam seguras/os para expressar suas apreciações. Além disso, ele enfatiza a importância da escuta ativa, respeitando o tempo de fala de cada indivíduo e o uso de uma linguagem inclusiva, evitando expressões discriminatórias e estereótipos. Essas práticas contribuem para problematizar as questões de gênero no contexto escolar, especialmente nas práticas corporais da Educação Física, criando um espaço de aprendizagem mais inclusivo e reflexivo.

A proposta de Devide (2024), de utilizar rodas de conversa sobre gênero, exemplifica um caminho possível para transformar a dinâmica das aulas de Educação Física, promovendo um espaço de diálogo aberto, onde questões de poder e identidade podem ser discutidas e problematizadas. Ao integrar essas discussões nas práticas pedagógicas, não apenas como conteúdo a ser transmitido, mas como um processo dialógico e inclusivo, as/os educadoras/es têm a oportunidade de formar cidadãos mais críticos e empáticos.

A escuta ativa, o respeito pelas diferenças e o uso de uma linguagem inclusiva são ferramentas essenciais para que as/os estudantes se sintam reconhecidos em suas diversas identidades. Dessa forma, a Educação Física deixa de ser um espaço que reforça estereótipos e exclusões e se torna um campo fértil para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, onde as diferenças são não apenas toleradas, mas celebradas, conforme destacado (Devide, 2024).

Pode-se executar projetos interdisciplinares e extracurriculares ampliam a discussão para outras áreas do conhecimento, fomentando um olhar mais abrangente sobre o tema. A análise crítica do currículo e a formação continuada de professores também são fundamentais para identificar e superar práticas excludentes, além de incentivar o uso de tecnologias e jogos adaptados como ferramentas pedagógicas. A combinação dessas ações fortalece não apenas a Educação Física como um campo mais equitativo e acolhedor, mas também contribui para a construção de uma cultura escolar que valoriza o respeito e a diversidade em todas as suas dimensões.

Corsino (2010) e Corsino e Auad (2011), com base na análise da maioria dos estudos por eles examinados, apontam as turmas mistas, ou aulas mistas, como uma forma eficaz de intervenção pedagógica. Na experiência como professor de Educação Física, com um lugar legítimo de fala nessa área, o autor da presente pesquisa afirma ser essa prática uma das mais frequentes e eficazes no planejamento e execução das aulas, promovendo interação e aprendizado coletivo entre os diferentes gêneros.

Nessa mesma perspectiva, sempre que ele trabalha com modalidades esportivas em aula, procura recriar as regras em conjunto com as/os estudantes. Por exemplo, no futebol, estabelece que os meninos só podem dar um toque na bola por vez, enquanto apenas as meninas podem marcar gols. Dessa forma, as meninas, que normalmente são excluídas dessa prática, tornam-se protagonistas e participam ativamente da atividade, enquanto os meninos deixam de ocupar o centro das atenções. Essa abordagem ilustra como é possível promover a equidade nas aulas de Educação Física por meio de estratégias criativas que desafiem padrões tradicionais e incentivem uma participação mais inclusiva e colaborativa.

Promover a equidade nas aulas de Educação Física é um desafio que exige não apenas criatividade, mas também uma postura crítica diante das normas e práticas tradicionais que, muitas vezes, perpetuam desigualdades de gênero. Ao ressignificar práticas corporais, atividades físicas, atividades esportivas e criar regras que favoreçam a inclusão, como no exemplo do futebol, é possível transformar a aula

em um espaço onde todas/os as/os estudantes, independentemente de gênero, sintam-se valorizadas/os e engajadas/os. Essa prática não apenas questiona estereótipos, mas também redefine o papel da Educação Física no ambiente escolar como um campo para o aprendizado coletivo e a justiça social.

Quando se reconhece e se enfrenta a exclusão de determinados grupos, como as meninas no futebol, estamos contribuindo para a construção de uma cultura escolar mais democrática, onde as experiências corporais refletem os valores de igualdade e respeito. Assim, sai-se da zona de conforto e se assume a responsabilidade de educar para além do movimento, integrando questões sociais e éticas ao cotidiano das aulas.

Por fim, a análise das relações de gênero nos currículos das licenciaturas em Educação Física das Instituições de Ensino Superior públicas de Mato Grosso revela avanços e desafios. A inserção da temática de gênero em ementas e bibliografias, embora presente, ocorre de forma desigual nas distintas IES analisadas. Apesar disso, a análise indica esforços localizados, especialmente em disciplinas específicas, que podem servir de base para futuras reformulações curriculares. A integração das questões de gênero, mesmo que transversal, destaca-se como uma possibilidade para a formação docente.

Portanto, este capítulo aponta para acenos que sugerem uma revisão curricular que considere as demandas contemporâneas da sociedade e seus impactos na formação inicial em Educação Física. As relações de gênero nos currículos não devem ser vistas como ações isoladas, mas como parte de um compromisso com a formação de educadores/as preparados/as para enfrentar as desigualdades e construir práticas pedagógicas que desafiem injustiças sociais no campo da Educação Física e das práticas corporais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo investigar a abordagem da temática de gênero nos currículos dos cursos de licenciatura em Educação Física oferecidos presencialmente nas IES Públicas do Estado de Mato Grosso. Para tal, foi realizado um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que envolveu a análise do currículo, das ementas dos cinco cursos das IES sendo: UNEMAT/ Cáceres, UNEMAT/ Diamantino, UFMT/ Cuiabá, UFMT/ Araguaia e IFMT/ Cuiabá. A metodologia utilizada foi análise de conteúdo, tendo como objeto documentos, centrada nos PPCs dos cursos de Educação Física, com o objetivo geral de investigar como a temática de gênero é abordada nos currículos de formação dos cursos de licenciatura em Educação Física ofertados nas instituições citadas. Já os objetivos específicos buscou mapear o histórico, os objetivos, os perfis de egressos dos cursos de educação física das IES selecionadas; analisar a estrutura curricular e as disciplinas voltadas para a abordagem da temática de gênero nos projetos pedagógicos de curso de educação física; e, por fim, identificar o modo como gênero atravessa os currículos de educação física a fim de entender as implicações políticas e sociais da abordagem de gênero nos currículos de licenciatura em educação física.

Antes de apresentar as considerações finais desta pesquisa, é fundamental refletir sobre a necessidade de incluir, intencionalmente, a temática de gênero no processo de formação docente, especialmente no contexto brasileiro. Um currículo que contemple essa temática, prepare educadoras/es e as/os capacitem a promover reflexões críticas junto as/os estudantes, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e respeitosa.

No que se refere ao primeiro objetivo específico da pesquisa, ficou claro que os documentos curriculares analisados carecem de uma abordagem explícita sobre questões de gênero. Essa ausência pode comprometer a formação inicial das/os futuras/os professores, limitando sua capacidade de agir de forma inclusiva e crítica no cenário educacional contemporâneo, que exige uma maior atenção a temas sociais como: gênero, raça/etnia, sexualidade, classe social, deficiência etc.

A inserção intencional e abrangente de questões de gênero nos currículos de Licenciatura em Educação Física é fundamental para preparar as/os profissionais para enfrentar os desafios da diversidade no ambiente escolar. Embora o curso reconheça a relevância dessas temáticas, ainda há uma lacuna significativa na forma como são

abordadas, especialmente, nos perfis de egresso e na matriz curricular. A falta de termos e discussões específicas sobre gênero revela que o tratamento dessas questões não é suficientemente apresentado. Isso limita a formação das/os futuras/os docentes em um contexto educacional, cada vez mais plural, às demandas sociais de inclusão e respeito às diferenças.

Com relação ao segundo objetivo específico, ao investigar as estruturas curriculares e as disciplinas voltadas para tematização de gênero nas IES, observa-se uma presença ínfima na quantidade de componentes curriculares que abordam o tema, bem como na sua prevalência nos currículos total investigados. No caso da IES UNEMAT/Cáceres, quatro de suas 51 disciplinas abordam a temática de gênero, representando 7,84%. A UNEMAT/ Diamantino apresenta uma abordagem um pouco mais limitada, com apenas dois componentes curriculares que tratam de gênero em um total de 53, correspondendo a 3,77%. Na UFMT/Cuiabá, a situação é ainda mais restrita, com apenas uma disciplina tratando de gênero, representando 1,64% dos 61 componentes curriculares ofertados. Já na UFMT/Araguaia, o tema é abordado em duas das 50 disciplinas, correspondendo a 4% do total. Por outro lado, o IFMT/Cuiabá se destaca com sete disciplinas que tratam da temática em questão, representando 12,50% das 56 disciplinas oferecidas no currículo.

No total, foram encontradas 16 disciplinas das 271 disciplinas que estão distribuídas nos currículos dos cursos de Licenciatura em Educação Física em Mato Grosso, o que representa a prevalência de 29,75%. Esses números demonstram que, embora o termo gênero seja abordado em algumas IES, ele ainda é tratado de forma incipiente e limitada nos referidos currículos. Além disso, é importante destacar a ausência de disciplinas específicas focadas nas questões de gênero, sendo evidenciado apenas um componente curricular que trata de forma direta o tema gênero, que é um dos temas essenciais para a formação de professoras/es de forma a estarem preparadas/os para lidarem com a diversidade social no ambiente escolar.

As análises das ementas, disciplinas e das bibliografias das IES investigadas revela uma abordagem limitada e desarticulada sobre gênero, sem a devida integração de forma transversal nas diversas áreas do conhecimento e nas práticas pedagógicas. Para que o curso de Licenciatura em Educação Física prepare adequadamente as/os futuras/os professoras/es para o cenário educacional atual, é fundamental que as questões de gênero sejam incorporadas de forma mais intencional e contínua ao longo de toda formação e de todo o currículo.

Quanto ao terceiro objetivo específico, confirmou que as implicações políticas e sociais do tratamento do gênero nos currículos de Educação Física transcendem a simples inclusão de disciplinas e conteúdos sobre o tema. Politicamente, a falta de uma abordagem crítica, direta, objetiva e sistemática sobre as questões de gênero pode perpetuar as desigualdades e estereótipos já enraizados na sociedade que se refletem no ambiente escolar. Por isso, é fundamental que os currículos de Licenciatura em Educação Física possam nortear as formações das/os professoras/es, incentivem e ensinem as/os futuras/os docentes a refletirem sobre suas próprias práticas, capacitando-as/os a desenvolver estratégias de intervenção nas aulas, tanto teóricas quanto práticas, para combater o silenciamento de questões de gênero, as atitudes discriminatórias e os preconceitos, fomentando a igualdade e a inclusão social.

Portanto, é imprescindível a revisão do PPC de cada uma delas, visando, inserir, expandir e aprofundar a abordagem das questões de gênero, assegurando que as/os futuras/os licenciadas/os em Educação Física estejam plenamente preparadas/os para enfrentar os desafios relacionados à diversidade de gênero nas escolas. Com isso, será possível formar educadoras/es capazes de implementar práticas pedagógicas mais inclusivas, críticas às necessidades de todas/os as/os estudantes, contribuindo para uma educação efetivamente justa e transformadora.

Entre as potencialidades desta pesquisa, destaca-se sua contribuição para o debate sobre a importância de uma formação docente crítica e inclusiva nas IES públicas do Estado de Mato Grosso. No entanto, a pesquisa também apresenta algumas limitações, como a escolha de um número restrito de IES e a ausência de entrevistas com docentes dessas instituições, o que poderia aprofundar a análise, mas não foi viável devido ao tempo limitado do mestrado.

Para futuras investigações, sugere-se explorar a integração da temática de gênero em outras IES por meio de metodologias diversificadas, como pesquisa-ação e estudos comparativos, que envolvam diferentes estados, regiões e contextos educacionais. Tais estudos podem contribuir para o avanço da produção do conhecimento sobre o assunto em questão e enriquecer a formação de educadoras/es críticas/os e conscientes, capacitando-as/os para atuarem em uma sociedade plural e diversa.

REFERÊNCIAS

ABDALAD, Luciana Silva. **Mulheres & Vôo Livre**: o universo feminino nos esportes de aventura e risco. Niterói: Nitpress, 2005.

ALMEIDA, Eliane Vieira Lacerda; BORBA, Felipe. A Lei Maria da Penha: uma política pública brasileira de combate à desigualdade de gênero. **Debate feminista**, v. 64, p. 144-165, 2022.

ALTMANN, Helena; AYOUB, Eliana; AMARAL, Silvia Cristina Franco. Gênero na prática docente em educação física: "meninas não gostam de suar, meninos são habilidosos ao jogar"? **Revista Estudos Feministas**, v. 19, p. 491-501, 2011.

ALVERNE, André Luis do Nascimento Mont et al. O enfrentamento das questões de gênero e sexualidade na Educação Física escolar: uma revisão integrativa. **Cenas Educacionais**, v. 7, p. e17249-e17249, 2024.

APPLE, Michael W. Conhecimento oficial: a educação democrática numa era conservadora. trad. **Maria Isabel Edelweiss Bujes**. **Petrópolis/RJ: Vozes**, 1997.

ARAGUSUKU, Henrique Araújo; DE SOUZA LOPES, Moisés Alessandro. Preconceito, discriminação e cidadania LGBT: Políticas públicas em Mato Grosso e no Brasil. **ACENO-Revista de antropologia do Centro-Oeste**, v. 3, n. 5, p. 242 a 258-242 a 258, 2016.

DE ARAUJO, Ana Beatriz Carvalho. Gênero e Sexualidade na Formação em Educação Física: Uma Análise dos Cursos de Licenciatura das Instituições de Ensino Superior Públicas do Rio de Janeiro. **Arquivos em Movimento**, v. 15, n. 1, p. 25-41, 2019.

ARAÚJO, Filomena; DINIZ, José Alves. A avaliação [formativa] em Educação Física. Breve síntese sobre a investigação realizada nos últimos 25 anos. **Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física**, n. 39, p. 53-64, 2015.

ARAUJO, Gabriela Gomes; SILVA, Andréa Costa da. Gênero e sexualidade na licenciatura em Educação Física (EEFD/UFRJ): reflexões a partir do projeto político pedagógico. **Temas em Educação Física Escolar**, v. 4, p. 36-59, 2019.

ARROYO, Miguel G. **Currículo, território em disputa**. Editora Vozes Limitada, 2014.
AUAD, Daniela; CORSINO, Luciano. **O professor diante das relações de gênero na educação física escolar**. Cortez Editora, 2012/2017.

BACCIN, Adriana Nolibos. Representação do corpo do homem negro na dança: visibilidade e racialização acerca do Grupo de Dança Contemporânea "Filhos de Afrodite" Unemat/Cáceres-MT. 2020.

BARBOZA, Roberta de Granville. **A Tematização de Gênero na Formação Inicial em Educação Física**: A Construção Social das Diferenças no Currículo. 2023. 501 f.

Tese (Doutorado) - Curso de Educação Física, Universidade de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, Recife, 2023. Cap. 3.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BETTI, Mauro. **Educação Física e sociedade**: a educação física na escola brasileira de 1º e 2º graus. São Paulo: Movimento, p. 19- 21, 1997.

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. **Pesquisa em educação matemática**: concepções e perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP, 1999. (Seminários & Debates).

BOCCATO, Vera Regina Casari. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. **Revista Odontológica**. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006.

BRACHT, Valter. **Educação Física e Ciência**: cenas de um casamento (in)feliz. Ijuí: Unijuí, 1999.

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. **Cadernos Pagu**, 329-376, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 2**, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da Educação Básica (BNC-Formação). Brasília: MEC, 2019.

BRASIL. **RESOLUÇÃO Nº 2**, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

BRASIL. **RESOLUÇÃO Nº 6**, de 18 de dezembro de 2018. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências.

Brasil. (2019). Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP Nº 2**, de 20 de dezembro de 2019. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

BRASILEIRO, Livia Tenorio et al. Dança—educação física:(in) tensas relações. **Campinas: Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas**, 2009.

BRAVO, Renato de Souza. **Técnicas de investigação social**: teoria e exercícios. 7 ed. Ver. Madrid: Paraninfo, 1991.

BUTLER, Judith. **Quadros de guerras**: Quando a vida é passível de luto?. Trad. Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha; revisão de

tradução de Marina Vargas; revisão técnica de Carla Rodriguês. 1ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

CAMARGO, Marysson Jonas Rodrigues; BENITE, Anna Maria Canavarro. Educação para as relações étnico-raciais na formação de professores de química: sobre a lei 10.639/2003 no ensino superior. **Química Nova**, v. 42, p. 691-701, 2019.

CASTELLANI FILHO, Lino. **Educação Física no Brasil: a história que não se conta.**

Connel, Robert (1990). **An Iron Man: The Body and Some Contradictions of Hegemonic Masculinity.** In Michael A. Messner, Donald F. Sabo (Eds). *Sport, Men and Gender Order* (83-96). Champaign, Ill: Human Kinetics.

CORRÊA DA SILVA, Adriane; PEREIRA EVANGELISTA, Anderson; ZARDO PADOVANI, Luciana. Violência de gênero: práticas do/no currículo de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do ACRE. **Revista do Instituto de Políticas Públicas de Marília-RIPPMar**, v. 8, 2022.

CORREIA, Elder Silva. **CORPO, PRODUÇÃO DO COMUM E A POTÊNCIA DE MOVIMENTO:** contribuições de spinoza e deleuze para o teorizar em educação física. 2017. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação Física, Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. Cap. 2.

CORSINO, Luciano Nascimento. Relações de gênero na educação física: a construção dos corpos de meninas e meninos nas “misturas” e nas separações da escola. **Seminário Internacional Fazendo Gênero**, v. 9, p. 1-7, 2010.

CORSINO, Luciano Nascimento; AUAD, Daniela. **O professor diante das relações de gênero na educação física escolar.** São Paulo: Cortez, 2012.

DA SILVA, Francisca Islandia Cardoso. O GÊNERO NO CORPO E O CORPO NO GÊNERO. **CONNECTION LINE-REVISTA ELETRÔNICA DO UNIVAG**, n. 27, 2022.

DAOLIO, Jocimar. **Educação Física e o conceito de cultura.** Campinas, SP: Autores Associados, DE BRITO COSTA, Elaine Melo; VENÂNCIO, Silvana. Atividade física e saúde: discurso que controlam o corpo. **Pensar a prática**, v. 7, n. 1, p. 59-74, 2004.

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, Metodologia do Ensino. Coletivo de autores. **São Paulo**, 1992.

DE GODOI, Marciano Seabra; DOS SANTOS, Maria Angélica. Dez anos da lei federal das cotas universitárias: avaliação de seus efeitos e propostas para sua renovação e aperfeiçoamento. **Revista de Informação Legislativa**, v. 58, n. 229, p. 11-35, 2021.

DEVIDE, Fabiano Pries. **COEDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:** reflexões introdutórias e sistematização de atividades. São Carlos/ Sp: Pedro & João Editores, 2024. 109 p.

DEVIDE, Fabiano Pries. **Gênero e mulheres no esporte: história das mulheres nos jogos olímpicos modernos**. Editora Unijuí, 2005.

DEVIDE, Fabiano Pries *et al.*, Estudos de gênero na educação física brasileira. **Motriz: Revista de Educação Física**, v. 17, p. 93-103, 2011.

DEVIDE, Fabiano Pries; DA ROCHA, Cristina Maria; DOS SANTOS MOREIRA, Izabela. Coeducação e Educação Física escolar: uma ferramenta para abordar as relações de gênero nas práticas corporais. **Cadernos de Formação RBCE**, v. 11, n. 2, 2020.

DEVIDE, Fabiano Pries; DE OLIVEIRA, Gabriela Aragão Souza; FERREIRA, Marcos Santos. Ampliando o campo de intervenção da educação física escolar a partir da análise da escada da aptidão para toda a vida. **Pensar a prática**, v. 8, n. 1, p. 8-20, 2005.

DINIS, Nilson Fernandes. Educação, relações de gênero e diversidade sexual. **Educação & Sociedade**, v. 29, p. 477-492, 2008.

DINIZ, Carmen Simone Grilo. Materno-infantilismo, gênero e inovação em saúde materna. **13º Mundos de Mulheres & Fazendo Gênero**, v. 11, 2017.

DINIZ, Irla Karla dos Santos *et al.*. Dança no Ensino Médio: da contextualização à prática. *In*: DARIDO, Suraya Cristina (org). **Educação Física no Ensino Médio: diagnóstico, princípios e práticas**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2017.

DO PRADO, Vagner Matias. Gêneros e sexualidades na formação inicial em Educação Física: experiência docente em uma universidade pública. **Cadernos de Formação RBCE**, v. 11, n. 1, 2020.

DORNELLES, Priscila Gomes. **A (hetero) normalização dos corpos em práticas pedagógicas da educação física escolar**. 2013.

DORNELLES, Priscila Gomes; DAL'IGNA, Maria Cláudia. Gênero, sexualidade e idade: tramas heteronormativas nas práticas pedagógicas da educação física escolar. **Educação e Pesquisa**, v. 41, n. spe, p. 1585-1599, 2015.

DORNELLES, Priscila Gomes; WENETZ, Ileana. Uma análise generificada sobre o Projeto Gênero e diversidade na Escola. **Cadernos de pesquisa**, v. 49, p. 226-243, 2019.

DORNELLES, Priscila Gomes; WENETZ, Ileana; SCHWENGBER, Maria Simone Vione (Ed.). **Educação Física e Gênero: desafios educacionais**. Unijuí, 2013.

DUARTE, Gustavo De Oliveira *et al.*. DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR: ANTIGAS E NOVAS QUESTÕES. **Revista da FUNDARTE**, v. 45, n. 45, p. 1-13, 2021.

EVANGELISTA, Marcio Henrique Scotelano; MACHADO, Bruna Pinho; FRANCO, Neil. Sexualidade e Educação Física escolar nos periódicos brasileiros (1979-2018). **Motrivivência**, v. 32, n. 62, 2020.

FERREIRA, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus municípios . Secretaria do Estado de Educação. Cuiabá, 2001.

FERREIRA, Sergenon Coelho *et al.* COLONIALISMO, COLONIALIDADE, DECOLONIALIDADE E RACISMO NA PÓS-GRADUAÇÃO. **Revista Alere**, v. 28, n. 2, p. 91-115, 2023.

FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain. O gênero policial como máquina de narrar//The crime story like machine of narratives. **Dispositiva**, v. 2, n. 1, p. 2-2, 2013.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. Carta de Paulo Freire aos professores. **Estudos avançados**, v. 15, p. 259-268, 2001.

FREITAS CLAUDINO, Igor de; ZANOTTO, Luana. Ensino de dança de salão na educação física escolar: a orientação sexual em foco. **Educación Física y Ciencia**, v. 22, n. 4, p. 151-151, 2020.

FREITAS, Milena de Bem Zavanella. **Gênero e Sexualidade no Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFSCar e suas Implicações**. 2017. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Educação Física, Departamento de Educação Física e Motricidade Humana, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. Cap. 6.

FREITAS, Milena de Bem Zavanella; DE SOUZA JUNIOR, Osmar Moreira. Gênero, sexualidade e educação física: formação e prática docente. **MOTRICIDADES: Revista da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana**, v. 4, n. 3, p. 217-230, 2023.

FREITAS, Milena de Bem Zavanella; SOUZA JUNIOR, Osmar Moreira de. Gênero, sexualidade e educação física: formação e prática docente. **MOTRICIDADES: Revista da Sociedade de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana**, v. 4, n. 3, p. 217-230, 2020.

FREITAS, Milena. **Gênero e sexualidade no currículo do curso de licenciatura em educação física da UFSCar e suas implicações**. 2017.

FURLANI, Jimena. Educação sexual: possibilidades didáticas. *In*: LOURO, Guacira Lopes et al. **Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na Educação**. Petrópolis: Vozes , 2012.

FURTADO, Renan Santos. Reflexões para o ensino da dança a partir da experiência com o forró e brega no ensino médio. **Cadernos de Formação RBCE**, v. 13, n. 1, p. 84-94, 2022.

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. **São Paulo em perspectiva**, v. 14, p. 03-11, 2000.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Educação física progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira. **São Paulo: Loyola**, v. 10, 1988.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2019.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. 1994.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GOELLNER, Silvana Vilodre. Gênero. In: GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. **Dicionário Crítico de Educação Física**. Ijuí: Unijuí, 2005. P. 207-209.

GOELLNER, Silvana Vilodre. A educação dos corpos, dos gêneros e das sexualidades e o reconhecimento da diversidade. **Cadernos de formação RBCE**, v. 1, n. 2, 2010.

GOELLNER, Silvana Vilodre. Informação e documentação em esporte, educação física e lazer: o papel pedagógico do Centro de Memória do Esporte. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 25, n. 1, 2003.

GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. **Revista brasileira de educação física e esporte**, v. 19, n. 2, p. 143-151, 2005.

GONÇALVES MENDES DA SILVA, Gabriella; HUGO MARANI, Vitor. GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA: reflexões acerca do currículo em universidades federais brasileiras. **Revista Espaço do Currículo**, v. 15, n. 3, 2022

GONZAGA, Taynan Matheus Sousa; GALLAS, Ana Kelma Cunha. O retrocesso no combate da lgbtfobia no Brasil: o preconceito vivenciado pela população LGBT no ambiente escolar. **Filosofia e Educação**, v. 11, n. 2, p. 281-289, 2019.

BARBOZA, Roberta de Granville. **A TEMATIZAÇÃO DE GÊNERO NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA**: a construção social das diferenças no currículo. 2023. 500 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação Física, Pós-Graduação em Educação Física Upe/Ufpb, Universidade de Pernambuco, Recife, 2023. Cap. 4.

GUARANY, Ann Letícia Aragão; CARDOSO, Livia de Rezende. Formação de professores, gênero e sexualidade na produção acadêmica brasileira. **Acta Scientiarum. Education**, v. 44, 2022.

GUBA, E.... G....; LINCOLN, Y.... S. **Effective Evolution**. San Francisco: Jossey-Bass, 1981.

IRINEU, Bruna Andrade. A política pública LGBT na agenda dos governos PT no Brasil: Tensões entre o “ineditismo” e a política conciliatória. **Serviço Social em Revista**, v. 24, n. 2, p. 566-583, 2021.

IWAMOTO, Thiago Camargo; AMORIM, Wanderson Alves; SEABRA, André Luis dos santos. Docência universitária e a formação de professores de Educação Física: a relação entre conteúdos, gênero e sexualidade. **Revista Periódicus**, v. 2, n. 14, p. 122-142, 2020.

JUNIOR, Agripino Alves Luz. **Educação Física e Gênero: olhares em cena**. UFMA, 2003.

JUNQUEIRA, Sérgio. A diversidade no curso de Pedagogia no Brasil: construção de uma experiência para os direitos humanos. **Educação em Revista**, v. 10, n. 1, p. 15-28, 2009.

KNIJNIK, Jorge Dorfman.; SOUZA, Juliana Sturmer Soares; de. Diferentes e desiguais: relações de gênero na mídia esportiva brasileira. In:SIMÕES, A. C.; KNIJNIK, J. D. (Org.). **O mundo psicossocial da mulher no esporte: comportamento, gênero e desempenho**, 2004. p. 191-212.

LARA, Larissa Michelle. Marcadores sociais de diferença, relações de poder e desafios à educação decolonial. In: SGÓ, Margarita; CENCI, Angelo Vítório; GOERGEN, Pedro. **Educación, Estado y democracia: más allá del neoliberalismo**. Passo Fundo: EDIUPF; Buenos Aires: UNICEN, 2023.

LARA, Larissa Michelle. O sentido ético-estético do corpo na cultura popular e a estruturação do campo gestual. **Movimento**, v. 13, n. 3, p. 111-129, 2007.

LEITE, Carlinda; SOUSA-PEREIRA, Fátima. **Perfil acadêmico e profissional de professores do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores**. 2022.

LEITE, Luan Patrick Reis Serafim; RODRIGUES, Eduardo Albergaria; DE SOUZA, Débora Martins. Novos arranjos de trabalho e diversidade. **Anais do Seminário Científico do UNIFACIG**, n. 8, 2022.

LEITE, Marcelo Alencar *et al.* A temática gênero na licenciatura em Educação Física: discussões acerca da formação inicial. **Motrivivência**, v. 34, n. 65, 2022.

LESSARD, Claude. **O trabalho docente, a análise da actividade e o papel dos sujeitos**. Sísifo, n. 9, p. 119-128/EN 117-126, 2016.

LIBÂNEO, José Carlos. **As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na educação. Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade**. Campinas: Alínea, v. 1, p. 19-62, 2005.

LIMA, Maria do Socorro Bezerra; MOREIRA, Érika Vanessa. A pesquisa qualitativa em geografia. **Caderno Prudentino de Geografia**, v. 2, n. 37, p. 27-55, 2015.

LOPES, Alice Casimiro. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos?. **Revista Brasileira de educação**, p. 109-118, 2004.

LOPES, Alice Casimiro. **Teorias de currículo**. Cortez Editora, 2014.

LOURO, Guacira Lopes. Corpos que escapam. **Estudos feministas**, v. 4, n. 4, 2003.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. **Proposições**, v. 19, p. 17-23, 2008.

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação**. Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997. p.14-36.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista/Guacira Lopes Louro. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

LOURO, Guacira Lopes. **Um corpo**: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 96 p.

LUZ JÚNIOR, Agripino Alves . **Educação Física e Gênero**: olhares em cena. São Luís: Imprensa UFMA/CORSUP, 2003.

MACEDO, Elizabeth. Um discurso sobre gênero nos currículos de ciências. **Educ. Real**, p. 45-58, 2007.

MACEDO, Roberto Sidnei. Atos de currículo e formação: o príncipe provocado. **Revista Teias**, v. 13, n. 27, p. 8 pgs.-8 pgs., 2012.

MALDONADO, Daniel Teixeira. Por uma educação física escolar feminista. **Temas em Educação Física Escolar. Rio de Janeiro**, v. 6, n. 1, p. 15-38, 2021.

MARANI, Vitor Hugo. Dança, Educação Física e heteronormatividade: enquadramentos corporais e subversões performativas. **Movimento**, v. 28, e28079, 2022.

MARANI, Vitor Hugo; DE LIMA, Reginaldo Calado; DE MIRANDA, Antonio Carlos Monteiro. Dimensões da cultura na educação física brasileira. **EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA NA AMÉRICA LATINA**.

MARANI, Vitor Hugo; LIMA, Reginaldo Calado de; MIRANDA, Antonio Carlos Monteiro de. **Dimensões da cultura na educação física brasileira**. In: LARA, Larissa Michelle; SOUZA, Vânia de Fátima Matias de; MIRANDA, Antonio Carlos Monteiro (org.). Educação Física e Cultura na América Latina. 796. ed. Maringá: Eduem, 2019. Cap. 8. p. 1-215.

MARCELO GARCÍA, Carlos. Pesquisa sobre a formação de professores. **Revista Brasileira de educação**, 9, 31-75, 1997.

MARQUES, Ana Silva. Dança, Criatividade e Educação Artística: um cruzamento essencial e exequível. **Revista Portuguesa de Educação Artística**, v. 2, p. 59-71, 2012.

MARTINS, Jacqueline Cristina Jesus. **Educação física, currículo cultural e a educação de jovens e adultos: novas possibilidades**. 2019. 2019. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Educação)-Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MELO, Késia Maria Maximiano de; MALFITANO, Ana Paula Serrata; LOPES, Roseli Esquerdo. Os marcadores sociais da diferença: contribuições para a terapia ocupacional social. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 28, n. 03, p. 1061-1071, 2020.

MELO, Lucimauro Fernandes de. **Do letramento ao corpo em movimento: um estudo sobre a Educação Física inserida numa proposta de educação popular**. 2006.

MEYER, Dagmar Estermann. Gênero e educação: teoria e política. **Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação**, v. 2, p. 9-27, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento**. 11 ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

MONTEIRO, Marcos Vinicius Pereira. **Licenciatura em Educação Física e Questões de Gênero: Currículo e Formação Identitária**. 2019. 308 f. Tese (Doutorado em Educação Física) - Curso de Licenciatura em Educação Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. Cap. 4.

MOREIRA, Ana Santana; GOMES, Andreia Cristina Brito; ALVARENGA, Karly Barbosa. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAREM NA EJA. **Anais do Seminário Nacional de Formação de Professores**, v. 1, n. 3, 2022.

MUNANGA, Kabengele. Ação afirmativa em benefício da população negra. **Universidade e Sociedade**, v. 12, n. 29, p. 46-52, 2003.

MUNANGA, Kabengele. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um ponto de vista em defesa de cotas. **Educação e Ações Afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica**, 2003.

NASCIMENTO, Carolina Picchetti. Os significados das atividades da cultura corporal e os objetos de ensino da educação física. **Movimento**, v. 24, n. 2, p. 677-690, 2018.

NEIRA, Marcos Garcia. A Abordagem das Diferenças no Currículo Cultural da Educação Física. **Revista Humanidades e Inovação**, São Paulo, v. 7, p. 41-56, 2020.

NEIRA, Marcos Garcia. Em defesa do jogo como conteúdo cultural do currículo da Educação Física. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v. 8, n. 2, p. 25-41, 2009.

NEIRA, Marcos Garcia. O possível e o impossível da Educação Física cultural em tempos de pandemia. **Revista Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 61, p. 210-223, 2021.

NEIRA, Marcos Garcia. Valorização das identidades: a cultura corporal popular como conteúdo do currículo da Educação Física. **Motriz Revista de Educação Física**, p. 174-180, 2007.

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari. As dimensões política, epistemológica e pedagógica do currículo cultural da Educação Física. **Educação física escolar**, p. 25-43, 2020.

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari. **Epistemologia e didática do currículo cultural da Educação Física**. São Paulo: FEUSP, 2022.

SANTOS, Luciene Neves. **Currículo de Licenciatura em Educação Física e Políticas Educacionais de Gênero e Diversidade Sexual: articulações (im)possíveis**. 2014. 160 f. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Cap. 5.

NICOLINO, Aline Silva; PARAÍSO, Marlucy Alves. Escolarização da sexualidade: o silêncio como prática pedagógica da Educação Física. **Movimento**, v. 24, n. 1, p. 93-106, 2018.

NUNES, Mário Luiz Ferrari *et al.*. As noções de experiência e vivência no currículo cultural de Educação Física: ressonâncias nietzschianas e foucaultianas. **Proposições**, v. 32, p. e20190047, 2021.

OLIVEIRA JÚNIOR, Jorge Luiz de; NEIRA, Marcos Garcia. Significações dos estudantes sobre o currículo cultural da Educação Física. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 42, p. e2037, 2020.

OLIVEIRA, Myllena Camargo de. **Equidade de gênero na formação docente em Educação Física**. 2021.

OLIVEIRA, Myllena Camargo de. **Relações de gênero, poder e resistência na formação inicial de professores/as de Educação Física**. 2020. 104 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação Física, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020. Cap. 5.

PRADO, Vagner Matias. Gêneros e sexualidades na formação inicial em Educação Física: experiência docente em uma universidade pública. **Cadernos de Formação RBCE**, v. 11, n. 1, 2020.

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento Dialógico, Projeto Político-pedagógico e Proposta Pedagógica da Escola: desfazendo nós, apontando caminhos. **Publicações Pedagógicas, Braga (Portugal)**, p. 49-56, 2004.

PADILHA, Paulo Roberto. Projeto Político-Pedagógico: caminho para uma escola cidadã mais bela, prazerosa e aprendente. **Pátio Revista Pedagógica, Porto Alegre, ano**, v. 6, p. 12-15, 2003.

PAGAN, Alice. Um olhar do feminino sobre a natureza: pensando a pandemia de COVID19. **Revista Sergipana de Educação Ambiental**, v. 9, n. 2, p. 1-17, 2022.

PAIXÃO, Jairo Antônio da. **Práticas de formação pedagógica por acadêmicos do curso de licenciatura em Educação Física mediadas pelo estágio supervisionado**. *Motrivivência*, v. 33, n. 64, 2021. pedagógica. **Anais do Seminário Nacional de Educação, Diversidade Sexual e Direitos**.

PAPIRUS, Editora. MOITA LOPES. **Luiz Paulo A nova ordem mundial, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o**, 1988.

PEREIRA, Sueli Menezes. Políticas de Estado e organização político-pedagógica da escola: entre o instituído e o instituinte. **Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação**, v. 16, n. 60, p. 337-358, 2008.

Peres Viana e Pastoriza (2020 VIANA, Bruna Peres; PASTORIZA, Bruno. Diversidade sexual e de gênero na escola: revisando discussões no Ensino de Ciências. **Revista Educar Mais**, v. 4, n. 2, p. 394-409, 2020.

DE ARAUJO PESSOA, Emerson Roberto. Políticas públicas, a atuação docente e o desenvolvimento de habilidades: gêneros e sexualidades na educação básica. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, n. 12, p. 35-47, 2012.

POLONI, Luiz Henrique; FURLAN, Cássia Cristina. Educação física escolar e as questões de gênero: a prática pedagógica em foco. **Motrivivência**, Florianópolis, v. 34, n. 65, p. 1–22, 2022. DOI: 10.5007/2175-8042.2022.e83993. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/83993>.

PRADO, Vagner Matias do; ALTMANN, Helena; RIBEIRO, Arilda Ines Miranda. **Condutas naturalizadas na Educação Física: uma questão de gênero**. Currículo sem fronteiras, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2016.

RAMALHO, Carla Chagas *et al.*, Gênero nos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física nas universidades públicas de Minas Gerais. **Motrivivência**, v. 34, n. 65, p. 1-20, 2022. ROMERO, E. (Org.). **Corpo, Mulher e Sociedade** Campinas: Papyrus, 1995.

RAMALHO, Carla Chagas *et al.*, Gênero nos currículos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física nas universidades públicas de Minas Gerais. **Motrivivência**, v. 34, n. 65, p. 1-20, 2022.

RIBEIRO, Vandressa Teixeira et al. Preocupações pedagógicas e competência profissional de estudantes de educação física em situação de estágio. **Revista da Educação Física/UEM**, v. 26, p. 59-68, 2015.

ROMERO, Eliane. (Org.). **Corpo, Mulher e Sociedade**. Campinas: Papyrus, 1995.

ROMERO, Eliane. (Org.). **Mulheres em Movimento**. Vitória: EdUFES, 1997.

ROMERO, E.; PEREIRA, E. G. (Org.). **Universo do corpo: masculinidades e feminilidades**. Rio de Janeiro: SHAPE/FAPERJ, 2008.

ROSA, João Henrique. **Entre alagados e penhascos: o ouro da liberdade nas resistências quilombolas do século XVIII na capitania de Mato Grosso-região mineradora guaporeana**. 1996. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
SÁ, André Luiz das Graças de. Decolonizando a cultura corporal: algumas reflexões e proposições. **Motrivivência**, v. 34, n. 65, p. 1-16, 2022.

SACRISTÁN, José Gimeno. **O Currículo:- Uma reflexão sobre a Prática**. Penso Editora, 2000.

SACRISTÁN, José Gimeno. **O Currículo:- Uma reflexão sobre a Prática**. Penso Editora, 2019.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. **Currículo escolar e justiça social: o cavalo de Troia da educação**. Penso Editora, 2013.

SANTOS JUNIOR, Flavio Nunes dos. **Subvertendo as colonialidades: o currículo cultural da Educação Física e a enunciação dos saberes discentes**. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SANTOS, Ivan Luís dos. **A tematização e a problematização no currículo cultural da Educação Física**. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SANTOS, Luciene Neves. **Corpo, gênero e sexualidade: educar meninas e meninos para além da homofobia**. Dissertação (Mestrado em Educação Física), Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Desportos, Florianópolis, 2008.

SANTOS, Luciano Rodrigues dos. **Gênero, educação em sexualidade e formação docente: descortinando o curso de Educação Física da Universidade Federal de Sergipe**. 2016.

SANTOS, Luciene Neves. **Currículo de licenciatura em educação física e políticas educacionais de gênero e de diversidade sexual: articulações (im) possíveis**. 2014.

SANTOS, Luciene Neves. **Corpo, gênero e sexualidade: educar meninas e meninos para além da homofobia**. 2008. 136 f. 2008. Tese de Doutorado.

Dissertação (Mestrado em Educação Física). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

SARAIVA, M. do **C. Co-educação Física e Esportes**: quando a diferença é mito. Ijuí: Unijuí, 1999.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História e Ciências Sociais**, São Leopoldo, RS, Ano 1, n.1, Jul, 2009.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie et al. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista brasileira de história & ciências sociais**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

SATO, Michele; WERNER, Inácio; ROSSI, Roberto. Relatório de Direitos Humanos. **Cuiabá: DTH/Centro Burnier Fé e Justiça**, 2013.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Formação docente: conhecimento científico e saberes dos professores. **Ariús**, Campina Grande, v. 13, n. 2, p. 121-132, 2007.

SHIBUKAWA, Rodrigo Massami et al. Motivos da prática de dança de salão nas aulas de educação física escolar. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 25, n. 01, p. 19-26, 2011. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbefe/v25n01/v25n01a03.pdf>.

SILVA, Lais Cristina Barbosa. **EDUCAÇÃO FÍSICA, PEDAGOGIA DECOLONIAL E SABERES INDÍGENAS**: experiências docentes em escolas estaduais de Barra do Garças/MT. 2024. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós Graduação em Educação Física, Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/Mt, 2024. Cap. 2.

SILVA, Fabiana Boff de Souza da. **A (prender) matemática é difícil: problematizando verdades do currículo escolar**. 2008.

SILVA, Francisca Islandia Cardoso da. O gênero no corpo e o corpo no gênero. Connection line - **Revista eletrônica da UNIVAG**, [S. l.], n. 27, 2022. DOI: 10.18312/connectionline.v0i27.1937.

SILVA, Gabriella Gonçalves Mendes da. **GÊNERO E SEXUALIDADE EM CURRÍCULOS DE CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ**. 2024. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós Graduação em Educação Física, De Educação Física Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física – Uem/Uel, Uem, Maringá, 2024. Cap. 4.

GONÇALVES MENDES DA SILVA, Gabriella; HUGO MARANI, Vitor. GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA: reflexões acerca do currículo em universidades federais brasileiras. **Revista Espaço do Currículo**, v. 15, n. 3, 2022.

SILVA, Gabriella Gonçalves Mendes da. **Educação Física, Gênero e Sexualidade**: Reflexões Acerca do Currículo em Universidades Federais Brasileiras. 2021. 47 f. TCC

(Graduação) - Curso de Educação Física, Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT - Câmpus Universitário do Araguaia - Pontal do Araguaia–MT, 2021.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade. **Uma introdução às teorias do currículo**, v. 2, p. 53-60, 1999.

SILVEIRA, Viviane Teixeira *et al.*, Escola de formação de " professoras": as relações de gênero no currículo superior de educação física. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 33, p. 857-872, 2011.

SIMOES, Antonio C.; KNIJNIK, Jorge D. **O mundo psicossocial da mulher no esporte: comportamento, gênero, desempenho**. 2004.

SOARES, Andresa Silveira; SARAIVA, Maria Do Carmo. Fundamentos teórico-metodológicos para a dança na Educação Física. **Motrivivência**, n. 13, p. 103-118, 1999.

SOARES, Carmen Lúcia. **Da menarca ao debate sobre gênero: a educação do corpo feminino na Revista Brasileira Ciências do Esporte**. Revista Gênero, v. 7, n. 2, 2007.

SOUSA, Eustáquia Salvadora de; ALTMANN, Helena. Meninos e meninas: expectativas corporais e implicações na educação física escolar. **Cadernos Cedes**, v. 19, p. 52-68, 1999.

STRAZZACAPPA, Marcia. **A dança e a formação do artista**. In: MORANDI, Carla; STRAZZACAPPA, Marcia (Org.) *Entre a arte e a docência – a formação do artista da dança*, Campinas, SP: Papyrus, 2006.

STRAZZACAPPA, Márcia; MORANDI, Carla. **Entre a arte e a docência: a formação do artista em dança**. Campinas, São Paulo: Papyrus, 2006.

TAFFAREL, Celi Nelza Zulke; DE SANTA, Matheus Lima; LUZ, Sidneia Flores. **FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A DISPUTA NOS RUMOS DA FORMAÇÃO**. **Revista Fluminense de Educação Física**, v. 2, n. 01, 2021.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. Editora Vozes Limitada, 2012.

THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. Introdução à pesquisa em atividade física. **THOMAS, JR; NELSON, JK; SILVERMAN, SJ Métodos de Pesquisa em Atividade Física**, v. 6, p. 23-44, 2012.

THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. **Métodos de pesquisa em atividade física**. Artmed Editora, 2009.

TORTOLA, Eliane Regina; LARA, Larissa Michele. A dança de salão no contexto escolar: aspectos da pluralidade cultural. **Revista Digital, Buenos Aires**, 2009.

UNBEHAUM, S.; CAVASIN, S.; GAVA, T. **Gênero e sexualidade nos currículos de pedagogia**. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO - DIÁSPORAS, DIVERSIDADES, DESLOCAMENTOS, 9., 2010, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: UFSC, 2010. p. 1-10. Disponível em: <Disponível em: http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278171100_ARQUIVO_Gen_S_ex_Curric_Ped_ST19_FG9.pdf.>

VALADARES, Aila; DE LIMA, Tatiana Polliana Pinto. Gênero e sexualidade na formação de professores de educação física da Universidade Estadual de Feira de Santana: o que nos dizem os currículos. **Perspectiva**, v. 42, n. 3, p. 1-24, 2024.

VALPORTO, Oscar. **Atleta, substantivo feminino** Rio de Janeiro: Casa da Palavra/COB, 2006.

VASCONCELLOS, C. S. **Planejamento: Plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo**. São Paulo: Libertat, 2004a; 2004b.

VASCONCELOS, Camila Midori Takemoto; FERREIRA, Lílian Aparecida. A formação de futur@s professor@s de educação física: reflexões sobre gênero e sexualidade. **Educação em Revista**, Belo Horizonte/Bh, v. 36, p. 1-17, 2020.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro *et al.* **Projeto político-pedagógico: continuidade ou transgressão para acertar. O que há de novo na educação superior: do projeto pedagógico à prática transformadora(ver)**. Campinas: Papirus, 2000. p. 183-219.

VELOZO, Emerson Luis. Cultura de movimento e identidade: a Educação Física na contemporaneidade. **Campinas, SP:[sn]**, 2009.

VIANA, Bruna Peres; PASTORIZA, Bruno. Diversidade sexual e de gênero na escola: revisando discussões no Ensino de Ciências. **Revista Educar Mais**, v. 4, n. 2, p. 394-409, 2020.

VIEIRA, Márcia Gonçalves. **Formação Docente, Gênero e Sexualidade: O Silêncio nos Projetos Pedagógicos, Ementas e Planos de Curso de Licenciaturas Em Educação Física nas Instituições Presenciais de Porto Velho-RO**. 2023. 105 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física). Curso de Licenciatura em Educação Física, Fundação Universidade Federal de Rondônia – Unir, Porto Velho, 2023.

VOTRE, Sebastião Josué. **A representação social da mulher na educação física e no esporte**. Editoria Central, Universidade Gama Filho, 1996.

WENETZ, Ileana; DORNELLES, Priscila Gomes. Um convite para generificar o estágio na formação de professores/as de educação física. **Cadernos de Formação: RBCE**, [s. /], p. 71-80, set. 2020.

WENETZ, Ileana; MACEDO, Christiane Garcia. Masculinidade (s) no balé: gênero e sexualidade na infância. **Movimento**, v. 25, p. e25081, 2019

WENETZ, Ileana; SCHWENGBER, Maria Simone Vione; DORNELLES, Priscila Gomes. **Educação Física e Gênero**: desafios educacionais. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2013. 368p.

ZANELLO, Valeska. Encelar (se), ¿ una experiencia femenina? dilemas narcisos desde la perspectiva interseccional del género. **Revista de Psicología**, v. 40, n. 2, p. 1133, 2022.